

ISSN: 2526-1460

ANAIS

VI ENCIC – 2013

CORPO DIRETIVO

REITORIA

Dr. Pe. Sérgio Ibanor Piva
Reitor

Pe. José Paulo Gatti
Pró-Reitor de Extensão e Ação Comunitária

Pe. Luiz Claudemir Botteon
Pró-Reitor Administrativo

Prof. Ms. Luis Cláudio de Almeida
Pró-Reitor Acadêmico

DIRETORIA EXECUTIVA

Prof. Ms. Artieres Estevão Romeiro
Coordenador Geral dos Cursos de Educação a Distância

Prof. Ms. Evandro Luis Ribeiro
Coordenador de Relações Institucionais

Prof. Rodolfo Grecco
Supervisor Geral de Polos de Educação a Distância

Prof. Dr. Cesar Augusto Bueno Zanella
Coordenador Geral de Extensão

Prof. Rafael Menari Archanjo
Coordenador Geral de Pesquisa e Iniciação Científica

COMISSÃO ORGANIZADORA – COORDENADORES DE CURSOS A DISTÂNCIA

Prof.^a Dra. Karina de Mello Conte
Coordenadora do Curso de Pedagogia e Programa de
Formação de Professores-R2

Prof. Dr. Elvisney Aparecido Alves
Coordenador dos Cursos de Tecnólogos

Prof. Ms. Renato Oliveira Violin
Coordenador do Curso de Licenciatura da
Computação

Prof. Ms. Francisco de Assis Breda
Coordenador do Curso de Bacharelado em
Administração

Prof. Dr. Paulo Eduardo V. Lopes
Coordenador do Curso de Licenciatura em
Geografia

Prof.^a Ms. Elza Silva Cardoso Soffiatti
Coordenadora do Curso de Licenciatura em História

Prof. Mateus Colabone Neto
Coordenador do Curso de Bacharelado em Ciências Con-
tábeis

Prof. Vitor Pedro Calixto dos Santos
Coordenador dos Cursos de Bacharelado em Teologia e
Ciências da Religião

Prof. Ms. Rodrigo Ferreira Daverni
Coordenador do Curso de Licenciatura em Letras

Prof. Ms. Edson Renato Nardi
Coordenador do Curso de Licenciatura em Filosofia

Prof. Ms. Newton Gomes Ferreira
Coordenador do Curso de Licenciatura em Educação
Artística

Prof. Ms. Engels Câmara
Coordenador do Curso de Licenciatura em Educação
Física

Prof. Ms. Eurípedes Barsanufio Gomide
Coordenador do Curso de Bacharelado em Educação
Física

Prof.^a Dra. Selma Bellusci
Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas

Prof.^a Ms. Beatriz Consuelo K. Mello
Coordenadora do Curso de Licenciatura em
Matemática

Prof. Ms. Thiago Francisco Malagutti
Coordenador do Curso de Bacharelado em Engen-
haria de Produção

COMISSÕES

SECRETARIA EXECUTIVA

Giovana Helena Moroti de Aquino
Assistente de Coordenação Geral dos Cursos de Educação a Distância

Mariana Baltazar Mazzaron Grotti
Assistente de Coordenação Geral dos Cursos de Educação a Distância

Juliana de Oliveira Lima
Assistente de Coordenação Geral dos Cursos de Educação a Distância

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Prof. Rafael Archanjo
Coordenador Geral de Pesquisa e Iniciação Científica

CERTIFICAÇÃO

Márcia Damasceno
Secretária de Extensão

Priscila Marques
Secretária de Extensão

Letícia Rodrigues de Almeida
Secretária de Extensão

SUPERVISORES DE POLO

Polo de Araçatuba (SP)

Aparecida Sebastiana Pedroso Tocchio

Polo de Barreiras (BA)

Allan Faccini Meneghelli

Polo de Barretos (SP)

Roberta de Andrade Beneditini

Polo de Belo Horizonte (MG)

Verner Roque Klafki
Ronaldo Antônio P. da Silva

Polo de Boa Vista (RR)

Wanda Yara Monteiro
Adriano Teodoro da Silva

Polo de Bragança Paulista (SP)

Renato Lot

Polo de Buritis (RO)

Elizabeth dos Santos Vaz

Polo de Campinas (SP)

Renato Lot

Polo de Campo Grande (MS)

Arildo Cláudio de Silva Pinho

Polo de Caraguatatuba (SP)

Altair de Oliveira Galvão

Polo de Cuiabá (MT)

Aline Moreira Tosta Melo

Polo de Curitiba (PR)

Gabriel Luis Spina
Ana Maria Negrele Baggio

Polo de Feira de Santana (BA)

Alexandre Correia da Silva Jesus

Polo de Guaratinguetá (SP)

Maria Alice Galvão

Polo de Ji-Paraná (RO)

Keila Barbosa

Polo de Maceió (AL)

Ewerton Oliveira Carvalho

Polo de Mogi das Cruzes (SP)

Welton Bastos

Polo de Palmas (TO)

Oswaldo Xavier

Polo de Pelotas (RS)

Carolina Ribeiro da Cunha

Polo de Porto Velho (RO)

Anderson Fabiano dos Santos

Polo de Rio Branco (AC)

Valdirene Mantoani

Polo de Rio Claro (SP)

Erica Maria da Silva Mesquita

Polo de Rio Verde (GO)

Suely Lima

Polo de Rondonópolis (MT)

Alécio Borges dos Santos

Polo de Santo André (SP)

Welton Bastos

Polo de São José dos Campos (SP)

Altair de Oliveira Galvão

Polo de São José do Rio Preto (SP)

Pâmela de Souza Joaquim

Polo de São Miguel do Guaporé (RO)

Adriano Campos Martins

Polo de São Paulo (SP)

Carlos Aparecido Florentino
Júlio César dos Santos

Polo de Taguatinga (DF)

Adailton Barbosa

Polo de Vilhena (RO)

Ricardo Alberto de Oliveira

Polo de Vitória (ES)

Leandro Moreira Martins

Polo de Vitória da Conquista (BA)

Poliana Benevides e Oliveira

ORGANIZAÇÃO E PROJETO GRÁFICO

Joice Cristina Micai
Web Design

Prof. Rafael Archanjo
Coordenador Geral de Pesquisa e
Iniciação Científica

LOCAIS

Polo de Araçatuba

Local: Unicolégio
Endereço: Rua Porangaba, 1030
Bairro: Viã Industrial
Cidade: Araçatuba (SP)

Polo de Barreiras

Local: Escola Jardim Imperial
Endereço: Rua Ibirapuera, 727
Bairro: Jardim Imperial
Cidade: Barreiras (BA)

Polo de Barretos

Local: Colégio Nomelini
Endereço: Rua 28, 844
Bairro: Centro
Cidade: Barretos (SP)

Polo de Batatais

Local: Centro Universitário
Claretiano
Endereço: Rua Dom Bosco, 466
Bairro: Castelo
Cidade: Batatais (SP)

Polo de Belo Horizonte

Local: Colégio Dom Cabral
Endereço: Rua Aimorés, 1583
Bairro: Lourdes
Cidade: Belo Horizonte (MG)

Polo de Boa Vista

Local: Centro Universitário
Claretiano
Endereço: Avenida Ataíde Teive,
2386
Bairro: Liberdade
Cidade: Boa Vista (RR)

Polo de Bragança Paulista

Local: Colégio ISE
Endereço: Rua Coronel Afonso
Ferreira, 174
Bairro: Santa Terezinha
Cidade: Bragança Paulista (SP)

Polo de Buritit

Local: Centro Universitário
Claretiano
Endereço: Rua Cujubim, 1942
Bairro: Setor 3
Cidade: Buritit (RO)

Polo de Campinas

Local: Colégio Padre Júlio
Chevalier
Endereço: Rua Dr. Sales de
Oliveira, 2000
Bairro: Vila Industrial
Cidade: Campinas (SP)

Polo de Campo Grande

Local: Escola General Osório
Endereço: Rua Pernambuco, 1533
Bairro: Vila Gomes
Cidade: Campo Grande (MT)

Polo de Caraguatatuba

Local: Colégio Canópus
Endereço: Avenida Mato Grosso,
900
Bairro: Indaiá
Cidade: Caraguatatuba (SP)

Polo de Cuiabá

Local: CEMA - Colégio Educativo
Maria Auxiliadora
Endereço: Avenida Dom Aquino,
449
Bairro: Bairro Dom Aquino
Cidade: Cuiabá (MT)

Polo de Curitiba

Local: Studium Theologicum
Endereço: Avenida Presidente
Getúlio Vargas, 1193
Bairro: Reboças
Cidade: Curitiba (PR)

Polo de Feira de Santana

Local: Escola José de Anchieta
Endereço: Avenida João Durval
Carneiro, 3039
Bairro: Estação Nova
Cidade: Feira de Santana (BA)

Polo de Guaratinguetá

Local: Instituto Nossa Senhora do
Carmo
Endereço: Praça Joaquim Vilela,
360
Bairro: São Benedito
Cidade: Guaratinguetá (SP)

Polo de Ji-Paraná

Local: Centro Universitário
Claretiano
Endereço: Rua Vilagran Cabrita,
1323
Bairro: Centro
Cidade: Ji-Paraná (RO)

Polo de Maceió

Local: Colégio Santa Rosa
Endereço: Rua José Fragoso, 100
Bairro: Pajuçara
Cidade: Maceió (AL)

Polo de Mogi das Cruzes

Local: Instituto Dona Placidina
Endereço: Rua Senador Dantas,
3284
Bairro: Carmo (centro)
Cidade: Mogi das Cruzes (SP)

Polo de Palmas

Local: Colégio Palmas
Endereço: Avenida Joaquim
Téotônio Segurado, Quadra 602,
Sul - , Conjunto 01, Lote 17
Bairro: Plano Diretor Sul
Cidade: Palmas (TO)

Polo de Pelotas

Local: Colégio Gonzaga
Endereço: Praça José Bonifácio, 166
Bairro: Centro
Cidade: Pelotas (RS)

Polo de Porto Velho

Local: Centro Educacional Mojuca
Endereço: Rua Almirante Barroso, s/n.
Bairro: Nossa Senhora das Graças
Cidade: Porto Velho (RO)

Polo Rio Branco

Local: Instituto São José
Endereço: Rua Floriano Peixoto, 722
Bairro: Centro
Cidade: Rio Branco (AC)

Polo de Rio Claro

Local: Faculdades Claretianas
Endereço: Avenida Santo Antonio Maria
Claret, 1724
Bairro: Cidade Claret
Cidade: Rio Claro (SP)

Polo de Rio Verde

Local: Instituto Educar Passinhos
Endereço: Rua 33, 649
Bairro: Carolina
Cidade: Rio Verde (GO)

Polo de Rondonópolis

Local: Escola Cândido Portinari
Endereço: Rua Otávio Pitaluga, 839
Bairro: Centro
Cidade: Rondonópolis (MT)

Polo de Santo André

Local: Associação Educadora e Beneficente
Endereço: Avenida Dom Pedro I, 395
Bairro: Silveira
Cidade: Santo André (SP)

Polo de São José dos Campos

Local: Instituto São José
Endereço: Rua Presidente Wenceslau Braz,
75/161
Bairro: Jardim Esplanada
Cidade: São José dos Campos (SP)

Polo de São José do Rio Preto

Local: Colégio Agostiniano São José
Endereço: Rua dos Agostinianos, 88
Bairro: Jardim Santa Catarina
Cidade: São José do Rio Preto (SP)

Polo de São Miguel do Guaporé

Local: Centro Universitário Claretiano
Endereço: Avenida Capitão Silvio, 600
Bairro: Cristo Rei
Cidade: São Miguel do Guaporé (RO)

Polo de São Paulo

Local: Claretiano - Colégio e Faculdade
Endereço: Rua Martin Francisco, 6604
Bairro: Santa Cecília
Cidade: São Paulo (SP)

Polo de Taguatinga

Local: Centro Educacional Stella Maris
Endereço: Área Especial para Igreja
Católica
Bairro: Setor "C"7B
Cidade: Taguatinga (DF)

Polo de Vilhena

Local: COOPEVI
Endereço: Rua Capitão Castro, 4807
Bairro: Centro
Cidade: Vilhena (RO)

Polo de Vitória

Local: Centro Educacional Agostiniano
Endereço: Rua Thiers Velloso, 125
Bairro: Centro
Cidade: Vitória (ES)

Polo de Vitória da Conquista

Local: Escola Monteiro Lobato
Endereço: Avenida Pernambuco, 436
Bairro: Brasil
Cidade: Vitória da Conquista (BA)

370.5 E46

VI Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica
Anais do VI Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica (ENCIC) – Batatais,
SP : Claretiano, 2013.
143 p.

ISBN: 2526-1460

1. Iniciação científica - Encontro. 2 . Pesquisadores – Encontro.

CDD 370.5

Sumário

A ABORDAGEM DO FOLCLORE NO ENSINO DA ARTE EM ESCOLAS DE IGUATEMI (MS)	1
A AGÊNCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÔMICA E A QUESTÃO NUCLEAR	2
A ARTE COMO INSTRUMENTO HARMONIZANTE E TERAPÊUTICO: EXPERIÊNCIA NO POSTO DE SAÚDE EM SAÚDE ESCOLAR – BOTUCATU (SP)	3
A COMUNICAÇÃO ENTRE ALUNOS SURDOS E PROFESSORES OUVINTES	4
A CONCEPÇÃO DE ESTADO EM HOBBS, LOCKE E ROUSSEAU	5
A DESVALORIZAÇÃO DO ESPAÇO ESCOLAR PÚBLICO	6
A ESTIMULAÇÃO DA CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL	7
A GESTÃO ESCOLAR E OS DESAFIOS DA INDISCIPLINA EM SALA DE AULA	8
A HIDROGINÁSTICA NA FUNÇÃO DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO	9
A IMAGEM DA MULHER PIRACABANA EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 1970: COMO ELA FOI RETRATADA PELO JORNAL LOCAL O DIÁRIO	10
A IMPORTÂNCIA DA ARTE NA APRENDIZAGEM DE UM NOVO IDIOMA	11
A IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE PARA MICROEMPRESAS	12
A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA NAS ESCOLAS	13
A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DO CONHECIMENTO PARA O ADMINISTRADOR	14
A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL	15
A IMPORTÂNCIA DO CONTROLE DE CUSTOS OPERACIONAIS EM UMA OPERADORA DE TRANSPORTE DE CARGAS	16
A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL	17
A INCLUSÃO ESCOLAR DE ALUNOS SURDOS: COMO A ESCOLA ESTÁ PREPARADA PARA RECEBER ESSE ALUNO	18
A INSERÇÃO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA	19
A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS NOS CONHECIMENTOS DO TEMA “SAÚDE” NO ENSINO FUNDAMENTAL I	20
A PRÁTICA EFETIVA DA SUPERVISÃO EM EDUCAÇÃO	21
A SUPERAÇÃO DE LIMITES PARA DEFICIENTES VISUAIS	22
A UTILIZAÇÃO DO CELULAR E SIMILARES (NTICS) EM SALA DE AULA	23
ACOMPANHAMENTO DE IMUNIZAÇÃO DAS CRIANÇAS DA ESCOLA SÃO FRANCISCO (RO)	24
ALTERAÇÕES CITOMORFOLÓGICAS VISUALIZADAS AO MICROSCÓPIO ÓPTICO NA REALIZAÇÃO DO EXAME CITOPATOLÓGICO (EXAME DE PAPANICOLAOU)	25
ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO DOS OPERADORES DE CAIXA BANCÁRIO DE BAIXO GUANDU, ESPÍRITO SANTO	26
AS ARTES VISUAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: EM BUSCA DE UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA	27
ASPECTOS HISTÓRICOS DA IDENTIFICAÇÃO DA DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO ESTADO DE SÃO PAULO	28

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	29
AVALIAÇÃO AMBIENTAL DA PRAIA DE MANGUINHOS – SERRA (ES)	30
AVALIAÇÃO DAS NOÇÕES DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES NA WEB POR MEIO DO DOI EM PROFESSORES DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA	31
BOMBA D'ÁGUA ARÍETE DE GARRAFA PET: UMA ALTERNATIVA ECONÔMICA PARA IRRIGAÇÃO E TRANSPORTE DE ÁGUA	32
BRINCADEIRAS INFANTIS: MUDANÇAS GERACIONAIS	33
BUSCANDO UMA NOVA PERSPECTIVA SOBRE A DIVERSIDADE HUMANA	34
CARMEM MIRANDA: ENTRE O NACIONALISMO BRASILEIRO E A POLÍTICA DA BOA VIZINHANÇA ESTADUNIDENSE	35
CIÊNCIAS DA RELIGIÃO EM EAD: HISTÓRIA, TRAJETÓRIAS, EMBATES E PERSPECTIVAS NO CENTRO UNIVERSITÁRIO CLARETIANO	36
CRESCIMENTO ECONÔMICO E MERCADO DE TRABALHO: UMA ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA DE EMPREGO EM CONSELHEIRO LAFAIETE NO PERÍODO DE 2000 A 2005	37
CRESCIMENTO ECONÔMICO X DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	38
CRÍTICA E CONVICÇÃO EM PAUL RICOEUR	39
DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA: CONTROLE, TRANSPARÊNCIA E EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS	40
DIAGNÓSTICO ABERTURA DE CAPITAL: ALPARGATAS	41
EDUCAÇÃO: DA INTEGRAÇÃO À INCLUSÃO – RUMO AO “NOVO” MILÊNIO?	42
EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA	43
EDUCAÇÃO, EMANCIPAÇÃO E RACIONALIDADE EM THEODOR ADORNO	44
ESPORTES NÃO CONVENCIONAIS NA ESCOLA: A PRÁTICA DE RUGBY NA EDUCAÇÃO INFANTIL	45
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: BREVE ANÁLISE DO DIREITO À EDUCAÇÃO	46
ESTUDO ARTÍSTICO DA CULTURA POP JAPONESA	47
ESTUDO DE CASO DE EMPREGO DE RPG NO ENSINO DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA	48
ESTUDO DE CASO DE INCLUSÃO ESCOLAR DE UMA PESSOA COM NECESSIDADE DE ACESSIBILIDADE	49
EUTROFIZAÇÃO DE LAGOS URBANOS: ESTUDO DE CASO	50
FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MULTICULTURALISTA A PARTIR DA PERSPECTIVA DA PSICOLOGIA SÓCIO-HISTÓRICA	51
FUNGOS: ENTRE MITOS E TABUS, O COGUMELO PLEOROTUS APARECE COMO ALTERNATIVA DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E ECOLÓGICAMENTE CORRETA	52
GESTÃO POR COMPETÊNCIAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	53
IMPLICAÇÕES DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DIDÁTICOS PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM DE GEOMETRIA	54
INCLUSÃO DE ALUNOS SURDOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL POR MEIO DO LÚDICO	55
INCLUSÃO DO ALUNO SURDO NO ENSINO COMUM	56
INCLUSÃO SOCIAL POR INTERMÉDIO DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR NA COMUNIDADE	57
INICIAÇÃO DO ATLETISMO NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR	58
INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA FOCAL EM SERVIDORES MUNICIPAIS NO PROGRAMA “ACOLHER” NO INTERIOR DA BAHIA	59
JOGOS COOPERATIVOS NA EDUCAÇÃO FÍSICA	60

JOGOS E BRINCADEIRAS: IMPORTÂNCIA E INFLUÊNCIAS DO SEU RESGATE NO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO SER HUMANO	61
JOGOS E BRINCADEIRAS INDÍGENAS TERENA NA ALDEIA PASSARINHO	62
LEVANTAMENTO DA AVIFAUNA NA ILHA DO FAROL, MUNICÍPIO DE MATINHOS, LITORAL DO PARANÁ	63
LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	64
METODOLOGIAS ALTERNATIVAS NA DOCÊNCIA DA BIOLOGIA NO ENSINO BÁSICO	65
MONITORAMENTO DE TRANSFORMADORES POR FIBRA ÓPTICA	66
NOVOS MATERIAIS NA FABRICAÇÃO DE TRANSFORMADORES DE FORÇA	67
O COOPERATIVISMO COMO FATOR DE ARTICULAÇÃO SOCIOECONÔMICA DO TERRITÓRIO DO SERTÃO PRODUTIVO NO DISTRITO	68
DE BREJINHO DAS AMETISTAS – CAETITÉ (BA)	68
O ENSINO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE JI-PARANÁ	69
O LABIRINTO DE VEREDAS QUE SE BIFURCAM: A CONVERGÊNCIA DA TEOLOGIA COM A LITERATURA NA MYTHOPOÉTICA DOS CONTOS DE JORGE LUIS BORGES	70
O MARKETING PESSOAL NA CONSTRUÇÃO DO PERFIL DO PROFESSOR E NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS	71
O PAPEL DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DIANTE DA POSTURA CORPORAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA REDE ESCOLA	72
O PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO E A PROGRESSÃO CONTINUADA: UM ESTUDO DE CASO	73
O SERVIÇO SOCIAL JUNTO À QUESTÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	74
O TEATRO PÓS-DRAMÁTICO COMO PARTE DAS TEORIAS PÓS-CRÍTICAS DE EDUCAÇÃO	75
O USO DE DISPOSITIVOS COMPUTACIONAIS MÓVEIS E PORTÁTEIS EM PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA, FORMATIVA E SOMATIVA	76
O USO DO TELEFONE CELULAR NO ÂMBITO ESCOLAR E SUA INFLUÊNCIA NA APRENDIZAGEM DE CRIANÇAS E JOVENS DE ESCOLAS PÚBLICAS E PARTICULARES	77
OBESIDADE: PREVENÇÃO, PRESCRIÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS E NUTRICIONAIS	78
OS CONFLITOS AGRÁRIOS EM RONDÔNIA: UMA MANCHA NA HISTÓRIA DO ESTADO	79
OS CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO CLARETIANO PARA TUTORES PRESENCIAIS E A DISTÂNCIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DOS TUTORES DO POLO DE PELOTAS (RS)	80
OS PRINCÍPIOS DA ECOSOFIA DE GATTARI E OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	81
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA – FERRAMENTA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR E EXERCÍCIO DA CIDADANIA	82
PRÁTICA DE GINÁSTICA GERAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL: COMUNHÃO ENTRE A REALIDADE DISCENTE E O COTIDIANO ESCOLAR	83
PROJETO “INFORMATIZANDO O CAMPO”	84
PROJETO “PRESERVAR É CONSERVAR A VIDA”	85
PROJETO PEDAGÓGICO “RAÍZES CULTURAIS”	86
QUAL A CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS (PROUNI) PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES?	87
QUAL O MELHOR REGIME DE TRIBUTAÇÃO A SER ADOTADO EM UMA EMPRESA COMERCIAL	88
RECICLAGEM DE MATERIAL ISOLANTE NA FABRICAÇÃO DE TRANSFORMADORES	89
SIMULAÇÃO DO GASTO ENERGÉTICO DE UMA ATIVIDADE FÍSICA A PARTIR DA DEGRADAÇÃO DE GLICOSE	90
SUPERDOTAÇÃO E ALTAS HABILIDADES: UM DESAFIO PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA	91

TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS NA PRÁTICA ESCOLAR: UMA ANÁLISE A PARTIR DO FILME "ESCOLA DA VIDA"	92
TERRORISMO E SEGURIDADE GLOBAL	93
TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO - IDENTIFICAÇÃO INICIAL	94
TREINAMENTO COM COLABORADORES	95
UM DIAGNÓSTICO DO CLIMA MOTIVACIONAL EM POSTO DE COMBUSTÍVEIS: CONTRATAÇÃO E RETENÇÃO DE TALENTOS	96
UMA ABORDAGEM PARA O ENSINO DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	97
USO DE HTML5 EM SISTEMAS E WEBSITES PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS: ESTUDO DE CASO DE UM DESENVOLVEDOR	98
VIDEOGAMES COM ESTRATÉGIAS DE ENSINO DE CONTEÚDOS RELACIONADOS AOS ESPORTES	99
VIVENDO AS DIFERENÇAS: EDUCAÇÃO ESPECIAL NA ESCOLA MARECHAL CANDIDO RONDON	100
PROGRAMAÇÃO	101

Estimada Comunidade Acadêmica,

O modelo de Educação a Distância constituído pelo Claretiano – Rede de Educação continua a expandir-se pelos territórios nacional e internacional. Trata-se do resultado de um trabalho que envolve um sólido projeto pedagógico, ousadia e empreendedorismo – além de outros fatores animados pelo Carisma Claretiano.

Os substanciais avanços aliados aos resultados das últimas avaliações do Ministério da Educação e Cultura (MEC) contribuem para um cenário propício à extensão e pesquisa. O **Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica**, que em 2013 chega ao seu sexto ano de realização, é um rebento proveniente do sucesso claretiano no cenário da educação.

Atingindo o número de 13.069 inscritos e 721 trabalhos apresentados em formato de pôster, o **VI ENCIC** contou ainda com a oferta de 558 palestras, 20 mesas-redondas, 14 oficinas e 3 *workshops*, realizados em 34 cidades de todo território nacional. O evento tem, a cada ano, se fortalecido como um espaço dialógico de discussões que contemplam as quatro grandes áreas dos cursos oferecidos pela instituição – promovendo o intercâmbio de ideias entre jovens candidatos a pesquisadores desta e de outras instituições, participantes de estudos específicos ou interdisciplinares.

Imbuídos do sentido que anima o avanço da educação Claretiana, almejamos para 2014, números ainda mais significativos.

Prof. Rafael Archanjo
Coordenador Geral de Pesquisa
e Iniciação Científica

PÔSTERES

A ABORDAGEM DO FOLCLORE NO ENSINO DA ARTE EM ESCOLAS DE IGUATEMI (MS)

Izabel Cristina Silva Gimenez; Rosangela de Jesus Pereira; Josilene Fátima Bonetti; Taiane Zwicker
Centro Universitário Claretiano – Polo de Campo Grande (MS)

O presente trabalho apresenta o resultado de um estudo sobre o folclore, realizado em três escolas públicas de Iguatemi, Mato Grosso do Sul. Para analisar como essa cultura ocupa o lugar do conhecimento, a pesquisa analisou se essa abordagem tem um valor significativo para a aprendizagem e preservação da cultura local e regional. Objetivou-se verificar se o folclore é abordado de forma generalizada, sendo seu tema contextualizado com a disciplina de Artes, ou com outras disciplinas, de forma a preservar tradições e manifestações culturais considerando a realidade local. Utilizou-se como metodologia a pesquisa de campo realizada com professores da disciplina de Artes das três escolas da rede estadual do município. Fez, ainda, uma reflexão e análise sobre a temática como contribuição para a formação de cidadãos cômnicos de seu papel como sujeitos históricos e como agentes de transformação social. Realizaram-se entrevistas, através de questionários, com o intuito de investigar como ocorre a abordagem do folclore no ensino da arte. Focalizaram-se aspectos como contextualização com a disciplina de Artes e outras disciplinas, de forma a preservar tradições e manifestações culturais locais e regionais. Na oportunidade, avaliou-se a abordagem dos aspectos culturais do Estado de Mato Grosso do Sul e do município. Constatamos a importância da exploração do tema na disciplina de Artes; no entanto, o diagnóstico mostrou que sua abordagem apresenta lacunas: os aspectos significativos do folclore para a aprendizagem considerando a preservação da cultura local e regional são pouco observados nas escolas. Notou-se que não se busca resgatar danças, músicas como a polca paraguaia, o chupim, a mazurca, as crendices populares, a culinária local: como a chipa, o bori-bori, o tererê nas práticas pedagógicas das salas de aula. Dessa forma, as conjunturas do passado, as peculiaridades do Estado de Mato Grosso do Sul voltadas para o pantaneiro, para a moda de viola, não são resgatadas, provocando um distanciamento da realidade em que os estudantes estão inseridos. Assim, concluímos que as Escolas Estaduais de Iguatemi têm um longo caminho a percorrer para que a escola seja, de fato, um instrumento de afirmação e preservação da diversidade pluricultural, ética e democrática que almejamos.

A AGÊNCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÔMICA E A QUESTÃO NUCLEAR

Wesley de Souza Arcassa
Universidade Estadual de Londrina – UFL (PR)
Centro Universitário Claretiano – Polo de Araçatuba (SP)

O discurso histórico do presidente norte-americano Dwight D. Eisenhower, na Assembleia Geral das Nações Unidas, em 8 de dezembro de 1953, intitulado “Átomos para a Paz”, apresentou a proposta de criação de uma Agência com o fim de promover o uso da energia nuclear para benefício da humanidade, atuando como um “banco” de material nuclear. Assim, foi criada em 29 de julho de 1957 a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), que surgiu como uma organização autônoma integrante da ONU, cuja missão consiste na promoção do uso pacífico da energia nuclear. Diante do atual cenário das relações internacionais, marcado cada vez mais pela integração entre as nações, bem como pela emergência de conflitos, torna-se relevante analisar o papel desempenhado pela AIEA na promoção da segurança e do uso pacífico e seguro das tecnologias nucleares. Ao se alvitrar o presente trabalho, objetiva-se realizar uma análise da AIEA, principalmente no que concerne à função desempenhada no cenário geopolítico do século XX e XXI, além de demonstrar a vinculação entre a Agência e o Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares (TNP). Como princípio metodológico norteador para a elaboração do trabalho, utilizou-se, principalmente, o levantamento de bibliografia concernente à temática, oriunda de diferentes suportes e fontes. Isso porque este estudo realiza uma análise essencialmente teórica do assunto abordado. Por fim, cabe lembrar que a AIEA, assim como a ONU, sofreu a influência original das noções idealista que sustentam o primado da justiça e do direito no sistema internacional. Esta tem como objetivo evitar/prevenir o uso de armamento nuclear, impedindo a instalação de um estado de anarquia e violência na esfera internacional, além de apregoar a edificação de uma ordem internacional justa e pacífica.

A ARTE COMO INSTRUMENTO HARMONIZANTE E TERAPÊUTICO: EXPERIÊNCIA NO POSTO DE SAÚDE EM SAÚDE ESCOLAR – BOTUCATU (SP)

Maria Elisa Duarte Ferrari; Eliana Goldfarb Cyrino
Orientadora: Prof.^a Paola Faglioni Arisa
Centro Universitário Claretiano – Polo de Rio Claro (SP)
Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP (SP)

O Centro de Saúde CEO, posto de saúde, realiza em Botucatu, interior do estado de São Paulo, atendimentos em Saúde Escolar, pela Prof.^a Dra. Eliana Cyrino. São encaminhadas para a saúde escolar crianças da rede de ensino pública municipal e estadual. O presente trabalho foi realizado na referida unidade de saúde, onde é oferecido à população atendimento médico, odontológico, psicológico, fonoaudiólogo, especialidades psiquiátrica, apoio à gestante, homeopatia, dentre outras. O presente trabalho foi realizado através do programa PRAT com a Prof.^a Dra. Eliana Goldfarb Cyrino da FMB, Unesp. A partir da observação das consultas dos escolares com os familiares responsáveis e conversas com a médica e também a equipe, algumas crianças tiveram como encaminhamento o trabalho artístico semanal dirigido, como um instrumento terapêutico. As sessões começaram com brincadeiras rítmicas, como pular corda, amarelinha, para proporcionar descontração, socialização entre as crianças, com o brincar e a movimentação física e motora como promotores de preparação do corpo para o trabalho posterior. Após essa preparação, dependendo da idade e da necessidade, os escolares ouviam histórias, faziam pintura aquarela (técnica molhada), desenhos livres com giz e também modelagem em argila. Semanalmente, aconteciam encontros com a médica e mensalmente com a equipe multidisciplinar para estudos dos casos e avaliação. Pudemos perceber nas crianças uma melhora na autoestima, maior cuidado corporal, maior socialização até mesmo dentro da própria família, melhora na escola e muita alegria pelo cuidado respeitoso.

A COMUNICAÇÃO ENTRE ALUNOS SURDOS E PROFESSORES OUVINTES

Marisa Sacaloski; Walter Sacaloski
Centro Universitário Claretiano – Polo de Santo André (SP)

Esta pesquisa buscou caracterizar o conhecimento de professores com e sem experiência com alunos surdos quanto à comunicação entre professor ouvinte e aluno surdo e aos aspectos relacionados às adaptações específicas para efetivar a inclusão desses alunos nas classes comuns. Para a obtenção dos dados, foi aplicado um questionário por escrito a 50 professores, cujas idades variaram de 30 a 53 anos, sendo 49 do gênero feminino e um do masculino. Os professores foram divididos em dois grupos: G1 – Grupo com experiência com alunos surdos e G2 – Sem Experiência. O tempo de atuação profissional variou de três a 25 anos e todos atuavam na rede pública de ensino, sendo a maioria na educação infantil. O questionário constou de perguntas sobre a comunicação do surdo na escola e adaptações necessárias para sua inclusão nas classes comuns do ensino regular. Os resultados revelaram que os professores reconhecem que a libras deveria permitir à comunicação do surdo na escola, mas que não têm o seu domínio, pois não tiveram formação nessa área e não se sentem preparados do ponto de vista pedagógico ou comunicativo para trabalhar com esse tipo de aluno. Afirmam que o intérprete e adaptações nas provas podem auxiliar na inclusão do surdo, mas que tais aspectos não solucionam o problema comunicativo. Mencionam ainda que não há investimento do Governo, da escola e do professor na formação para atender essa clientela. Esses achados apontam para a necessidade de formar os professores para auxiliar na inclusão do aluno surdo.

A CONCEPÇÃO DE ESTADO EM HOBBS, LOCKE E ROUSSEAU

Wesley de Souza Arcassa
Universidade Estadual de Londrina – UFL (PR)
Centro Universitário Claretiano – Polo de Araçatuba (SP)

Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704) e Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) são três dos pensadores mais importantes/representativos da Teoria Política Moderna. Esses teóricos compõem a chamada vertente contratualista, segundo a qual a passagem do Estado de Natureza para o Estado Civil ocorre mediante a celebração de um pacto/contrato social entre os integrantes da sociedade, com a finalidade de solucionar conflitos e minimizar os inconvenientes e a insegurança presentes no estado de natureza. Nesse sentido, o trabalho em questão tem como objetivo elucidar os aspectos divergentes e convergentes presentes nas concepções de Estado preconizadas por Hobbes, Locke e Rousseau, bem como a influência do período histórico vivido por cada pensador sobre a sua produção filosófica. Como metodologia norteadora para o estudo, optou-se pela análise de referenciais teóricos oriundos desses clássicos da Filosofia. O Estado pode ser considerado uma criação recente, termo esse que só ganha sentido e conteúdo durante o Renascimento. A Europa pós-medieval inventou o Estado, sob a forma das monarquias absolutas. Esse novo poder político emergiu baseado em fronteiras geográficas definidas e capitais permanentes, materializadas em cidades, as quais se tornaram sedes dos órgãos do Estado. Com as monarquias absolutas, aparecia o Estado territorial, o qual serve de base para as reflexões de Hobbes. Assim, o surgimento desse tipo de Estado possibilitou a criação das teorias políticas sobre o Estado. Com a decadência do absolutismo e sua substituição pelo liberalismo, emerge o Estado nacional, cujas reflexões de Locke e Rousseau vão abordar. Essa forma contemporânea do Estado gerou a soberania nacional, expressa na eleição de governantes e na limitação do poder executivo por representantes também eleitos. A soberania deslizou do monarca para a nação. O poder despersonalizou-se, identificando-se com o povo. O poder divino deu lugar ao consenso popular. O liberalismo surgiu como doutrina política do Estado-Nação.

A DESVALORIZAÇÃO DO ESPAÇO ESCOLAR PÚBLICO

Tatiane Cristina Fernandes Basconi

Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" – Campus Rio Claro – UNESP (SP)

Ainda que as estatísticas imprimam um aumento no número de alfabetizados e de acesso aos diversos níveis de escolarização da população brasileira, particularmente no ensino fundamental, é notável a queda da qualidade do ensino público, seja baseando-se em resultados apresentados pelos sistemas de avaliação instituídos pelo MEC ou pelos sistemas estaduais e municipais, seja nos indicadores apontados nas inúmeras pesquisas que se dedicam a investigar os mais distintos âmbitos que envolvem a educação formal no Brasil. O nosso objetivo foi investigar os fatores que vêm contribuindo para a desvalorização do espaço escolar público e para a precarização do trabalho docente frente aos processos educativos. O trabalho pautou-se na pesquisa bibliográfica quando buscamos aporte teórico nos autores que tratam de questões como: cidadania, democracia, educação escolar e políticas públicas brasileiras para o ensino fundamental a partir de 1990, analisando-as à luz de um contexto mais amplo, isto é, aqueles autores que procuram entender as políticas públicas como o Estado em ação. A análise documental serviu de fonte para melhor compreendermos o nosso objeto de estudo. O levantamento de trabalhos acadêmicos relativos à temática que deram suporte teórico ao trabalho mostrou que há muitos intelectuais preocupados com o atual quadro da escola pública e o quanto seus estudos podem contribuir para clarear as ideias daqueles que se propõem a investigar esse tema e evidenciou a indissociabilidade entre capitalismo, trabalho e educação para qualquer tentativa de compreensão das relações sociais. A partir de uma tentativa de compreender a cidadania legal e a democracia legal, que há séculos vêm sendo almejadas, podemos concluir que existe um "abismo" entre a cidadania e democracia legal e a cidadania e democracia real.

A ESTIMULAÇÃO DA CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Márcia Campos Moraes Guimarães

Orientadora: Prof.^a Ms. Magna Eutímia Ferreira Lacerda Veloso

Centro Universitário Claretiano – Polo de Rio Verde (GO)

A presente pesquisa, de cunho bibliográfico, tem como objetivo investigar a relevância do trabalho com consciência fonológica no processo de apropriação da escrita alfabética na Educação Infantil. A consciência fonológica é a capacidade de refletir sobre os sons da fala e identificar seus correspondentes gráficos, sendo extremamente necessária no período inicial do desenvolvimento da leitura e da escrita; por isso, ela precisa fazer parte de um trabalho sistemático desde a Educação Infantil, contemplado por meio de atividades diversas, em que a criança terá a oportunidade de exercitar a análise das propriedades das palavras, tais como: semelhanças, tamanho, estabilidade, entre outros. A pesquisa justifica-se tendo em vista a ineficiência das escolas em alfabetizar plenamente as crianças no ciclo de alfabetização, e a consciência fonológica é uma habilidade que desempenha um importante papel na aquisição da escrita alfabética. Não defendemos que a alfabetização de fato aconteça na Educação Infantil, mas, sim, que, nessa etapa de ensino, as crianças tenham a oportunidade de se relacionar com a língua(gem) e colocar em jogo suas hipóteses, uma vez que muitas delas, em seus lares, não dispõem dessa interação. Isso posto, cabe à escola assumir essa tarefa de forma intencional e sistemática, proporcionando atividades de consciência de rimas e aliterações, sílabas e fonemas. Vários estudos, como de Freitas (2004) e Moraes (2005), consideram relevante o trabalho de consciência fonológica, enfatizando a necessidade de o aprendiz refletir sobre os segmentos sonoros das palavras para avançar na apropriação da escrita. Consideramos, portanto, que, para aprender a ler e a escrever, a criança precisa entender a relação estabelecida entre a fala e a escrita; por isso, o trabalho com a reflexão fonológica mostra-se altamente satisfatório para facilitar a apropriação do sistema de escrita alfabético.

A GESTÃO ESCOLAR E OS DESAFIOS DA INDISCIPLINA EM SALA DE AULA

Gilmar Alves de Souza; Gilda Rosimeire Sprandio;
Núbia Timóteo dos Santos; Rita de Cássia Saure Barbosa
Orientador: Prof. Ms. Samuel da Costa
Centro Universitário Claretiano – Polo de Rio Verde (GO)

Este trabalho aborda a discussão acerca do “problema” chamado indisciplina escolar e as relações gestão escolar-professor-aluno, procurando investigar as diferentes visões de alguns autores. O objetivo geral é refletir e contribuir com sugestões sobre indisciplina nas escolas, observar as atitudes mais significativas dos alunos em situações diversas, na sala de aula, hipotetizar sobre as possíveis causas desses comportamentos inadequados, apresentando embasamento teórico, sugestões práticas para alterar os comportamentos indesejados, facilitando o relacionamento interpessoal e permanência na escola. A discussão sobre indisciplina escolar e relações professor-aluno deu-se sob duas perspectivas: a moral e a institucional. A perspectiva moral foi focalizada a partir do referencial piagetiano sobre a teoria do desenvolvimento moral, e a perspectiva institucional foi enfocada a partir de autores como Aquino e Guimarães. Apresentamos a pesquisa-ação realizada em uma escola estadual de Cachoeira Alta. Os dados obtidos foram examinados e discutidos posteriormente, tendo como referência as duas perspectivas propostas para análise. A escola investigada apresentou características como relações marcadas pelo respeito unilateral, onde percebemos posturas autoritárias dos professores, os quais buscavam cumprir o papel de transmissores de conteúdos científicos e morais. Também observamos um ambiente em estado de anomia, onde não pôde ser percebida a responsabilização por papéis institucionais ou de referência moral. Observamos, também, descrença dos professores no poder transformador da educação escolar. Os resultados dessas análises indicam que há uma conexão entre indisciplina e relações professor-aluno, embora essas relações não sejam as únicas causas para a ocorrência de ações indisciplinadas. Analisamos, a partir dos referenciais teóricos advindos das perspectivas moral e institucional, temas como as regras-construção, obediência e resistência; o lugar de autoridade e as expectativas de papéis institucionais. As análises confirmam que a indisciplina dos alunos pode ser resultado da forma como se dão as relações entre todos os atores do ambiente escolar, entre outros fatores.

A HIDROGINÁSTICA NA FUNÇÃO DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO

Fabiane Ferreira Dangoni Silva; Marília Mendes Santos
Orientadora: Prof.^a Ms. Maria Rita de Cássia Fortes Mulati
Centro Universitário Claretiano – Polo de Rio Verde (GO)

A hidroginástica é um programa de exercícios aquáticos praticados na parte rasa da piscina, com pés apoiados no chão ou em flutuação, sendo composta de movimentos rítmicos, coreografados ou não, utilizando o efeito da resistência e flutuação na água com ou sem auxílio de acessórios como sobrecarga de trabalho. Pode ser praticada por ambos os sexos, em qualquer idade, por atletas e até mesmo por indivíduos com alguma restrição médica, como cardíacos, hipertensos, obesos, sedentários e gestantes. A maioria das queixas dos alunos que chegam para praticar a hidroginástica está relacionada a dores nas costas e articulações, como joelho e tornozelo. Após algum tempo de exercícios, o nosso corpo começa a sentir os efeitos do impacto. Se o corpo está se ressentindo, não é preciso parar de fazer atividades, e sim descobrir algumas alternativas para continuar em forma. Assim, o objetivo do estudo está em apresentar a função de prevenção e tratamento que a hidroginástica oferece. A pesquisa configura-se como descritiva e exploratória, que utilizou como fonte de informação a pesquisa bibliográfica. Sendo assim, o estudo focalizou a nova modalidade de hidroginástica, que traz um benefício extra: a prevenção da osteoporose, a popular doença dos "ossos fracos". Batizada de HidrOs, a nova técnica alia conceitos da musculação ao exercício aquático. Concluiu-se, a partir dos resultados de estudos recentes da Unifesp, que houve diferenças que ajudaram a evitar a perda de massa óssea. O que ocorre e ficou evidenciado é que, na hidroginástica tradicional, cada movimento é executado lentamente durante cerca de um minuto. Na HidrOS, o tempo de cada série é reduzido gradualmente para impor mais velocidade às repetições, ou seja, entre os segredos da HidrOs, encontra-se pouca repetição, diferentemente da hidroginástica convencional; muita carga, com movimentos bem rápidos, fortalece ossos e músculos, com períodos de descanso maiores para não forçar o coração, e exercícios de equilíbrio, senso de postura e alongamento para evitar desequilíbrios e quedas.

A IMAGEM DA MULHER PIRACICABANA EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 1970: COMO ELA FOI RETRATADA PELO JORNAL LOCAL *O DIÁRIO*

Regina Barbosa Dias
Centro Universitário Claretiano – Polo de Rio Claro (SP)

Compreender o papel da mulher nas sociedades ao longo do tempo, sua história, sua condição, suas dificuldades e suas conquistas é fundamental para as mulheres da atualidade, em sua luta pela igualdade efetiva de gênero. A pesquisa desenvolvida teve como objetivo construir a imagem da mulher piracicabana no período de janeiro e fevereiro de 1970. Metodologia utilizada: conhecê-la e analisá-la, a partir do que foi publicado no jornal piracicabano *O Diário*. Após análise de todas as edições do período de 01/01 a 28/02/1970, chegou-se aos seguintes resultados: verifica-se que é destacada e valorizada sua função social de esposa, mãe e de “rainha do lar”. Observa-se uma visão predominantemente masculina nas matérias. Há somente uma mulher que escreve em uma de suas colunas, a repórter social Maria Elizabeth, e, ainda assim, a sua visão sobre o papel da mulher mostra-se bastante conservadora. Em sua coluna, há uma intensa valorização de eventos de casamento e maternidade sempre enfatizando sua fundamental importância na vida da mulher. Valoriza a mulher prezada, o recato e a graciosidade. Vale ressaltar que tece comentários de aprovação às jovens estudantes. Há certa ausência de matérias falando da mulher no mercado de trabalho, salvo algumas referências em que a mencionam no papel de professora, secretária, balconista ou empregada doméstica. Predomina a visão da mulher dentro do universo doméstico, cuidado da casa, do marido e dos filhos e não no mercado de trabalho. Há um artigo de opinião, escrito por um repórter, criticando a mulher de opinar sobre política ou outros assuntos. Enfim, constata-se preocupação masculina quanto às mudanças que ocorriam no papel da mulher pelo mundo afora e também postura conservadora do jornal analisado.

A IMPORTÂNCIA DA ARTE NA APRENDIZAGEM DE UM NOVO IDIOMA

Édna Fátima da Silva Cristiano

Orientadora: Prof.^a Ms. Inah Durão Cunha

Centro Universitário Claretiano – Polo de Santo André (SP)

O trabalho trata de uma temática diferenciada, já que une duas disciplinas com um só objetivo: o aprendizado de uma língua estrangeira utilizando a arte como método de ensino. A utilização de recursos da arte nas aulas como forma de diferenciar e humanizar o aprendizado de uma nova língua é de extrema importância tendo em vista os resultados alcançados pela autora ao longo de sua carreira profissional. Tem como objetivo apresentar uma metodologia de ensino que utiliza a arte como ferramenta básica para o ensino de um novo idioma; bem como evidenciar a eficácia desse método tanto no aprendizado do idioma quanto na formação cultural do educando. Como metodologia, utilizou-se a pesquisa bibliográfica, tendo como referência autores consagrados tanto na Pedagogia quanto no ensino de Artes, além de consulta aos Parâmetros Curriculares Nacionais e relatos de vivências práticas em sala de aula. Cada vez mais a educação pede diferentes caminhos no que diz respeito aos conteúdos aplicados em sala de aula e às metodologias utilizadas. O inglês com arte surge através da importância desse olhar humanizado para o ensino de um idioma, um olhar onde possam ser unidas as duas linguagens tão utilizadas pela humanidade, que são a verbal e a visual. A arte, por perpassar todas as culturas, auxilia-nos a entender o modo que o sujeito está engendrado nelas. Assim, é fundamental para a criança entender que a linguagem pode ser adquirida através da ludicidade da arte, que, por sua vez, está à sua disposição de forma infinita através das tantas culturas existentes no mundo. Cabe a nós, educadores, o papel de orientadores nesse processo de magia e aquisição de linguagem pela criança, que, mais tarde, resultará em um adulto que, além de dominar o idioma, entenderá e respeitará a cultura e a pluralidade, tornando-se, por conseguinte, um cidadão íntegro e consciente de seu papel na sociedade.

A IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE PARA MICROEMPRESAS

Ane Kelly Aparecida dos Santos; Larissa Schiavinato Garcez; Wesley Thiago Pivotto da Guia
Centro Universitário Claretiano – Polo de Araçatuba (SP)

No Brasil, a grande maioria das empresas é constituída por microempresas, normalmente estabelecidas por familiares e que têm uma grande importância para a economia do País. A legislação brasileira desobriga esse tipo de empresa da contabilidade. Essa situação leva as empresas a uma taxa de falência maior do que o esperado, pois os empresários aplicam sua experiência na administração empresarial e que acaba não sendo o suficiente para seu bom desenvolvimento e crescimento no mercado. Sem o profissional contábil, a empresa deixa de obter informações de grande importância para a gestão empresarial. O objetivo é demonstrar que é de suma importância a assessoria contábil em qualquer organização empresarial, pois o acúmulo de pequenos erros que podem ocorrer por falta de experiência podem ocasionar a falência da organização e acabar com a possível fonte de renda de famílias. O profissional contábil seria responsável pela contabilidade gerencial e estar sempre de acordo com a legislação, em que há sempre mudanças e adequações. Separar as finanças e demonstrar como deve ser a distribuição dos lucros também pode ser uma função do contador, com a contabilidade gerencial, assim como a formação de preços de venda e prestação de serviço, pois, pela falta de experiência, pode levar o empresário a utilizar preços que não vão chegar sequer ao ponto de equilíbrio. A metodologia de pesquisa foram revisões bibliográficas e pesquisas. Podemos concluir que a contabilidade gerencial é de suma importância em qualquer empresa. O profissional contábil deve ser considerado não apenas como uma pessoa que emite os impostos, mas alguém que pode ajudar com muita eficiência para o crescimento e sobrevivência da organização.

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA NAS ESCOLAS

Summáya Depizzol Jahel; Beatriz Consuelo Kuroishi Mello
Centro Universitário Claretiano – Pólo de Ji-Paraná (RO)

A Resolução de Problemas é uma metodologia de ensino de Matemática muito eficaz, pois proporciona estimular de saberes no sentido de buscar a solução. Tem por objetivo mostrar a funcionalidade dessa metodologia nas aulas de Matemática, desenvolvendo nos alunos o pensar produtivamente, desenvolver o raciocínio, ensinar o aluno a enfrentar situações novas, dar a ele a oportunidade de se envolver com as aplicações da Matemática, tornar as aulas de Matemática mais interessantes e desafiadoras, equipar o aluno com estratégias para resolver problemas, dar uma boa base matemática às pessoas e liberar a criatividade do aluno. Metodologicamente, o estudo caracteriza-se como bibliográfico. Para que haja melhor desenvolvimento no processo de ensino-aprendizagem na Matemática, é pertinente analisar os métodos pedagógicos que as escolas utilizam para transmitir aos alunos os conhecimentos matemáticos. Infelizmente, algumas instituições de ensino bloqueiam ou dificultam o processo de aprendizagem por impor de forma cansativa, repetitiva, exercícios isolados e exaustivos, não permitindo aos alunos construir ideias próprias. É preciso inovar, buscando, assim, métodos que auxiliem o professor, transformando as aulas de matemática em momentos de estudos agradáveis, convidativos e que desenvolvam nos alunos autonomia e raciocínio lógico.

A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DO CONHECIMENTO PARA O ADMINISTRADOR

Rinaldo Nascimento; Edilaine das Neves Porfirio de Matos
Centro Universitário Claretiano – Polo de Curitiba (PR)

O administrador fica atrelado às informações repassadas pelos setores da empresa, que deverão ser as mais confiáveis, pois as decisões finais dependem do que está nelas contido. Isso é obtido através da prática efetiva da Gestão do Conhecimento dentro da organização, diminuindo, assim, os riscos do insucesso empresarial. Objetivamos demonstrar a importância da informação repassada corretamente. Trata-se de um estudo qualitativo, de revisão bibliográfica, no qual apresentaremos a interdependência existente e o fluxo, culminando com o retorno ao seu ponto de partida, seja ele benéfico ou não. Mesmo diante de sistemas informatizados cada dia mais sofisticados, o ser humano continua sendo portador e transmissor de conhecimento. Deve-se saber reconhecer, investir e aproveitar as potencialidades dos colaboradores, aliando as condições oferecidas pela organização para a realização das atividades com qualidade. Então, concluímos que a Gestão do Conhecimento é um processo estratégico que engloba aquisição, compartilhamento, adaptação e aprimoramento do conhecimento adquirido.

A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Magda Araújo dos Anjos; Gisele Genuíno dos Santos
Orientadora: Prof.^a Ms. Maria Rita de Cássia Fortes Mulati
Centro Universitário Claretiano – Polo de Rio Verde (GO)

O brincar é uma das formas mais comuns do comportamento humano, principalmente durante a infância. Segundo Oliveira (2000), o brincar não significa apenas recrear; é muito mais, caracterizando-se como uma das formas mais complexas que a criança tem de comunicar-se consigo mesma e com o mundo, ou seja, o seu desenvolvimento acontece através de trocas recíprocas que se estabelecem durante toda sua vida. Assim, por meio do brincar, a criança pode desenvolver capacidades importantes, como a atenção, a memória, a imitação, a imaginação, ainda propiciando o desenvolvimento de áreas da personalidade, como afetividade, motricidade, inteligência, sociabilidade e criatividade. A proposta do lúdico é promover alfabetização significativa na prática educacional; é incorporar o conhecimento através das características do conhecimento do mundo. Assim, o lúdico é fundamental, pois promove o rendimento educacional escolar. Além dos educadores, a família também possui grande influência nessa questão da inserção das brincadeiras na vida da criança; é preciso que os pais se conscientizem de que o brincar é mais do que somente um passatempo – é uma forma eficiente que a criança possui para conhecer e se inserir no meio em que vive. Na medida em que a criança imita os mais velhos em suas atividades diárias, ela cria oportunidades para seu desenvolvimento intelectual e também social – por isso, a importância da interação dos adultos, sejam familiares, sejam professores, com as crianças. Podemos dizer que o brincar é uma importante forma de comunicação; é por meio desse ato que a criança pode reproduzir o seu cotidiano, através de jogos e brincadeiras, estabelecendo novas relações, novas descobertas que permitiram o seu aprendizado e desenvolvimento físico-motor, intelectual, afetivo-emocional ou social.

A IMPORTÂNCIA DO CONTROLE DE CUSTOS OPERACIONAIS EM UMA OPERADORA DE TRANSPORTE DE CARGAS

José Vitor de Oliveira Júnior
Orientador: Prof. Renato José Gonçalves
Centro Universitário Claretiano – Polo de Barretos (SP)

O modal rodoviário é a principal forma de transporte de cargas no Brasil. Assim, é de suma importância o controle das variáveis que influenciam o processo de custos na empresa e as decisões a serem tomadas. O interesse pelo cálculo e controle de custos operacionais está aumentando de modo considerável. Os empresários ligados ao setor começam a reconhecer que o exato conhecimento dos custos operacionais é indispensável para o sucesso de suas atividades. Neste trabalho, objetiva-se levantar e analisar as variáveis envolvidas no controle de custos operacionais. Como metodologia, foi realizada uma revisão da literatura considerando artigos e capítulos de livros publicados a partir de 2008. Como resultados, viu-se que as variáveis operacionais relacionadas ao transporte são elencadas em diretas e indiretas. Diretas: (1) depreciação da frota; (2) salários; (3) seguros; (4) remuneração de capital; (5) licenciamento; (6) combustível; (7) lubrificantes; (8) pneus; (9) peças de reposição; (10) materiais de consumo. Indiretas: (1) manutenção de armazéns e escritórios; (2) encargos sociais; (3) materiais auxiliares; (4) correio e telefone; (5) prêmios e comissões; (6) impostos e taxas; (7) reposição de móveis e utensílios; (8) despesas financeiras; (9) serviços prestados por terceiros; (10) aluguel. Organizar um centro de custos que gere relatórios por meio de cálculos e formulários permite ao empresário estabelecer parâmetros adequados para identificar adequadamente as características da operação da frota. Assim, um bom sistema de controle de custos através de cálculos e formulários em uma empresa de transportes constitui-se em elemento fundamental à boa gestão da frota e da organização da empresa. O controle de custos é, portanto, uma das ferramentas que possibilitam ao empresário a otimização dos resultados das suas atividades, ganhos de competitividade, além de maior agilidade e segurança nas decisões.

A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Luana Ribeiro Bueno; Roberta de Carvalho; Stefannie Brahm;
Tais Botelho Insaurriaga; Tania Mara Longo de Lima
Orientadora: Prof.^a Adriane Rodrigues Corrêa
Centro Universitário Claretiano – Polo de Pelotas (RS)

O presente trabalho aborda a importância da ludicidade na Educação Infantil. Procura-se apontar que as atividades desenvolvidas na Educação Infantil são planejadas e articuladas de acordo com a Lei LDB n. 9.394/1996 para a formação social, emocional e cognitiva dos alunos. Ainda hoje, alguns educadores mantêm certo descrédito sobre essa etapa importante de ensino e aprendizagem, pois apenas realizam as atividades sem objetivar o desenvolvimento das habilidades e competências, tais como: a fala/linguagem, a escrita, a relação com os outros, valores e emoções sociomoraes, a motricidade, o desenvolvimento cognitivo e a comunicação, que, recebendo os devidos estímulos, se desenvolverão adequadamente. Para isso, torna-se primordial que o educador tenha, antecipadamente, o planejamento e os recursos necessários para executar suas ações. Nesse sentido, a discussão teve como objetivo elucidar a importância da ludicidade nas atividades desenvolvidas na Educação Infantil. Para alcançar os resultados, empregou-se a pesquisa bibliográfica, tendo como aporte teórico Paulo Freire (1996) e Rubem Alves (1994). Conclui-se que é de extrema relevância o uso diário do lúdico em sala de aula, principalmente na educação infantil; além de chamar a atenção das crianças, isso auxilia no trabalho dos educadores, que poderão utilizar diversos temas para serem desenvolvidos nessa faixa etária.

A INCLUSÃO ESCOLAR DE ALUNOS SURDOS: COMO A ESCOLA ESTÁ PREPARADA PARA RECEBER ESSE ALUNO

Verônica Skiezynski Plaster
Centro Universitário Claretiano

Este trabalho tem o objetivo de levar ao conhecimento dos profissionais como pode ocorrer a inclusão de pessoas surdas, suas reais necessidades e dificuldades que enfrentam no ambiente escolar. Diante de depoimentos de professores, alunos e demais funcionários das escolas, podemos observar a dificuldade em se comunicar com os alunos com necessidades especiais, ou seja, o surdo/mudo. Hoje, é difícil porque as escolas não estão preparadas para receber esse aluno com necessidade especial. Na LDB 9394/96, em seu artigo 4º, destaca-se o "atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino". Já na Declaração de Salamanca, a partir de 1994, propõem-se paradigmas de políticas mais justas para os alunos com deficiência. Por isso, as escolas apontam dificuldades com relação às adaptações tanto no espaço físico como curriculares e estratégias de aula. Mesmo com todas as dificuldades e inadequações na sala de aula, o aluno surdo procura desenvolver seu aprendizado junto aos alunos ouvintes. Por isso, é preciso estar atento e buscar uma atitude educacional o mais rápido possível, tendo em vista o aumento do número de alunos surdos nas escolas.

A INSERÇÃO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Alessandra Cristina Souza; Hugo de Souza Andrade
Orientadora: Prof.^a Ms. Maria Rita de Cássia Fortes Mulati
Centro Universitário Claretiano – Polo de Rio Verde (GO)

Atualmente, fala-se muito em inclusão, mas, na prática, são poucos os educadores que tentam abrir espaços, que se preparam, estudam meios e dão ensejos aos alunos portadores de necessidades especiais para participarem das atividades propostas, juntamente com toda a turma. Apesar de todo esse duelo, percebemos, muitas vezes, que o preconceito vem dos próprios educadores em minimizar esses alunos, tratando-os com sentimentos de pena ou auxiliando muito em atividades, duvidando de suas possibilidades e habilidades, algumas vezes sendo até excluídos das aulas. Sendo assim, o objetivo deste estudo é apresentar os obstáculos encontrados a fim de inserir, nas aulas de Educação Física, atividades que possam ser sobrepostas contendo algumas adequações, mas considerando seus limites e as mesmas regras que um aluno que não porta nenhuma necessidade especial executaria, ou seja, a inserção da educação física adaptada. Sabe-se que a Educação Física beneficia alunos Portadores de Necessidades Especiais no desenvolvimento das capacidades afetivas, de integração e inclusão social (PCNs, 1997). Desse modo, a Educação Física Adaptada apresenta-se cheia de possibilidades, pois não basta dar uma bola para os alunos brincarem; é preciso orientar a brincadeira, pois, muitas vezes, eles não sabem nem o que fazer com ela (STRAPASSON, 2006, p. 17). Sendo assim, para que os alunos Portadores de Necessidades Especiais sejam efetivamente incluídos nas aulas de Educação Física, não adianta estar no mesmo espaço físico ou participar de algumas atividades, mas sim fazer parte do grupo e participar de todas as brincadeiras e atividades desenvolvidas durante a aula, mesmo que necessite de ajuda e apoio do educador e dos outros alunos. Logo, nas atividades adaptadas, devem-se respeitar as capacidades de cada um, nas diferenças e limitações propiciando melhor desenvolvimento motor, intelectual, social e afetivo. Por esse motivo que é necessário um preparo do educador e da escola. E cabe ao educador incluir o aluno nas aulas de Educação Física e mostrar aos outros a importância e o cuidado necessário.

A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS NOS CONHECIMENTOS DO TEMA "SAÚDE" NO ENSINO FUNDAMENTAL I

Odete Pinto Scapolan

Orientadora: Prof.^a Ms. Karen Simões Monteiro

Centro Universitário Claretiano – Polo de São Paulo (SP)

O ponto de partida deste trabalho é mostrar que a escolarização básica é o lugar por excelência do desenvolvimento da educação, não só visando a história, mas a política social e econômica. O trabalho propõe relacionar a saúde com a educação, através da problemática: de que maneira o professor do ensino fundamental está envolvido com a transmissão das questões de saúde, e como os alunos da rede pública, do ensino fundamental, se apropriam dessas questões de uma maneira geral. Como hipótese, presume-se que os alunos não estão interados de uma forma adequada no que diz respeito a sua própria saúde, no sentido de apreender e fixar esse fenômeno, baseados na linguagem utilizada, e os professores em sua formação não têm uma relação profunda com o ensino da saúde. Através de revisão de literatura, buscamos autores que visam despertar um olhar mais atento à saúde dentro da educação. Qual a importância e como se desenvolve a autonomia do educando nesse aspecto? De que maneira o professor do ensino fundamental está envolvido nas questões da saúde? Essas questões podem ser minimizadas do ponto de vista político, porém, os alunos só terão a compreensão necessária e efetiva se tiverem direito à voz já no espaço escolar.

A PRÁTICA EFETIVA DA SUPERVISÃO EM EDUCAÇÃO

Rogéria Joaquina dos Santos Costa; R. L. Arruda; Dorlivete Moreira Shitsuka;
Eduardo Penna Gouvea; Ricardo Shitsuka; Julio Cesar Santos
Centro Universitário Claretiano – Polo de São Paulo (SP)

Nos ambientes escolares e na sociedade, nem sempre as pessoas conhecem bem o papel da supervisão na prática. Muitas colocações e atribuições como coordenar, orientar professores, abertura de escolas, entre outras coisas, acabam por não deixar o supervisor exercer sua função, sobrecarregando-o com funções que nem sempre cooperam com as escolas que estão sob sua responsabilidade e acabam por não permitir que fique definida a prática efetiva da supervisão escolar. O presente trabalho refere-se à prática efetiva da supervisão em educação, em que muitas ideias de responsabilidades foram lançadas nos supervisores em questão da nossa política educacional, sempre para tentarem melhorar a educação a fim de obter uma mão de obra qualificada da sociedade. A metodologia aplicada é a da pesquisa exploratória, qualitativa indireta, realizada em fontes de cunho bibliográfico, em que os autores têm a mesma ideia de supervisão, de sistema educacional e de prática efetiva da função de supervisor. Buscou-se a ideia de supervisão desde a Grécia Antiga, passando pelos séculos XVIII, XIX, até chegar aos dias atuais. No âmbito atual nacional, procurou-se entender as esferas Federal, Estadual e Municipal em relação à obrigação e à legislação referente à educação, à LDB/96 com sua atualização referente aos especialistas da educação, à Constituição Federal de 1988 com sua atualização. Verificaram-se as atribuições que constam no Diário Oficial de Guarulhos e o perfil do supervisor pelo comunicado da SEE de 30/07/2002 da Secretaria Estadual, realizando-se a discussão em cima de pressupostos e realidades advindas da prática nessa área de trabalho. Conclui-se que a função do supervisor em educação é contribuir no desenvolvimento técnico e do ser humano, seguindo as diretrizes da direção da escola e assessorando o desempenho didático dos professores.

A SUPERAÇÃO DE LIMITES PARA DEFICIENTES VISUAIS

Antonio Carlos Esmi Júnior

Orientador: Prof. Rafael dos Santos Amaral

Centro Universitário Claretiano – Polo de Campo Grande (MS)

O projeto apresentado foi elaborado com o intuito de proporcionar a atletas de judô com deficiências visuais parciais a possibilidade de realização de exame de faixas pretas, exame esse realizado uma vez por ano pela Federação de Judô de Mato Grosso do Sul, sendo a primeira vez que atletas com deficiências visuais realizaram o exame. Os atletas que participaram do projeto possuem uma deficiência parcial na visão, tendo uma visibilidade atestada por exames médicos em torno de quinze por cento. São atletas que representam o Estado de Mato Grosso do Sul em eventos nacionais, sendo uma das atletas também representante do Brasil em eventos internacionais. O método utilizado foi o de aprendizado através do contato físico, para que os atletas pudessem sentir o posicionamento do corpo em determinados movimentos, e de repetição dos movimentos técnicos. O período de treinamento foi de aproximadamente seis meses, com duas horas diárias. O resultado do projeto foi a aprovação dos atletas no exame de faixas pretas, tornando-se os primeiros deficientes visuais do estado de Mato Grosso do Sul faixas pretas na modalidade de judô.

A UTILIZAÇÃO DO CELULAR E SIMILARES (NTICs) EM SALA DE AULA

Izadir Francisco de Oliveira
Centro Universitário Claretiano – Polo de Campo Grande (MS)

A Lei n. 2.807, de 18 de fevereiro de 2004 proíbe o uso de telefones celulares, *walkmans*, *diskmans*, *Ipods*, MP3, MP4, aparelhos portáteis de TV, agendas eletrônicas e quaisquer outros aparelhos portáteis capazes de produzir sons e ruídos nas agências bancárias e instituições assemelhadas, nos postos de gasolina, cinemas, teatros, sala de aula, bibliotecas, salas de concertos, audiências, conferências e dá outras providências (redação dada pela Lei nº 4.112, de 17 de novembro de 2011). Apesar disso, no 1º bimestre do ano letivo de 2013, na E. E. Joaquim Murinho em Campo Grande – MS, resolveu-se, com os alunos do 2º ano do Ensino Médio, fazer uma inovação, fazendo uso da tecnologia em sala de aula dos aparelhos celulares e similares. Tendo em vista que os computadores das três salas de tecnologia da escola não oferecem condições para ações eficazes e rápidas, teve-se como objetivo facilitar e dar acessibilidade ao uso de tecnologia em sala de aula, utilizando uma metodologia simples e eficaz, uma vez que os andares da escola possuem o sistema de wi-fi e muitos alunos já possuem aparelhos com internet 3g. No que tange ao pedagógico, o conteúdo a ser estudado é indicado para uma pré-leitura em casa, depois discutido em sala de aula e, posteriormente, são lançados questões e desafios para serem respondidos em sala, com a liberação ao acesso de *sites* e *blogs*, inclusive ao *blog* do professor, via celular e similares. O resultado até o momento foi muito positivo, pois houve um enriquecimento das discussões e das trocas de ideias entre os alunos, dando qualidade em seus textos e em suas argumentações. A grande discussão até o momento é o fato de ter liberado os celulares e similares em sala, o que, para alguns colegas professores, dispersa o aluno em sala. Contrariando essa visão, o que temos é o uso de uma tecnologia que está à nossa disposição e do aluno e que, por motivos conservadores, por falta de capacitação, de preparar a aula de forma adequada, recusamos a aceitar a inovação, que está presente o tempo todo na vida dos nossos alunos. Concluiu-se que é possível o uso de tecnologia em sala de aula desde que o professor se prepare para aceitar a inovação, além de estimular os alunos a buscarem mais conhecimento, utilizando a tecnologia de forma mais adequada.

ACOMPANHAMENTO DE IMUNIZAÇÃO DAS CRIANÇAS DA ESCOLA SÃO FRANCISCO (RO)

Nélia Ocampo Fernandes
Orientadora: Prof.^a Dra. Heimar de Fátima Marin
Centro Universitário Claretiano – Polo de Porto Velho (RO)

A imunização em crianças e adolescentes precisa ser controlada por todos os envolvidos no processo de formação do indivíduo. Sendo assim, buscou-se o desenvolvimento de um programa na Escola São Francisco em Porto Velho (RO) que controle as datas das imunizações e os períodos de vacinas das crianças seguindo o calendário estabelecido pelos órgãos competentes. Para atender tal necessidade, elaborou-se um programa de computador com o objetivo de controlar as datas e as vacinas das cadernetas desses alunos periodicamente. Esse sistema foi aplicado em uma escola da periferia da cidade de Porto Velho, denominada São Francisco, no período de quatro meses. No sistema, foram cadastradas 100 crianças, das quais 70 foram comunicadas pela direção da escola por estarem com sua caderneta de vacinação incompleta. 15 dias depois de os pais terem sido notificados quanto à caderneta de vacinação de seus filhos, 18 atualizaram, 44 ainda estavam providenciando e 8 devolveram as cadernetas totalmente inalteradas. Com a implantação desse sistema na escola, foi possível a identificação das crianças que estavam com o esquema de imunizações incompletas, diminuindo a possibilidade da propagação de doenças no ambiente escolar.

ALTERAÇÕES CITOMORFOLÓGICAS VISUALIZADAS AO MICROSCÓPICO ÓPTICO NA REALIZAÇÃO DO EXAME CITOPATOLÓGICO (EXAME DE PAPANICOLAOU)

José Maria Chagas Zanetti; Desiane Braz da Silva; José Carlos Pissolito
Centro Universitário Claretiano – Polo de Campinas (SP)

O exame citopatológico (Papanicolaou) é o principal meio de prevenção do câncer de colo uterino, uma das principais causas de morte em mulheres por câncer no Brasil. Esse método consiste na pesquisa de células anormais, em esfregaços citológicos do colo uterino e corado pela técnica de Papanicolaou. Assim, esse preparado citológico pode ser observado em microscópio óptico. Objetivase, com este estudo, apresentar as principais alterações citomorfológicas que sugerem lesões. Como metodologia, realizou-se uma revisão na internet, em sítios tais como: International Agency for Research on Cancer (IARC), *World Organization Health* (WHO), Instituto Nacional do Câncer (INCA) e o Atlas Digital de Citopatologia. Pesquisou-se sobre as imagens de alterações morfológicas ocorridas nas células, as quais podem apresentar alterações visíveis ao microscópio óptico. Com relação aos resultados, vê-se que as atipias podem sugerir lesões: inflamatórias inespecíficas ou específicas; infecções por vírus do grupo HPV e alterações morfológicas nucleares compatíveis com Lesões de Baixo Grau, Alto Grau e Carcinomas. O principal agente que pode levar a esse tipo de câncer é a infecção pelo Papilomavírus humano (HPV), que é o segundo tumor mais frequente na população feminina e a quarta causa de morte de mulheres por câncer. O câncer do colo uterino demora muitos anos para se desenvolver; por isso, é importante a realização periódica desse exame. Como as alterações das células podem ser observadas microscopicamente e suas atipias quantificadas e qualificadas, esse exame se torna importante ferramenta preventiva dessa doença. Assim, mesmo sendo uma doença preventiva, esse mal ainda acomete inúmeras mulheres no Brasil e no mundo, prova de que ainda há muito por fazer em termos de campanhas de prevenção e participação dos profissionais em programas de aprimoramento, uma vez que prevalece o trabalho manual no processo de identificação das imagens microscópicas das lesões.

ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO DOS OPERADORES DE CAIXA BANCÁRIO DE BAIXO GUANDU, ESPÍRITO SANTO

Fernando Martins Leal

Centro Universitário de Caratinga – UNEC (MG)
Centro Universitário Claretiano – Polo de Vitória (ES)

O trabalho de caixa nas agências bancárias é caracterizado por situações geradoras de risco à saúde, muitas vezes de forma silenciosa, porém altamente nociva. Este estudo teve por objetivo avaliar o *status* de saúde relativo à atividade laboral e à qualidade de vida dos operadores dos caixas de quatro agências bancárias, três públicas e uma privada, do município de Baixo Guandu, ES, na tentativa de identificar os riscos ergonômicos a partir da análise do perfil sócio-demográfico, do posto de trabalho, das queixas de dor/desconforto e da percepção da qualidade de vida. Os dados foram coletados nos períodos de janeiro a agosto de 2010, através de análise da demanda com o levantamento das queixas devido à suspeita de DORT; diagnose primária que compreendeu uma avaliação *in loco* dos problemas nos postos de trabalho e a aplicação de dois *checklists*, o de Couto, que analisa as condições de trabalho, e o de Lifshitz/Armstrong, que trata da inspeção ergonômica quanto ao risco de tenossinovites e outras lesões por traumas cumulativos, seguido da ficha de Corlett, relativa à autoavaliação sobre queixas de dor ou desconforto muscular durante o trabalho, e, por último, a percepção sobre a Qualidade de Vida no Trabalho – QVT. Os resultados mostraram inadequações do mobiliário e foram diagnosticadas divergências consideráveis entre suas medidas, as recomendações da ABNT e o *software* Antroprojeto, deixando evidente a possibilidade de se questionar as recomendações dessa Associação Brasileira de Normas Técnicas. Os resultados também comprovaram o maior índice de dor/desconforto nos membros superiores associadas ao mau uso do mobiliário e a má postura. Em relação à qualidade de vida no trabalho, a maioria dos parâmetros considerados foi avaliada como satisfatória pelos entrevistados; no entanto, boa parte deles se diz insatisfeita com a forma que é compensada, com as condições de trabalho e com a integração social e organização. Conclui-se que se faz necessária a implantação de um projeto de intervenção ergonômica que trabalhe com aspectos da ergonomia física, mas que trate o funcionário como um todo, desenvolvendo programas para ajuste do mobiliário, implantação de ginástica laboral e que no sistema de administração sejam analisados aspectos relativos à qualidade de vida, vendo o trabalhador não como máquina, mas com toda a complexidade do ser humano, ouvindo e analisando suas queixas e expectativas.

AS ARTES VISUAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: EM BUSCA DE UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

Shaiene Aparecida dos Santos
Centro Universitário Claretiano – Polo de Rio Claro (SP)

O presente trabalho tem como objetivo evidenciar a importância de se trabalhar artes visuais na Educação Infantil, sendo utilizada como facilitadora no desenvolvimento cognitivo dos alunos, pois as artes visuais propiciam, enquanto linguagem, a expressão de sentimentos e pensamentos. O indivíduo interage com o mundo e consigo próprio por meio de produções artísticas, ou seja, concomitantemente amplia o senso estético, a imaginação, a criatividade etc. Dessa forma, o presente estudo justifica sua relevância por debater as atuais formas de trabalhar as artes visuais na Educação Infantil e apresentar como proposta um posicionamento teórico contemporâneo (Abordagem Triangular) para com as artes visuais, a fim de desenvolver um trabalho educativo significativo. A metodologia utilizada para este trabalho é a pesquisa bibliográfica em livros e artigos acadêmicos de diversos autores envolvidos com a educação em Artes. O trabalho dividido em três capítulos permite que se abordem os aspectos do processo histórico do ensino de Artes no Brasil, percorrendo as diferentes tendências e concepções até a atualidade. Destaca, também, as possibilidades de um olhar diferenciado sobre as artes visuais por parte dos educadores, refletindo sobre essa área como ferramenta que contribui, de forma importante, para que o processo ensino-aprendizagem atinja seu principal objetivo, ou seja, a formação integral do indivíduo. Espera-se promover com esta pesquisa a discussão sobre a importância de um ensino de Artes comprometido com a formação dos alunos.

ASPECTOS HISTÓRICOS DA IDENTIFICAÇÃO DA DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

Julia Gomes Heradão
Centro Universitário Claretiano – Polo de Araçatuba (SP)

O tema da educação inclusiva é complexo e traduz-se em muitas questões que afligem o cotidiano dos educadores. Dentre as várias questões que surgem, algumas se referem à dificuldade em identificar, dentre os alunos, aqueles que apresentam alguma necessidade especial, sobretudo no que se refere aos alunos com deficiência intelectual. Essa problemática nos fez pensar nas seguintes questões: quem identifica esses alunos? Quem determina que precisem de atendimento especializado? Para aproximação a essas questões, este trabalho, por meio de uma revisão bibliográfica que percorreu documentos oficiais, teve como objetivo identificar, ao longo do tempo, os responsáveis em avaliar os alunos com deficiência intelectual para serem atendidos em classes especiais e/ou sala de recursos no Estado de São Paulo. Verificamos que os responsáveis em encaminhar os alunos para os serviços de apoio pedagógico especializado foi, durante certo tempo, o psicólogo. A avaliação diagnóstica dos alunos com deficiência intelectual era realizada por profissionais externos à escola, cabendo ao professor da classe especial e, mais tarde, da sala de recursos ensinar alunos que lhe eram encaminhados. Os professores que se formavam especialistas no atendimento a deficientes intelectuais não eram responsáveis por identificar a deficiência em seus próprios alunos. Atualmente, a responsabilidade de identificar os alunos com deficiência intelectual é da equipe escolar: diretor, professor coordenador, professor da sala comum, professor da sala de recursos de deficiência intelectual, podendo contar com o professor coordenador de Educação Especial da Diretoria de Ensino e outros profissionais. A escola tem hoje a possibilidade de realizar os encaminhamentos pedagógicos que considerar necessários a qualquer aluno sem necessariamente depender de outros profissionais.

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Ana Nazaré Souza Lacerda; Aparecida de Souza Silva;
Leni Ferreira Marinck Almeida; Salete Bernardes Nazaret
Orientadora: Prof.^a Esp. Simone Ângela de Medeiros Dallabrida
Centro Universitário Claretiano – Polo de Buritis (RO)

O presente estudo teve como objetivo pesquisar o Atendimento Educacional Especializado (AEE) na Perspectiva da Educação Inclusiva. A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica. A pesquisa mostra que o AEE é voltado para a igualdade de oportunidades nos sistemas sociais, incluindo a instituição escolar. O estudo consegue mostrar que tal atendimento é oferecido a todos os alunos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, identificando, elaborando e organizando materiais pedagógicos e de acessibilidade, eliminando barreiras para obter plena participação desses alunos, considerando suas necessidades específicas. Pode se dizer que o AEE é organizado para suprir as necessidades de acesso ao conhecimento e à participação dos alunos com deficiência e dos demais que são público-alvo da Educação Especial, nas turmas das escolas comuns. Logo, sua oferta é obrigatória nos sistemas de ensino, mas participar do AEE é uma decisão do aluno e/ou de seus pais/responsáveis.

AVALIAÇÃO AMBIENTAL DA PRAIA DE MANGUINHOS – SERRA (ES)

Carolini Tessarolo Ramos; Claudiana de Brites; Oldemar José Gustavo;
Ozonildo Oliveira Abrel; Renato Soares de Sá
Centro Universitário Claretiano – Polo de Vitória (ES)

As praias são importantes focos de contaminação humana por microrganismos e parasitos diversos, tanto através da água, quanto através do solo. Essa contaminação depende da destinação dada aos dejetos humanos, influenciada pelas condições higiênicas individuais e de saneamento da comunidade, assim como por outros fatores ambientais, como o período de chuvas, ou pelos lançamentos de efluentes domésticos, sem tratamento prévio, na areia da praia e no mar, contaminando a água e o solo e contribuindo para a ocorrência de inúmeras parasitoses intestinais; dentre elas, a mais prevalente é a ascaridíase. No município da Serra-ES, o balneário de Manguinhos figura entre os locais públicos que apresentam esse tipo de contaminação e que são frequentemente utilizados pela população para lazer e recreação. Avaliações da contaminação da água do mar por ovos de helmintos e cistos de protozoários são fundamentais, pois, nesses locais, encontram-se os fatores epidemiológicos necessários para a ocorrência de doenças parasitárias humanas; além disso, é importante para a saúde e para o saneamento ambiental da região conhecer os hábitos e as atitudes da população que frequenta o balneário. Assim, além de coletar amostras da água para identificação de possíveis ovos de helmintos e cistos de protozoários, também foi realizada a observação direta da área de estudo e de suas imediações, a fim de detectar os impactos de atividade antrópica no local. A avaliação da presença de ovos de helmintos e cistos de protozoários foi realizada pelo método de Ritchie, de Blagg ou “formol-éter” por sua simplicidade e baixo custo. As análises atestaram, como já esperado, a contaminação da água por parasitos, devido às condições de higiene e falta de saneamento básico do local. Uma vez que o esgoto da região é lançado diretamente no mar, causando riscos aos banhistas, frequentadores e moradores da região de Manguinhos.

AVALIAÇÃO DAS NOÇÕES DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES NA WEB POR MEIO DO DOI EM PROFESSORES DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA

Dorlivete Moreira Shitsuka; Rabbith I. C. S. Risenberg; Júlio César Santos

Orientador: Prof. Dr. Ricardo Shitsuka

Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI (MG)

Centro Universitário Claretiano – Polo de São Paulo (SP)

As universidades públicas no Brasil passaram por grande expansão nos últimos anos. Isso motivou a contratação de muitos docentes com os níveis de doutorado e mestrado. Em geral, esses profissionais contam com publicações nacionais e internacionais, bem como com o registro de patentes ou de *software*. Nesse sentido, torna-se importante para esses profissionais contar com noções de DOI (Digital Object Identifier), que é um sistema internacional para identificação de objetos digitais por meio do registro dos metadados. O objetivo do presente estudo é avaliar as noções de DOI em professores de uma instituição pública de nível superior. Como metodologia, realizou-se uma pesquisa exploratória, qualitativa com viés quantitativo num conjunto de 15 professores de um curso de Bacharelado em Sistemas de Informação de uma instituição de ensino superior pública localizada na região sudeste do Brasil. Como resultado, viu-se que nove doutores conheciam o DOI e sua importância. Os mestres, em contrapartida, não conheciam tais conceitos. Assim, por meio do trabalho sobre gerenciamento de informação na internet, houve disseminação da informação e aguçou-se a curiosidade entre os pesquisados.

BOMBA D'ÁGUA ARÍETE DE GARRAFA PET: UMA ALTERNATIVA ECONÔMICA PARA IRRIGAÇÃO E TRANSPORTE DE ÁGUA

José Maria Chagas Zanetti; Desiane Braz da Silva; José Carlos Pissolito
Centro Universitário Claretiano – Polo de Campinas (SP)

Economia de energia é uma constante entre as preocupações da sociedade contemporânea. Cada vez mais, atentamos a necessidade do uso racional desse recurso nos mais diversos fins. Com relação à agricultura no Brasil, apesar de esforços do governo federal no sentido de fornecer energia a todas as propriedades, algumas situações sociais ainda são carentes desse benefício ou precisam de alternativas que reduzam o consumo. Desse contexto, destacam-se as pequenas propriedades rurais e suas necessidades de irrigações das produções agrícolas. Portanto, este estudo pretende descrever as informações de alguns sítios da internet sobre o funcionamento da bomba aríete de garrafa pet e apresentar possíveis alternativas na sua utilização. Para tanto, realizou-se uma pesquisa crítica e reflexiva em alguns sítios da internet sobre a bomba aríete de garrafa pet, seu teste e construção. Como resultados, podemos dizer que esse instrumento é um dispositivo para elevar a água automaticamente e de fácil funcionamento. A partir de um fluxo de água inicial e, quando a velocidade desse fluxo atinge um valor adequado, uma válvula o interrompe abruptamente, favorecendo o "golpe de aríete". Esse equipamento permite aproveitar a energia potencial da água a partir da energia cinética. Mesmo com pouco rendimento e com alguma perda de água que pode ser reaproveitada em outra atividade, esse mecanismo pode ser uma coerente oportunidade para elevar água sem custos adicionais. Assim, da carência de recursos e diante do quadro exposto, a bomba aríete de garrafa pet mostra-se oportuna, pois, com pouco recurso e conhecimento, qualquer pessoa pode montar esse instrumento a partir de materiais reaproveitáveis.

BRINCADEIRAS INFANTIS: MUDANÇAS GERACIONAIS

Fabrcio Rogério Mizuno Lemos; Genilson Soares Souto; Fábio Ricardo Mizuno Lemos

Orientador: Prof. Dr. Fábio Ricardo Mizuno Lemos

Centro Universitário Claretiano – Polo de Barretos (SP)

A partir da percepção de que, nos dias atuais, os espaços públicos estão, a cada dia, mais esvaziados, no que diz respeito à sua ocupação por crianças brincantes, objetivamos realizar um estudo teórico sobre a relação entre as brincadeiras infantis e o seu desenvolvimento nas últimas décadas. Sobre as brincadeiras, encontramos que: são um meio de fornecer um ambiente motivador e agradável, facilitando as aprendizagens, os vínculos sociais, o cumprimento das regras, mas também o seu questionamento; aprende-se a ganhar e, acima de tudo, a importância da participação de cada um; ocorre a vivência da amizade, da solidariedade, da fantasia, do companheirismo, que são importantes à formação de uma cultura solidária. No que diz respeito às experiências com as brincadeiras, notamos que há uma divisão marcante entre três gerações. A primeira geração (constituída por adultos e idosos) passou sua infância brincando nas ruas e praças (e/ou nos espaços comunitários da zona rural), e as brincadeiras mais comuns, dentre outras, eram: cantigas de roda, pião, amarelinha, pique-esconde e variações. Na segunda geração (constituída por jovens adultos e adolescentes), as brincadeiras nas ruas e praças já são menos comuns, sendo mais experienciada a prática (influenciada pela mídia) de alguns esportes como futebol e voleibol, em quadras poliesportivas. Na terceira geração (formada por crianças e pré-adolescentes), as brincadeiras nas ruas vêm sendo substituídas (influenciadas pela insegurança pública) por jogos eletrônicos e computadores, bem como por brinquedos e jogos industrializados. Com a finalização deste estudo, é possível considerar que é importante inserir os seus resultados nas discussões e vivências das aulas de Educação Física, afinal, fazem parte da nossa cultura corporal de movimento. E a abordagem na escola não deve ser focada na afirmação ou negação desta ou daquela prática, mas nos objetivos que elas podem favorecer/propiciar.

BUSCANDO UMA NOVA PERSPECTIVA SOBRE A DIVERSIDADE HUMANA

Alexandre Marcelo Taddei Ramos
Centro Universitário Claretiano – Polo de São José do Rio Preto (SP)

A temática da segregação tem sido uma problemática constante na esfera social humana, sempre se apoiando na diferença como forma de justificativa para sua prática, seja a eugenia racial de Goubeineau, seja a exclusão do convívio social de portadores de necessidades especiais, entre outros exemplos. Isso gerou um questionamento sobre até que ponto o ser humano é realmente diferente. Como podemos classificar quem é normal? Qual etnia é superior? Quem seria mais perfeito: Michael Jordan, atleta com desempenho ímpar, ou Stephen Hawking, físico teórico ganhador do Nobel que possuía uma doença degenerativa e que se comunicava com o mundo apenas pelo movimento de um olho. O presente trabalho tem como objetivo buscar uma base essencial que permita argumentar, de forma clara, sobre como a intolerância se torna incoerente por manter sua justificação teórica em torno das diferenças existentes entre os homens quando, na realidade, são justamente elas que tornam a vida possível. Utilizando a Teoria das Cordas como referência, propomos a decomposição do ser humano enquanto matéria. Partindo do corpo físico (músculos, ossos, células etc.) até sua partícula subatômica essencial, chamada *string* (“corda”, em inglês), busca demonstrar a fragilidade que existe nesse tipo de argumentação. Dessa forma, com apresentação de exemplos de nosso cotidiano e uma discussão dialética, fica claro que não devemos engessar nossas mentes com pensamentos inconsistentes. O princípio do pensamento filosófico é justamente ir além do senso comum, procurando novas teorias que superem as falhas de suas predecessoras. Portanto, o exercício da reflexão sobre as bases da argumentação, como proposto por Aristóteles em seu “Organum”, é a melhor ferramenta para se alcançar a verdade.

CARMEM MIRANDA: ENTRE O NACIONALISMO BRASILEIRO E A POLÍTICA DA BOA VIZINHANÇA ESTADUNIDENSE

Carlos Alberto Reis

Orientador: Prof. Ms. Saint Clair Marques Silva

Centro Universitário Claretiano – Polo de Belo Horizonte (MG)

Este trabalho pretende contextualizar a carreira de Carmem Miranda dentro das posições políticas nacionalistas de Getúlio Vargas e da política da boa vizinhança dos Estados Unidos durante os anos 30 e 40 e como essas posições influenciaram os destinos e resultados da trajetória artística da artista. O objetivo é levantar a primazia do valor artístico do trabalho da cantora brasileira em detrimento das discussões políticas e culturais. Apesar das críticas ao seu trabalho influenciado por Hollywood, que pretendia fazer dela um ícone sul-americano, Carmem conseguiu promover uma importante exposição da cultura brasileira levando a música, o ritmo, o samba, os costumes e a identidade de seu país para a vitrine mais cobiçada e admirada no mundo da propaganda cultural, ideológica e política dos anos 40: o cinema estadunidense. A pesquisa desenvolveu-se baseada na ampla bibliografia sobre a artista, como os livros de Ruy Castro e Tania Garcia. A conclusão leva-nos a crer como o valor artístico de Carmem é reconhecido nos dias atuais e como ela foi injustiçada pela elite intelectual brasileira de sua época.

CIÊNCIAS DA RELIGIÃO EM EAD: HISTÓRIA, TRAJETÓRIAS, EMBATES E PERSPECTIVAS NO CENTRO UNIVERSITÁRIO CLARETIANO

Fernando Henrique Cavalcante de Oliveira
Centro Universitário Claretiano – Polo de Campinas (SP)

O presente trabalho visa estabelecer uma análise histórica e suas perspectivas, embates e trajetórias do curso *Ciências da Religião* em EaD no Centro Universitário Claretiano (2004-2012). O curso é pioneiro no Brasil no campo de graduação presencial e em EaD, apresentando uma matriz curricular distinta do curso de *Teologia*. *Ciências da Religião* é um curso cuja área de conhecimento está voltada à pesquisa do fenômeno religioso em suas múltiplas expressões e complexidades. Tem como meta propiciar um estudo qualificado que prepare religiosos/as, seminaristas, leigos/as, profissionais de diferentes áreas e demais pessoas interessadas em atuar na área socioreligiosa e educacional, com uma abordagem crítica, dialógica, criativa e respeitosa. No curso superior de *Ciências da Religião*, os estudos das práticas religiosas dos povos, ao longo da história da humanidade e na atualidade, são abordados por um conjunto de disciplinas das Ciências Humanas e Sociais. A metodologia prevê uma abordagem multidisciplinar e pluralista, aberta a necessidades e expectativas dos alunos, considerando-os sujeitos ativos e criativos do processo de construção de conhecimento.

CRESCIMENTO ECONÔMICO E MERCADO DE TRABALHO: UMA ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA DE EMPREGO EM CONSELHEIRO LAFAIETE NO PERÍODO DE 2000 A 2005

Adriana Aparecida Gomes; Cirlene Maria de Matos
Faculdade Santa Rita – FASAR (SP)
Centro Universitário Claretiano – Polo de Belo Horizonte (MG)

O município de Conselheiro Lafaiete faz parte de uma região que apresentou, no período em estudo, uma dinâmica de crescimento econômico, com investimentos na indústria. A taxa de crescimento da economia é uma das variáveis responsáveis por flutuações do nível de empregos. O estudo analisou a evolução e a estrutura do emprego na cidade de Conselheiro Lafaiete no período de 2000 a 2005, procurando evidenciar a relação entre crescimento econômico e o nível de emprego. Considerando os efeitos multiplicadores e o efeito renda que uma indústria motriz causa, foi formulada a hipótese de que os investimentos realizados refletiram positivamente na demanda interna, com elevação simultânea do produto e do emprego. A produção de Conselheiro Lafaiete é concentrada no comércio e prestação de serviços, suscetível, portanto, a variações positivas decorrentes de aumento no fluxo de renda. Os resultados da pesquisa foram obtidos através da elaboração e análise de gráficos, contendo informações do MTE e do IBGE acerca do número de empregos e do desempenho do PIB. A análise dos dados revelou uma variação positiva no número de empregos formais e do PIB em Conselheiro Lafaiete no período. O PIB cresceu a uma taxa média de 14,09% ao ano, enquanto o emprego a uma taxa média de 9,14%. Numa análise setorial, tanto o emprego quanto o PIB estão concentrados no setor terciário. Confirma-se, com este estudo, que houve crescimento do PIB no mesmo período em que a indústria local recebeu investimentos significativos, estimulando a atividade econômica via efeitos multiplicadores e efeito renda. O número de empregos também se elevou, confirmando uma interação positiva entre o nível de emprego e o produto agregado. Assim, pode ser afirmado que o aumento da demanda interna, provocado pelo ciclo de crescimento regional, foi estimulado com a atividade econômica em Conselheiro Lafaiete, levando à expansão do nível de empregos.

CRESCIMENTO ECONÔMICO X DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Cleiane Ferreira de Brito; Simone de Lourdes Mainardes; Adriana Cristina Fontoura da Costa;
Géssica Ferreira Bezerra; Marcelo Gama Stavale
Centro Universitário Claretiano – Polo de São Paulo (SP)

Este trabalho foi realizado com o intuito de analisar os efeitos das ações do homem no meio ambiente, principalmente os provenientes da industrialização. Como metodologia, utilizamos a análise qualitativa de material bibliográfico, tais como legislação vigente, livros, sites. A humanidade, no decorrer da sua história, transformou e se relacionou com a natureza de uma forma que consolidou a presente crise ecológica, que se agrava com o passar dos anos. A relação do homem com a natureza inicia-se na origem humana e intensifica-se com o envolvimento do ser humano com elementos naturais para a satisfação de suas necessidades essenciais. Inicialmente, o ser humano arcaico interagia com esses elementos da natureza na sua forma bruta, havendo, assim, uma integração orgânica, na qual o homem se comportava como um organismo da natureza e se adaptava a ela. Porém, devido à sua racionalidade, o ser humano iniciou um processo de transformação constante de elementos naturais, o que aumentava a satisfação de suas necessidades gradativamente. Esse mesmo período histórico é caracterizado pela transição do mercantilismo para a produção capitalista, que visa à valorização indefinida do capital através da especulação e do processo produtivo, que produz uma multiplicidade infinita de mercadorias e artefatos para satisfazer as necessidades humanas. São diversos fatores que levam o mundo à insustentabilidade e que precisam ser controlados, o que exige uma mudança da cultura da humanidade. Concluímos que o homem, na sua coletividade, deve se reconciliar com a natureza, vivendo dentro dos limites naturais e objetivando o equilíbrio entre a satisfação de suas necessidades e a preservação ambiental. Além das mudanças na estrutura organizacional, é importante realizar um plano estratégico para a efetivação da política ambiental, traçando todos os objetivos a serem alcançados e definindo as ações, o conjunto de práticas e os procedimentos para atingir as metas.

CRÍTICA E CONVICÇÃO EM PAUL RICOEUR

Manoel Coracy Saboia Dias; Edilene Almeida
Orientadora: Prof.^a Esp. Dilaina Maria Araújo da Costa
Centro Universitário Claretiano – Polo de Rio Branco (AC)

O presente trabalho tem como objetivo tratar da crítica e convicção a partir do caráter hermenêutico comum à fé bíblica e à filosofia na perspectiva de Paul Ricoeur (1913-2005) e dos seus desdobramentos no diálogo inter-religioso. Por ser um dos escassos filósofos que se ocupa ao mesmo tempo do trabalho filosófico e de uma reflexão de ordem religiosa, Paul Ricoeur defende seus escritos filosóficos contra a acusação de criptoteologia, mas também tem o cuidado de assinalar à fé uma função criptofilosófica, por considerar que a filosofia não é somente crítica, porque pertence também à ordem da convicção, e a convicção religiosa possui por sua parte uma dimensão crítica interna; a crítica não pode ir por um lado e a convicção por outro, pois, dentro de cada um dos campos que recorreremos ou aos quais nos referirmos, demonstrar-se-á que se produz, em diferentes graus, a sutil aliança da convicção e da crítica. Nessa perspectiva, é possível falar de tolerância, intolerância, intolerável, fundamentalismo e diálogo intrar-religioso cristão e não cristão, sem fusão nem confusão, sem fundirem-se num sincretismo vago, mas onde se possa abraçar a multiplicidade das religiões no seio de um compromisso determinado que se pudessem reconhecer os valores de todas elas. Portanto, é esse princípio inspirador do pensamento hermenêutico de Paul Ricoeur que o torna o filósofo de todos os diálogos.

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA: CONTROLE, TRANSPARÊNCIA E EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS

Jane de Araujo Baptista Belfort; Raymar Araujo Belfort
Centro Universitário Claretiano – Polo de Vitória (ES)

O advento da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei Complementar n. 101/2000) inflamou algumas questões relacionadas à administração pública brasileira: primeiro, destaca a importância da contabilidade no setor público, como instrumento de gestão eficiente dos recursos públicos; segundo, ressalta a importância do equilíbrio das contas como meio de preservação do patrimônio público; e, terceiro, evidencia a deficiência de informações no setor público, corroborando que é imperativa a adequação dos instrumentos gerenciais ao cumprimento da nova legislação. O objetivo deste trabalho é dimensionar, sem esgotar o assunto, a importância do Demonstrativo de Fluxo de Caixa como instrumento de planejamento de gestão garantidor de recursos financeiros disponíveis que assegurem os compromissos assumidos e a assumir no setor público, para cumprimento dos dispositivos da LC n. 101/00, especialmente o do art. 42, que veda, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, a contração de obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para esse efeito, o que envolve o controle de caixa no equilíbrio das contas públicas. Para execução do objetivo deste trabalho, foi efetuada comparação entre a metodologia utilizada para averiguação do cumprimento do art. 42 da LRF utilizada pelo TCEES e a estrutura do Demonstrativo de Fluxo de Caixa (NBC T 16.6). Como resultado preliminar, conclui-se que a instituição da Demonstração do Fluxo de Caixa para as entidades pública, em razão da transparência dada por essa peça contábil para a aplicação dos recursos, facilita a gestão e o controle dos recursos públicos.

DIAGNÓSTICO ABERTURA DE CAPITAL: ALPARGATAS

Jeovângela de Matos Rosa Ribeiro; José Bezerra Silva
Orientador: Prof. André Alves de Moraes
Centro Universitário Claretiano – Polo de Vitória da Conquista (BA)

Abertura de capital é o processo pelo qual uma empresa se torna numa sociedade anônima de capital aberto disponibilizando bolsas de valores. Este trabalho tem por objetivo efetuar o diagnóstico da empresa Alpargatas S.A, que tem seu capital aberto na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA), fazendo uma análise sucinta de seus resultados, observando as etapas do processo, verificando se a abertura do capital no caso estudado demonstrou resultados positivos ou negativos. A metodologia da pesquisa baseou-se no estudo de caso através da revisão bibliográfica e análise de dados fornecidos por fonte de informação por meios eletrônicos, observando os dados explicitados em tabelas e gráficos para o melhor entendimento da questão analisada. Dentro do corpo do trabalho, foram demonstradas, de forma sucinta, as etapas para a abertura de capital, apresentando, dessa forma, o caminho a ser percorrido pelas empresas que anseiam abrir o seu capital. Os resultados obtidos da empresa em questão demonstraram a importância da abertura do capital para a obtenção de lucros nesse caso específico, o que viabilizou o conhecimento dos investidores dessa empresa.

EDUCAÇÃO: DA INTEGRAÇÃO À INCLUSÃO – RUMO AO “NOVO” MILÊNIO?

Inez Lobo Miranda
Centro Universitário Claretiano – Polo de São Paulo (SP)

O presente estudo pretende proporcionar uma análise e reflexão a respeito da inclusão do aluno com necessidades educacionais especiais no Ensino Regular, tendo com objetivo específico observar a inclusão vinda da integração rumo ao “novo” milênio. A inclusão de alunos que apresentam necessidades educacionais especiais vem mobilizando a sociedade e toda a comunidade escolar frente a esse novo modelo de escola, onde todos os alunos devem estar incluídos nas salas de aulas do ensino regular. Esse movimento faz que a escola e a sociedade reflitam sobre princípios desse novo paradigma, que vai desde a convivência com esses alunos em um mesmo espaço até a mudança na organização de todo o trabalho pedagógico da escola. Em relação ao aluno com necessidade especial, acreditamos que sua inserção na escola realizada dentro desse paradigma da inclusão escolar possa constituir uma experiência fundamental que venha definir seu futuro processo de inclusão na sociedade, realizando, assim, o que está na Constituição Brasileiro e o que se falou no encontro em Salamanca, garantindo a todos o direito de acesso e permanência na escola pública gratuita e de qualidade, possibilitando uma vida independente e uma postura crítica frente aos fatos ocorridos no cotidiano. Dessa forma, a inclusão será neste “novo” milênio a grande revolução educacional e o novo paradigma nesta sociedade excludente.

EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA

Dayse Cristina Vidal; Fernanda Gessi Bortoti; Francisco Perez Diogenes; César Ricardo Lamp

Orientador: Prof. Ms. César Ricardo Lamp

Centro Universitário Claretiano – Polo de Ji-Paraná (RO)

A inclusão é um processo amplo, que abrange modificações tanto no espaço físico, como também nas aulas, tendo de adequar metodologias de ensino respeitando as diferenças individuais. Para alguns autores, a educação física adaptada não se diferencia dos conteúdos, mas nas formas de abordá-los. No caso da criança, essa ideia de poder ser incluída em todos os espaços e atividades pode se tornar um elemento preponderante para o seu desenvolvimento, uma vez que é no período da infância que ela desenvolve sua personalidade, sua inteligência e, também, o seu corpo. Portanto, o objetivo de presente estudo visou à reflexão sobre a importância da Educação Física Escolar Inclusiva nas séries iniciais. Optou-se pela pesquisa bibliográfica, cujo procedimento metodológico foi realizado por pesquisas em livros, apostilas e materiais confiáveis disponíveis *on-line*. Pode-se observar que, na busca de melhorar a qualidade de ensino, os professores de educação física devem enxergar-se como agentes ativos para as mudanças, dispondo-se a enfrentar e desafiar os estereótipos e o comportamento opressivo e discriminatório que ainda persiste em nosso meio social. Além disso, o profissional de educação física deve conhecer as características do grupo, até mesmo para diagnosticar se o espaço onde a prática se realizará está preparado para receber um grupo diversificado. No entanto, a Educação Física anda muito longe do perfil adequado daquilo que se espera em termos de inclusão. Nossa realidade, por exemplo, revela que ainda existem profissionais desqualificados atuando na área, o que implica uma educação sem muita perspectiva de melhorar. Assim, fica visivelmente explícito que a inclusão nas escolas é um bom início para que nossas crianças se desenvolvam de forma harmoniosa, e, para isso, nós, profissionais da área, precisamos mudar conceitos e opiniões a respeito da educação física.

EDUCAÇÃO, EMANCIPAÇÃO E RACIONALIDADE EM THEODOR ADORNO

Artieres Estevão Romeiro

Orientador: Prof. Dr. Luiz Roberto Gomes

Universidade Federal de São Carlos – UFSCar (SP)

Centro Universitário Claretiano – Polo de Batatais (SP)

O projeto vincula-se à linha de pesquisa Educação, Cultura e Subjetividade da UFSCar e tem como objetivo o criterioso estudo analítico e interpretativo do pensamento do filósofo Theodor Adorno. Desde o nascimento da filosofia, a razão é explorada de maneira lógico-discursiva. É pela razão e pelo discurso que o ser humano se relaciona com a realidade objetiva. A pesquisa proposta tem por objetivo identificar e sistematizar o desenvolvimento do conceito de racionalidade nas obras *Dialética do Esclarecimento* e *Dialética negativa*. Trata-se de um estudo comparativo que explicitará a evolução da noção de dialética e racionalidade na obra de Adorno, bem como a relação desses temas com a educação emancipatória na modernidade. Pretende-se relacionar elementos conceituais, filosóficos e políticos aos atuais discursos e práticas de educação e razão administrada. Dada a compreensão de que a noção de razão é inerente a todo projeto educacional, há que se perguntar à luz da filosofia e das ciências de educação, quais as concepções ou ideologias que se movem nos discursos sobre a racionalidade? Como tal racionalidade atua no itinerário de um projeto de educação emancipatória? O estudo da *racionalidade administrada* é justificado pela necessidade de se esclarecer o grande emaranhado de concepções epistemológicas acerca desse tema e suas inúmeras implicações nos processos formativos. A pesquisa de natureza bibliográfica, qualitativa e de tradição crítico-dialética propõe a análise dos textos *Dialética do Esclarecimento* e *Dialética Negativa*, identificando os pressupostos conceituais para uma teoria dialética do uso da razão emancipada. A análise da racionalidade na sociedade administrada e a busca de uma educação emancipatória só serão possíveis por meio da superação de ideologias veladas, inclusive sob o véu da racionalidade, ou seja, há que se buscar a fundamentação política, filosófica e pedagógica da racionalidade apresentada na escola ou as razões da razão.

ESPORTES NÃO CONVENCIONAIS NA ESCOLA: A PRÁTICA DE RUGBY NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Pedro Adalberto Top Junior

Orientador: Prof. Gustavo Henrique de Andrade
Centro Universitário Claretiano – Polo de Campinas (SP)

Partindo do pressuposto de que a prática de esportes não convencionais muitas vezes não é desenvolvida em meio ao ambiente escolar por conta de algumas adaptações necessárias para seu desenvolvimento, este projeto tem por objetivo realizar a prática de Rugby junto a uma turma de alunos de cinco anos de idade da Educação Infantil de uma escola municipal da cidade de São Carlos e analisar as possibilidades. Dessa forma, o trabalho foi aplicado em quatro fases: contextualização, apresentação do jogo na prática com intervenções, prática da modalidade e reflexão final sobre o projeto. Quanto às adaptações realizadas em comparação à prática tradicional da modalidade em questão, houve mudança da bola, medidas do campo, tempo de duração, oficiais de jogo, número de jogadores, objetivos e pontuação. Com isso, ficou claro o prazer que os alunos tiveram em aprender um novo jogo, ter oportunidade de vivenciar algo que, aparentemente, está totalmente fora de suas realidades, mas que, por meio do ambiente escolar, se fez possível. Durante a prática, constatou-se a disciplina que eles tiveram durante as jogadas e a preocupação para com o próximo, a fim de não machucá-los. Claro está que isso foi algo muito frisado durante a roda de conversa e a exibição dos vídeos, com o intuito de promover a técnica e não a violência. Por fim, ficou comprovado, por meio deste trabalho, ser possível a prática de diferentes modalidades em qualquer que seja a faixa etária dos alunos ou o espaço disponível para praticá-las.

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: BREVE ANÁLISE DO DIREITO À EDUCAÇÃO

Cleide Coitinho Nascimento; Marcelo Coitinho Nascimento; Elaine Melquide Tim; Marcos Antônio Pereira
Universidade Federal de Rondônia – UNIR (RO)
Centro Universitário Claretiano – Polo de Ji-Paraná (RO)

O trabalho apresenta uma análise do direito à Educação garantida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), apontando brevemente cinco direitos e cinco deveres tratados. Sendo assim, pretende-se informar para a criança, o adolescente, os pais, responsáveis, educadores e sociedade em geral que o menor tem direito, mas também tem deveres, devendo se submeter a normas e regras de convívio familiar e social. A metodologia deu-se em três momentos. Primeiro, análise bibliográfica, depois definição dos cinco deveres e direitos do ECA no tocante à educação e, por fim, conclusão das ideias elencadas e finalização. De acordo com o ECA, instituído pela Lei 8.069 no dia 13 de julho de 1990, a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho; assim, o Estado deve criar meios para garantir esse direito conferindo aos pais ou responsáveis legais a obrigação de matricular e garantir a frequência do estudante na escola. Portanto, busca-se aqui destacar alguns desses direitos e, conseqüentemente, alguns deveres que envolvem o direito maior que é o direito à educação, tratados em vários artigos do ECA. Serão observadas as ligações que ocorrem quando esse direito “à educação” é violado; todos os dias, é notável como os índices de violência doméstica e contra a criança vêm aumentando, o envolvimento de crianças e adolescentes com o mundo do crime. No entanto, sabe-se que, para que alguns direitos sejam plenamente garantidos, é necessário que haja o combate à pobreza e à violência, pois essas duas situações de vivência ocorrem nas próprias residências e deixam de oportunizar capacitação e ensino de qualidade, pois este se torna abalado.

ESTUDO ARTÍSTICO DA CULTURA POP JAPONESA

Alexandre Chiarelli; Cristhyan Costa Ludevig
Instituto Federal do Paraná – IFPR (PR)
Centro Universitário Claretiano – Polo de Curitiba (PR)

Na atualidade, é crescente o número de jovens que depositam um precioso tempo do seu cotidiano para o acompanhamento de animes e mangás, que são as animações e quadrinhos de origem japonesa. Dessa forma, torna-se importante a compreensão dessa linguagem artística com a finalidade de utilizar um elemento presente e atrativo ao público em idade escolar, constituindo, assim, uma aplicabilidade dentro e fora de sala de aula para a prática artística. Dentro do primeiro momento, o projeto de pesquisa dessa temática esteve voltado à identificação das principais características utilizadas nos mangás e nos animes da segunda metade do século XX até a atualidade, assim como a interligação entre essa produção artística e o público jovem brasileiro, possibilitando compreender o uso pedagógico dessa vertente dentro da disciplina de Artes e suas relações interdisciplinares, além de desenvolver uma aplicabilidade didática dentro das linguagens artísticas. O processo metodológico esteve pautado em pesquisas bibliográficas de autores identificados com a temática, como Sonia Luyten, Paul Gravett, Waldomiro Vergueiro, Paulo Ramos, Alexandre Nagado e Cristiane Sato. Após a estruturação da base teórica, partiu-se para a construção de elementos artísticos aplicáveis ao contexto escolar em sala de aula e em atividades extraclasse. O desenvolvimento das atividades permeou diversos meses construindo elementos como *quiz* temático, *workshop* de mangá, sala de exibição de obras cinematográficas e espaços musicais que foram apresentados no AnimeIFPR, evento artístico focado na cultura *pop* japonesa. Por meio do processo de pesquisa e da estruturação das atividades artísticas progressivamente, tornou-se possível constatar a existência de vasto espaço artístico com amplas atividades a serem exploradas, voltadas a uma temática que permeia o corpo discente e que insere um contexto artístico agregador, construtivo e participativo.

ESTUDO DE CASO DE EMPREGO DE RPG NO ENSINO DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA

Fernando Dias Carneiro

Orientador: Prof. Dr. Josias Aldalva Duarte

Centro Universitário Claretiano – Polo de São Paulo (SP)

Existe uma inquietação e questionamento crescente em relação à Educação Brasileira e suas possibilidades de ensino. A utilização de jogos na educação conforme o contexto pode tornar esta mais atraente e incentivadora para o prosseguimento dos estudos dos alunos. Nesse contexto, surge proposta de utilização do RPG no ensino de História e Geografia. O objetivo do presente estudo é realizar uma pesquisa sobre o embasamento teórico do uso de jogos de representação de papéis no ensino. Realiza-se uma pesquisa exploratória, qualitativa, do tipo estudo de caso, na qual se entrevista um professor que utiliza a técnica. A pedido do entrevistado, respeita-se o sigilo do nome do professor e da escola. Os resultados indicam que o trabalho com RPG foram favoráveis, mostrando que é uma forma incentivadora e que faz os alunos participarem dos trabalhos; porém, deve-se evitar o uso excessivo. Deve-se trabalhar com objetivos educacionais, dentro de contextos e momentos adequados para alcançar os melhores resultados, auxiliando a educação como parte do conjunto que inclui outras formas de trabalho, como é o caso da visita a museus, uso de recursos da tecnologia e, até mesmo, as aulas expositivas.

ESTUDO DE CASO DE INCLUSÃO ESCOLAR DE UMA PESSOA COM NECESSIDADE DE ACESSIBILIDADE

Juscelina Moreira Bastos Jacoto; Dorlivete Moreira Shitsuka;
Cláudio Boghi; Ricardo Shitsuka; Julio Cesar Santos
Orientadora: Prof.^a Dra. Cristiane Regina Tozzo
Centro Universitário Claretiano – Polo de São Paulo (SP)

As pessoas com necessidades especiais sofreram discriminação ao longo da história da sociedade. No Brasil, as Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional preveem, dos artigos 58 a 60, o atendimento aos portadores de necessidades especiais, preferencialmente na rede regular, a adaptação da escola e a integração na vida em sociedade, que se fazem necessárias para o pleno exercício da cidadania. O objetivo da presente pesquisa é estudar o caso de uma necessidade de acessibilidade utilizando muletas e sua opinião em relação às questões mencionadas e à educação obtida na instituição onde se realizou o estudo. Realizou-se uma pesquisa qualitativa, um estudo de caso, de uma pessoa com necessidades especiais em uma instituição de ensino confessional, localizada na Cidade de São Paulo com relação à acessibilidade na instituição na qual estuda. Por questões de respeito à identidade, omitiu-se o nome do pesquisado e da instituição. A pesquisa mostra alguns aspectos em relação à infraestrutura e à importância do professor dentro da sala de aula, com suas ações, atitudes e comportamentos que podem interferir positivamente ou negativamente na vida do aluno com necessidades educacionais especiais. Discute-se a forma de proporcionar o amor e a tolerância, assegurando uma educação para a paz em que vigore o companheirismo, a solidariedade e o diálogo, verificando se o entrevistado se considera respeitado como ser humano, incluído e capaz de construir conhecimentos tanto quanto os demais alunos. Os resultados mostraram-se excelentes e, ao que tudo indica, o fato de se tratar de uma instituição confessional favorece as ações inclusivas.

EUTROFIZAÇÃO DE LAGOS URBANOS: ESTUDO DE CASO

Carolina Maria Neves Quadros; Claudia Regina Rodrigues Jovanini; Desiane Braz da Silva;
Flávia Samara Nesto Barbosa; Heloísa Fava Fagundes
Centro Universitário Claretiano – Polo de Campinas (SP)

Os lagos urbanos de Campinas – como o Lago do Parque Ecológico Professor Hermógenes Leitão, em Barão Geraldo – possivelmente estão passando por um processo violento de assoreamento e eutrofização, causado pela erosão do solo, lançamento de esgotos e recebimento de cargas difusas provenientes de áreas urbanas. O “lago da Unicamp”, como é conhecido, passou por diversos problemas, visto que, durante muitos anos, recebeu esgoto *in natura* proveniente da universidade e das casas adjacentes. Em 2003, estudos realizados pela CETESB constataram elevado grau de eutrofização. No mesmo ano, em parceria com a SANASA, o esgoto da Unicamp passou a ser recalcado, deixando de ser despejado na lagoa. Porém, em maio de 2006, análises toxicológicas realizadas em água coletada nos mesmos pontos amostrados pela CETESB demonstraram a persistência do problema. O presente trabalho tem como objetivo tratar da eutrofização dos lagos urbanos como um problema não somente técnico, mas utilizando-se da educação ambiental como método de prevenção de impactos relacionados ao meio ambiente. Após analisar os dados da CETESB em 2003, foram realizados novos testes de pH, OD, dureza, condutividade e toxicologia aguda e crônica para comparação de resultados. Estudaram-se, também, a bacia hidrográfica e as ligações de esgoto e pluviais. Observou-se visível melhora nos resultados obtidos nos pontos amostrados adjacentes à Unicamp. Todavia, nos pontos referentes ao lado oposto do lago, onde se localizam as casas da Cidade Universitária, os resultados não obtiveram grande mudança. Além disso, as ligações de água pluvial desembocam diretamente no lago, ou seja, o que for lançado na rua e nos quintais das casas será desprovido de controle. Conclui-se que o problema da eutrofização dos lagos urbanos, especificamente do lago do parque ecológico, não depende somente da emissão de esgotos, mas também da conscientização da população no sentido de conhecer o destino das águas servidas e se esforçar para não poluir.

FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MULTICULTURALISTA A PARTIR DA PERSPECTIVA DA PSICOLOGIA SÓCIO-HISTÓRICA

Marta Regina da Silva Amorim; Denis Almeida da Silva
Universidade Federal de Alagoas – UFAL (AL)
Centro Universitário Claretiano – Polo de Maceió (AL)

Este trabalho tem como objetivo fazer uma análise sobre os processos de exclusão racial presentes na construção da identidade dos negros no Brasil e quais as perspectivas de combate ao preconceito e às discriminações culturais existentes entre os jovens brasileiros na atualidade. Para este estudo, utilizamos uma abordagem dentro de uma visão da psicologia sócio-histórica para compreender como a discriminação racial foi incorporada à população brasileira ao longo da história e quais suas possíveis consequências na construção da identidade e desenvolvimento dos indivíduos, já que, de acordo com Vygotsky, as funções psíquicas dos indivíduos são de origem sociocultural. Podemos observar que a identidade construída pelos negros, conforme seu desenvolvimento sócio-histórico, muitas vezes é encontrada no silêncio. Esse conformismo faz que os próprios negros se sabotem e fortaleçam a Ditadura Racial presente em nossa sociedade, uma ditadura que apresenta um fenótipo ideal europeu, conclamando que todos sejam iguais, custe o que custar. Percebemos que essas atitudes discriminatórias começam muito cedo, ainda no espaço escolar. Muitos jovens negros são discriminados em seu convívio acadêmico por colegas e professores, trazendo, assim, uma desmotivação na continuidade de seus estudos. E essa experiência negativa vai se refletir por toda a vida desse jovem. Como perspectiva de combate ao preconceito e às discriminações culturais existentes entre os nossos jovens, vemos a necessidade do fortalecimento de uma educação escolar voltada para o multiculturalismo que permita aos alunos lidarem com a diversidade étnica de modo positivo.

FUNGOS: ENTRE MITOS E TABUS, O COGUMELO PLEUROTUS APARECE COMO ALTERNATIVA DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E ECOLOGICAMENTE CORRETA

José Maria Chagas Zanetti; Desiane Braz da Silva; José Carlos Pissolito
Centro Universitário Claretiano – Polo de Campinas (SP)

Os fungos acompanham a evolução da vida desde os primórdios, organismos tão diversificados e complexos que a eles foi atribuído o Reino Fungi. Esses seres vivos podem ser microscópicos uni ou pluricelulares, ou, mesmo, macroscópicos tais quais os cogumelos. São percebidos, geralmente, por suas ações de decomposição, associados à matéria estragada e não como importantes decompositores da natureza. Nesse ínterim, está a espécie fúngica *Pleurotus*. Com este estudo, descrevemos os benefícios e as oportunidades alimentícias do cogumelo *Pleurotus*, relatados em estudos, por meio de pesquisa bibliográfica crítica e reflexiva de alguns sítios na internet sobre esse fungo. O *Pleurotus* aparece em alguns estudos como fonte de alimento rico em fibras e com zero de calorias. Além de ser um alimento fácil de ser cultivado, necessita de pouca adequação ambiental. Esse fungo, conhecido e muito cultivado, dispensa tratamento químico ou biológico, pois seu sistema enzimático é bem eficiente na decomposição dos materiais. Encontrado em vários estudos, enfatizando as oportunidades e benefícios do cultivo desse fungo, seu cultivo favorece o reaproveitamento de resíduos do agronegócio; pouco consumo de água em seu cultivo e adaptável em todo território brasileiro. Além disso, os *Pleurotus* são ecológicos e podem contribuir para preservação da água, pois, com a mesma quantidade de água necessária para produzir um quilo de cogumelo, gastam-se quinhentas vezes menos água do que para a mesma quantidade de carne e trinta vezes menos que para produzir um quilo de verduras. Com meio de cultura fácil, acessível e de rápido desenvolvimento, torna-se um investimento com ágil retorno de capital. Considerando a produção de cogumelos comestíveis como atividade comercial já estabelecida e rentável, os *Pleurotus* e seu alto teor de proteínas e fibras em muito contribuem para nutrição humana.

GESTÃO POR COMPETÊNCIAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Raymar Araujo Belfort; Jane de Araujo Baptista Belfort
Centro Universitário Claretiano – Polo de Vitória (ES)

Diante das expressivas reformas no âmbito organizacional da Administração Pública, torna-se imperiosa a prática de gestão mais eficiente, objetivando não só o cumprimento da legislação, mas também a responsabilização por processos e tarefas. A gestão por competências surge como um meio de aproximar os objetivos individuais e organizacionais, apresentando um conjunto de alternativas alinhadas ao cenário moderno e competitivo das organizações atuais. O modelo propõe novos métodos à gestão de recursos humanos, integrando competência, desempenho e desenvolvimento, tendo como perspectivas a prestação de contas, a responsabilidade por resultados, a premiação da excelência, a satisfação do cliente e a transparência, um dos princípios da Administração Pública consagrado pela Lei Complementar n. 101/2000, a conhecida Lei de Responsabilidade Fiscal. Tendo em vista que esse assunto ainda é recente, o estudo aqui apresentado, realizado através de pesquisa bibliográfica, objetiva avaliar as possibilidades, adaptações e restrições ao adotar esse modelo na administração pública, destacando a importância desse instrumento como parâmetro de competências dos servidores públicos, valorização destes e da própria instituição, uma vez que aproxima as competências individuais dos servidores às estratégias organizacionais. Não existe servidor bom ou ruim; existem, sim, perfil compatível e perfil incompatível com a necessidade e tarefas do cargo. Neste estudo, apresentamos conceito, método e técnica sobre a gestão de competência no âmbito organizacional e fazemos inferência na aplicação deste na esfera pública, trazendo como exemplo a implantação da gestão de pessoas por competência no Tribunal de Contas da União – TCU.

IMPLICAÇÕES DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DIDÁTICOS PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM DE GEOMETRIA

Summáya Depizzol Jahel; Riane Souza Cabral; Raquel Pereira Veloso da Silva
Centro Universitário Claretiano – Polo de Ji-Paraná (RO)

Este artigo descreve a importância de ensinar Geometria por meio de conceitos, propriedades e aplicações geométricas no cotidiano do aluno. Tem por objetivo apresentar algumas implicações da utilização de recursos didáticos que contribuem de maneira significativa para o processo de ensino e aprendizagem da Geometria na Educação Básica. Metodologicamente, o estudo é bibliográfico. Observa-se, em sala de aula, que os alunos estão cada vez mais desinteressados pelas aulas de Matemática, especificamente as de Geometria. Por que essa realidade existe? Quais são os motivos de tal desinteresse? Quais as possíveis causas desse desinteresse? Pesquisas comprovam que muitos professores não detêm os conhecimentos específicos de Matemática e Geometria e não conseguem introduzir os conteúdos, conceitos e propriedades geométricas de maneira satisfatória. Ao observar os livros didáticos, depara-se com uma realidade em que os conteúdos de Geometria geralmente estão nas páginas finais e nem sempre é possível, para o professor, abordar os assuntos propostos. Outro fato é a desmotivação do professor em apresentar novas propostas de ensino que dinamizem suas aulas. O que fazer para reverter essa situação? Acredita-se que ensinar Geometria pode ser motivador e prazeroso tanto para o professor quanto para o aluno quando são utilizados recursos didáticos como a construção do Tangram, a utilização do Origami, a confecção de poliedros, a planificação de sólidos geométricos, a utilização de *softwares* e jogos que explorem conceitos e propriedades geométricas capazes de auxiliar o professor (no ensino) e os alunos (no aprendizado da Geometria).

INCLUSÃO DE ALUNOS SURDOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL POR MEIO DO LÚDICO

José Máximo de Rezende Júnior
Centro Universitário Claretiano – Polo de Belo Horizonte (MG)

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9394/1996) expõe que a escola deve garantir aos alunos com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) recursos educativos, currículos, métodos e organização específica para servir às suas necessidades. Entretanto, a *inclusão* escolar da criança surda tem sido um dos estímulos mais complicados encarados pelos profissionais da educação nos dias de hoje. Assim, este trabalho teve como objetivo indagar a inclusão de crianças surdas da educação infantil das escolas regulares por meio de jogos e brincadeiras e se estas propiciam a interação entre crianças surdas e ouvintes. Para a investigação, foi realizada uma pesquisa de campo relacionada na análise de uma criança surda incluída em sala regular da educação infantil. Verificou-se que o lúdico inclusivo é capaz de criar condições que desenvolvam a aquisição da língua de sinais, mas que, sem um intermediador indireto, o resultado tende a nem sempre ser satisfatório, já que as crianças ouvintes não entendem a língua de sinais e isso faz que elas não consigam juntamente com a criança surda manter o lúdico por muito tempo.

INCLUSÃO DO ALUNO SURDO NO ENSINO COMUM

Fátima Aparecida Volpato da Cunha Fuzaro
Orientadora: Prof.ª Ms. Renata Andrea Fernandes Fantacini
Centro Universitário Claretiano – Polo de Batatais (SP)

Com a proposta de educação inclusiva, é necessária a reorganização da escola comum; daí nasce a necessidade de implementação de uma proposta de educação bilíngue para desenvolver as capacidades intelectuais, motoras e emocionais dos alunos surdos, dando-lhes oportunidade de avanço acadêmico em condições de igualdade dos demais alunos do sistema educacional. Justifica-se a opção deste estudo a necessidade de conhecer a história da educação inclusiva no nosso país, que está ainda em construção, caminhando para uma sociedade mais justa e igualitária, precisando de todos os profissionais da educação, os políticos, o próprio aluno surdo e seus familiares para que realmente aconteça, com o objetivo de desfazer atitudes antigas e exclusivas, conhecendo os direitos do aluno surdo na escola comum. Para a realização deste trabalho, optou-se pela pesquisa bibliográfica. Como resultados, temos que é previsto que a inclusão escolar implica reforma e reestruturação das escolas. Conclui-se que os alunos surdos esperam e precisam de algo mais do que a integração no ensino comum; somos o seu próximo mais próximo, às vezes até da família! E sabemos que são capazes e muito inteligentes! Mas, para acontecer a inclusão, é necessário que esses alunos surdos recebam os recursos ou serviços, que os apoiem, tais como o intérprete ou professor fluente em Libras, uma sala de recursos, dando-lhes, assim, as condições necessárias para que aprendam e não sejam excluídos, ou abandonados, numa escola comum.

INCLUSÃO SOCIAL POR INTERMÉDIO DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR NA COMUNIDADE

Maria Joana Konopacki dos Santos
Centro Universitário Claretiano – Polo de Curitiba (PR)

A inclusão social realizada por intermédio da Educação Física Escolar na comunidade abre caminhos para um ambiente diferente do da sala de aula. O aluno passa a refletir, participar e competir por meio de atividades de contraturno, e este é um potencial educativo e de direito de cidadania para crianças, adolescentes e jovens. O objetivo deste trabalho é relatar e discutir as experiências acerca de algumas aulas de contraturno desenvolvidas no espaço anexo à Escola Municipal professora Elvira de França Buchamann – Ensino Fundamental, em Araucária – Paraná visando, por intermédio da Educação Física, à integração entre escola e comunidade. O caminho metodológico escolhido foi o Relato de Experiência, em que foi registrado o percurso desenvolvido com as atividades. Durante o período de intervenção, pôde-se identificar a necessidade de se retomarem os valores que privilegiam o coletivo sobre o individual, buscando o compromisso da cooperação, da interação, do companheirismo e da compreensão de que o jogo se faz em conjunto, mostrando que o fazer jogar é uma ação com os companheiros, e não com os adversários. Como resultado, conclui-se que a Educação Física pode contribuir na ampliação de conhecimentos, habilidades e atitudes que favoreçam a permanência e o sucesso dos alunos na escola.

INICIAÇÃO DO ATLETISMO NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

Maria Clelia Silva Rodrigues; Ângela Maria Cristiano Flor Machado; Adriana Cristiano Flor Abreu;
Élica Moraes de Lima; Ilceia Ferreira de Moraes Dias
Orientador: Prof. Ms. Pablo Braga Viana
Centro Universitário Claretiano – Polo de Ji-Paraná (RO)

A iniciação ao Atletismo na Escola pode ser de importância decisiva para as crianças e jovens, apenas na medida em que lhes proporcione vivências e experiências básicas, fundamentais para o seu desenvolvimento motor; é um esporte milenar praticado em todas as partes do planeta. Movimentos como correr, saltar e lançar são naturais e estão presentes em quase todas as modalidades esportivas. Nas escolas, o que se observa é que o atletismo, mesmo sendo considerado um conteúdo clássico e a base para o desenvolvimento de várias modalidades desportivas, há tempos vem sendo colocado em segundo plano, na maioria das vezes negligenciado na Educação Física Escolar. Conversando com alguns professores da rede pública, pode-se ter uma ideia desse problema, os quais relatam que a falta de material e infraestrutura física das escolas são os principais motivos pelo desinteresse em trabalhar o atletismo nas aulas de Educação Física. Esta pesquisa tem por objetivo analisar a produção acadêmica do atletismo no ambiente escolar, possibilitando ao aluno conhecer, planejar e produzir atividades relacionadas com essa prática. As análises foram realizadas através de revisão bibliográfica com pesquisa em periódicos e eventos acadêmicos, estudos teóricos da disciplina Iniciação Esportiva na Escola e Atletismo. O desenvolvimento do trabalho foi realizado em uma escola pública do município de Presidente Médici. Foram analisados cinco trabalhos, que relataram os problemas enfrentados pelos professores e o desinteresse da mídia e da sociedade. Diante desses resultados, percebe-se que o Atletismo é pouco utilizado pelos professores da Rede Pública. Mesmo com todos esses percalços que permeiam uma Educação Física em busca da excelência, o professor e a escola precisam se empenhar em oferecer ao aluno os movimentos e ações necessários para o desenvolvimento de uma prática da cultura corporal, sendo fundamental para sua formação.

INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA FOCAL EM SERVIDORES MUNICIPAIS NO PROGRAMA "ACOLHER" NO INTERIOR DA BAHIA

Jamília Brito Gomes; Eduardo Augusto Brito Arêas
Programa Acolher – Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista (BA)
Centro Universitário Claretiano – Polo de Vitória da Conquista (BA)

O atendimento focal constitui um modelo breve que auxilia nas dificuldades enfrentadas, conduzindo a busca de alternativas e soluções. Esses atendimentos são realizados de maneira individual ou em grupo, gerando a possibilidade de encaminhamentos. Considerando a relevância pela procura desse serviço, torna-se necessário acolher as demandas e avaliar as condições de saúde desses servidores. O objetivo dessa intervenção foi realizar atendimento focal e promover condições de saúde mental em servidores no interior da Bahia. Foram utilizados protocolos de registros que tinham como objetivo armazenar e organizar informações coletadas durante o atendimento. O processo de intervenção envolveu entrevista, acompanhamento breve e encaminhamento para outros profissionais: psicólogo clínico, nutricionista e médico. Surgiram, também, demandas que necessitavam de atendimentos especializados, as quais foram encaminhadas para o CAPS, CEMER, CEMAE, Defensoria Pública, APAE, Postos de Saúde e Hospital psiquiátrico. Durante o período de julho de 2012 a junho de 2013, foram atendidos 143 servidores pela autora do trabalho, ocasionando alguns encaminhamentos. Durante a realização desta intervenção, identificou-se que os casos que necessitaram de acompanhamento psicológico foram aqueles que envolveram as seguintes dificuldades: depressão, fobia, pânico, ansiedade, transtorno adaptativo, esquizofrenia, dependência química, práticas parentais inadequadas, Parkinson, fibromialgia, falta de assertividade, elaboração de luto, necessidades especiais, mediação de conflito e questões trabalhistas. Verificou-se que o trabalho do psicólogo possui fundamental importância na execução dessa intervenção, atuando de formas variadas a depender da demanda, promovendo criação de novas estratégias adaptativas, de resolução de problemas, orientação referente à tomada de decisão, visando aumentar os recursos pessoais para lidar com situações adversas e realizando encaminhamentos, quando necessários. O psicólogo passa a gerar qualidade de vida e condições de saúde por meio de suas intervenções com esses servidores. Trata-se, portanto, de um campo de atuação de grande responsabilidade, multideterminações e um grande desafio para os profissionais envolvidos.

JOGOS COOPERATIVOS NA EDUCAÇÃO FÍSICA

Guiomar Bernardino Monte Raso; Jaime Ribeiro de Lima;
Edina de Souza dos Santos; César Ricardo Lamp
Centro Universitário Claretiano – Polo de Ji-Paraná (RO)

Os jogos cooperativos reportam-se aos rituais e às atividades tribais de diversas sociedades antigas, quando seus membros se uniam para celebrar a vida. E sofreram mudanças na sociedade moderna, quando a competição ganhou ênfase. Portanto, o objetivo do presente estudo foi demonstrar a importância dos jogos cooperativos na Educação Física. Para isso, utilizou-se como procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica realizada por intermédio de consultas a livros, apostilas, artigos e materiais confiáveis disponíveis na internet. Constatou-se que, na Educação Física, as brincadeiras e os jogos cooperativos devem ser organizados e desenvolvidos de forma lúdica, onde todos brincam ou jogam juntos para superar um desafio comum. Deve-se procurar desenvolver as habilidades motoras, técnicas e táticas de todos, e não apenas dos melhores, promovendo, ainda, as habilidades humanas essenciais, como: confiança, cooperação, solidariedade, entre outras. Os jogos cooperativos são uma oportunidade para os alunos aprenderem a jogar uns com os outros, em vez de ficarem uns contra os outros, diminuindo, assim, a competição exagerada e o individualismo, bem como valorizando o jogo em grupo. Assim, conclui-se que, na Educação Física, há inúmeras possibilidades para trabalhar a questão da cooperação nos jogos e brincadeiras, que devem ser organizados e desenvolvidos para que todos os alunos possam jogar e brincar juntos e, pouco a pouco, entender que o importante não é ser o melhor, mas superar um desafio juntamente com os colegas, para que possam refletir e compreender sobre a importância das ações em conjunto.

JOGOS E BRINCADEIRAS: IMPORTÂNCIA E INFLUÊNCIAS DO SEU RESGATE NO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO SER HUMANO

Danilo Santana Souza; Marília da Silva

Orientador: Prof. Elielson Lima Bastos

Centro Universitário Claretiano – Polo de Feira de Santana (BA)

Os jogos e brincadeiras são ferramentas de desenvolvimento e inclusão que nos acompanham desde os primórdios da nossa existência; são manifestações que podem adquirir sentidos e significados diversos, o que as caracteriza como ferramentas relevantes no processo ensino-aprendizagem da Educação Física Escolar. O brincar e o jogar influenciam positivamente a saúde física, emocional e intelectual, além de desenvolver a linguagem, a socialização, a iniciativa e a motricidade, tornando-se, assim, ferramentas imprescindíveis na formação integral do ser humano. A transmissão de conhecimentos é fundamental para manutenção da cultura e desenvolvimento do ser humano. A escola pode viabilizar atividades corporais em que valores e princípios sejam adquiridos pelo alunado. A cooperação encontrada nas brincadeiras fortalece os laços de amizade, além de desenvolver a empatia, compreensão, amizade e afeto. As relações interpessoais devem ser cultivadas, pois a socialização e o desenvolvimento psicomotor estão interligados. A sociedade atual, influenciada pela força da tecnologia e transformações das estruturas urbanas, leva as crianças e adolescentes a se movimentarem cada vez menos, sendo esse fator um dos principais determinantes dos problemas físicos, sociais e afetivos do mundo moderno. Para a conclusão deste trabalho, foram utilizados livros, artigos e, também, a observação do cotidiano de algumas crianças; essa análise nos mostrou o quanto as crianças e adolescentes estão cada vez mais distantes do movimento corporal.

JOGOS E BRINCADEIRAS INDÍGENAS TERENA NA ALDEIA PASSARINHO

Sibeli Faustino Inácio

Orientadora: Prof.^a Esp. Kátia Giselle Bernardo do Valle
Centro Universitário Claretiano – Polo de Campo Grande (MS)

O seguinte projeto está sendo desenvolvido na comunidade indígena da Aldeia Passarinho, no município de Miranda-MS. Busca desenvolver nos alunos a revitalização das brincadeiras e jogos tradicionais praticadas como meio de socialização, preservação e interação com outras crianças da aldeia. Este é um tema fundamental e relevante para a preservação da cultura indígena terena, além de proporcionar mais qualidade de vida a essas crianças. Tem como objetivo fazer que as crianças indígenas conheçam e se apropriem dessas brincadeiras como um meio que traz benefícios ao bem-estar físico e social. Foram realizadas pesquisas e entrevistas com anciões da Aldeia Passarinho e, depois, foi feita uma reunião com a comunidade para ficar ciente do projeto que será desenvolvido com as crianças e adolescentes. Foi decidido que os encontros para a realização dos jogos e brincadeiras indígenas terena aconteceriam aos sábados e uma vez ao mês. O projeto está sendo realizado desde o mês de fevereiro e obteve um resultado surpreendente e motivador. A maioria das crianças e adolescentes participa e gosta de estar em um dia de lazer com outras crianças, fazendo o melhor que sabem – brincar. Ao final das brincadeiras, é necessário que todos participem dando a sua opinião e sugestão para melhorar os próximos encontros. Logo após, é servido um lanche leve às crianças da comunidade. Percebe-se que os jogos e as brincadeiras indígenas terena são de suma importância para o desenvolvimento da criança no processo ensino/aprendizagem, uma vez que elas constroem o seu conhecimento de forma descontraída e divertida.

LEVANTAMENTO DA AVIFAUNA NA ILHA DO FAROL, MUNICÍPIO DE MATINHOS, LITORAL DO PARANÁ

Ana Lucia Sniecikoski; Ricardo Krul
Orientadora: Prof.^a MS. Rosana Marquardt Baumel Bertolin
Centro de Estudos do Mar – UFPR (PR)
Centro Universitário Claretiano – Polo de Curitiba (PR)

O estudo foi desenvolvido na Ilha do Farol, localizada no município de Matinhos, no litoral do Paraná. Essa ilha apresenta uma formação geológica caracterizada por costões rochosos. Há erosão diferencial entre migmatitos e pequeno dique basáltico visível nas rochas do complexo costeiro que geraram reentrâncias e pequenas grutas nos costões da ilha. De acordo com a classificação, a ilha apresenta uma região de floresta ombrófila densa. O presente estudo iniciou em agosto de 2008 e terminou em 2010. Teve como objetivo a identificação da comunidade de aves nesse ambiente insular e também no reconhecimento desse ecossistema, avaliando as influências relacionadas às condições climáticas, sistema de marés e ações antrópicas. Na estratégia amostral para obtenção dos dados, foram selecionados três setores de coleta de informações, sendo dois deles em áreas mais expostas e um setor mais abrigado, no centro da ilha, onde é possível a escuta e observação das aves. As amostragens foram realizadas mensalmente, no período de lua cheia, no horário de maré baixa. Foram identificadas 46 espécies de aves. Os resultados demonstraram que entre os três setores estudados, no ponto central, o mais protegido, existem maiores quantidades de espécies de aves do que nos pontos mais expostos, encontrando as espécies *Basileuterus culicivorus*, *Turdus rufiventris*, *Platycichla flavipes*, *Cacicus haemorrhous*, *Thryothorus longirostris*, *Troglodytes aedon*, *Manacus manacus*, *Ramphocelus bresilius*, *Tangara peruviana*, *Thraupis palmarum*. Por outro lado, no entorno da ilha, as espécies mais comuns foram: *Egretta thula*, *Pitangus sulphuratus* e *Coragyps atratus*. Inclusive, desta última, foram detectados vários casais em início de atividade reprodutiva durante o mês de agosto.

LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Silvana Rodrigues Sampaio Borini; Janaína Esteves da Silva;
Daniel Silva Pereira; Suzi Vieira Pontes
Orientador: Prof. Renato José Gonçalves
Centro Universitário Claretiano – Polo de Barretos (SP)

A licitação é o meio legal que o ente público, seja ele qual for, dispõe para adquirir bens e serviços. A Lei 8666/1993 disciplina quais modalidades e em quais situações deverão ser utilizadas. Dividas por valores, as modalidades são Convite, Tomada de Preços, Concorrência Pública, Pregão, Concurso e, para alienação de móvel ou imóvel, Leilão; há, ainda, as excepcionais: Inexigível e Dispensa. Este trabalho de iniciação científica visa a uma abordagem completa e incisiva de cada tipo de Licitação e suas implicações. Utilizamos como metodologia pesquisa a trabalhos com ênfase em licitação e, também, pesquisa nos acórdãos do Tribunal de Contas da União. Após debates entre o grupo, chegamos à conclusão de que as licitações são importantes meios de combate à corrupção, pois a empresa que deseja prestar seus serviços ou fornecer seus produtos ao Poder Público, além de estar com sua documentação em ordem, não possuindo dívidas com nenhuma esfera de poder, deverá cumprir e atender rigorosas cláusulas dos editais e dos contratos.

METODOLOGIAS ALTERNATIVAS NA DOCÊNCIA DA BIOLOGIA NO ENSINO BÁSICO

Charlene Maria de Souza
Centro Universitário Claretiano – Polo de Vitória da Conquista (BA)

O presente estudo buscou verificar metodologias convencionais e não convencionais na docência, que é empregada no nível básico de ensino. Foi observado como o meio ambiente pode ser útil no aprimoramento do aprendizado dos alunos, através de aulas práticas, possibilitando uma exploração ampla de diversos temas na área de biologia. O uso da internet, a partir de *sites* de pesquisa, permite o acesso às informações e aos acontecimentos que ocorrem no mundo de maneira a se obter dados atualizados. Outras fontes que auxiliam o papel do professor no ensino-aprendizado são o uso das TVs, *pendrives* e dos *kits* multimídia, além das salas de laboratório, que possibilitam levar a informação explorando os diversos sensores do alunado, a partir de fotos, vídeos e sons. Apesar de antigo, o uso de livros didáticos, revistas e jornais são imprescindíveis no modelo didático-pedagógico que visa aumentar a eficiência na docência em todos os níveis educacionais, em especial, o básico. Contudo, os professores devem ser preparados e ter um senso crítico que permita conduzir as aulas de maneira a despertar interesse dos alunos, explorando as diversas metodologias de docência.

MONITORAMENTO DE TRANSFORMADORES POR FIBRA ÓPTICA

José Luís Subtil; Neusa Maria Barione Papa; Franciela Carla Gagliardi; César Rodrigues da Silva
Orientador: Prof. Ms. Luis Geraldo da Silva
Centro Universitário Claretiano – Polo de Campinas (SP)

Acompanhando a tendência mundial de um melhor controle na transmissão e distribuição de energia elétrica, surge o SMART GRID, que veio dar sustentabilidade ao sistema de energia. Mais do que um novo conceito, além de ser aplicado onde existe a necessidade do monitoramento dos equipamentos elétricos, ele pode ser usado para o projeto de um dos equipamentos importantes que é o transformador. O que ocorre é que o equipamento possui características de construção interna que dificultam a instalação de qualquer sensor. O primeiro sensor comercial a surgir para o monitoramento foi para medição de temperatura, utilizando as propriedades da luz aplicadas ao arseneto de gálio; até o presente momento, ele é o único a ser utilizado comercialmente, e ainda temos dificuldade para a colocação de outros sensores. Pensando na necessidade de se fazer outras medições de grandezas diferentes, viu-se a possibilidade de mesclar tecnologias, utilizando circuitos híbridos que permitem a instalação de sensores eletrônicos comunicando e recebendo energia por meio da fibra óptica. Neste trabalho, apresentam-se os componentes MEMs (sensores eletromecânicos nano), que possibilitam sua instalação em pequenos espaços, o que permite o monitoramento de pequenos detalhes, que não seria possível com componentes convencionais. A inclusão de nanossensores em transformadores utilizando a comunicação por fibra óptica pode quebrar conceitos antigos de projetos e construção de transformadores, descobrindo novas possibilidades e modelos matemáticos que vão ajudar na otimização desses produtos e no monitoramento em um SMART GRID.

NOVOS MATERIAIS NA FABRICAÇÃO DE TRANSFORMADORES DE FORÇA

José Luís Subtil; Neusa Maria Barione Papa; Franciela Carla Galiardi; César Rodrigues da Silva
Orientador: Prof. Ms. Luis Geraldo da Silva
Centro Universitário Claretiano – Polo de Campinas (SP)

Um dos maiores problemas no projeto e na fabricação dos transformadores de alta e extra-alta tensão está no dimensionamento interno das distâncias elétricas, seja pelos problemas causados pelo campo elétrico, seja pelos problemas causados pelas altas concentrações de campos magnéticos. O objetivo deste estudo está na redução das distâncias elétricas internas e na redução de perdas suplementares com a utilização de blindagens condutivas. Uma alternativa é o pó de dibureto de titânio produzido na Europa, cuja principal característica é a de apresentar uma condutividade 15 vezes maior que a do cobre, possibilitando sua aplicação como blindagem condutiva. O estudo baseia-se em uma técnica de aplicação do dibureto de titânio em superfícies metálicas. Os cálculos mostram que a aplicação do dibureto de titânio reduz as perdas magnéticas suplementares em até 20%, e o método estudado para aplicação é por prototipagem rápida, já que, pelo processo de aplicação por aspersão, ocorre alteração na estrutura do dibureto por oxidação. Para a redução de distâncias internas devido ao problema de concentração de campos elétricos, foi estudada aplicação de outros materiais, como o PEEK (Poliéter-éter-cetona) e TEFLON NXT da Dupon, que apresentam altos valores de rigidez dielétrica e são materiais compatíveis com óleo isolante do transformador; o estudo desses materiais também envolve a aplicação em superfícies metálicas, só que próximo aos terminais de alta tensão, melhorando o nível de isolamento entre fase e terra, o que permite distâncias menores. A nanoborracha com argila complementa o trabalho com as vedações necessárias, tendo elevada temperatura de trabalho, boa resistência mecânica, alta rigidez dielétrica e baixa rugosidade, podendo ser usada como isolante. Espera-se com o desenvolvimento de componentes para transformador com esses materiais reduzir o custo e a dimensão dos equipamentos, melhorando sua eficiência na redução das perdas suplementares.

O COOPERATIVISMO COMO FATOR DE ARTICULAÇÃO SOCIOECONÔMICA DO TERRITÓRIO DO SERTÃO PRODUTIVO NO DISTRITO DE BREJINHO DAS AMETISTAS – CAETITÉ (BA)

Jeovângela de Matos Rosa Ribeiro; Waldirene Magna Guimarães Pimentel Marques

Orientador: Prof. André Alves de Moraes

Centro Universitário Claretiano – Polo de Vitória da Conquista (BA)

Este trabalho apresenta um estudo sobre a dinâmica na sustentabilidade socioeconômica do Distrito de Brejinho das Ametistas-Caetité/BA do Território do Sertão Produtivo, obtida com a implantação da Cooperativa Mista Agropecuária e de Mineração de Brejinho das Ametistas-COOMAC. Para a compreensão do tema abordado, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, uma vez que tal temática é de suma importância para o entendimento e a discussão da realidade socioeconômica a ser analisada. Em seguida, buscou-se descrever o processo histórico do início da atividade garimpeira do distrito em estudo até os dias atuais, evidenciando o momento em que os garimpeiros se organizam com a constituição da cooperativa para a melhoria de condições de trabalho, bem como a análise da dinâmica populacional e distribuição de renda existente na localidade antes e após a implantação da cooperativa, além de verificar a contribuição socioeconômica direta da Cooperativa com os associados, observando, dessa forma, a importância do cooperativismo para a articulação das atividades no distrito. Para obtenção das informações, foram realizados entrevistas e questionários, além de uma revisão bibliográfica dos temas abordados. O estudo é de suma importância para a análise da instituição como instrumento para a sustentabilidade econômica do distrito em estudo procurando conhecer o seu papel como articuladora para o desenvolvimento local.

O ENSINO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE JI-PARANÁ

Paula de Brito Silva; Paula Carvalho Dutra; Patrícia Carvalho Dutra
Orientador: Prof. Luís Ribeiro Mdeiros
Centro Universitário Claretiano – Polo de Ji-Paraná (RO)

Segundo o Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), a primeira escola exclusiva para surdos foi fundada em 1º de janeiro de 1856; porém, houve uma alteração na data através de uma lei, sendo, então, alterada para 26 de setembro de 1857. Atualmente, o ensino de Libras está sendo discutido para ser implantado como disciplina na grade curricular. O objetivo principal é que os alunos tanto surdos quanto ouvintes tenham acesso a uma nova língua, que tem extrema importância para a inclusão e socialização dos surdos. Existem cursos de curto prazo de caráter básico e intermediário, ou seja, apenas para aprendizado, e não para “passar a diante”. Nas escolas estaduais da cidade de Ji-Paraná, apenas três disponibilizam a assistência necessária (intérpretes e salas de recursos), mas, apesar de as escolas oferecerem o ensino tanto regular quanto da Libras, os pais muitas vezes não têm o devido acesso e se comunicam com seus filhos apenas por gestos, não por sinais. Libras é uma língua específica para pessoas com deficiência auditiva. Foi aproveitando esse fato que alguns intérpretes se juntam a surdos para dar cursos e, assim, multiplicam os seus conhecimentos. Nas escolas Júlio Guerra e Ceeja, existem intérpretes o tempo todo durante a aula, traduzindo, conversando e ensinando, em Libras, o que o professor ensina. Uma das intérpretes foi entrevistada por nós e afirmou: “Libras é um assunto que rende. Acho que todos deveriam ter acesso a essa língua, pois é vital para os surdos e para sua socialização”. O fato que ainda não pode se explicar é por que algo tão bom ainda não tem o devido reconhecimento.

O LABIRINTO DE VEREDAS QUE SE BIFURCAM: A CONVERGÊNCIA DA TEOLOGIA COM A LITERATURA NA MYTHOPOÉTICA DOS CONTOS DE JORGE LUIS BORGES

Rogério Gonçalves de Carvalho
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC (SP)
Centro Universitário Claretiano – Polo de São Paulo (SP)

O problema central de nossa pesquisa é a relação da teologia com a literatura. Por um lado, esses saberes possuem bases relacionais que compartilham conteúdos e formas semelhantes; por outro lado, desequilibram-se no interior de uma obra teológica ou literária. O que fazer com o desequilíbrio de linguagem entre teologia e literatura, uma vez que a teologia tem uma linguagem eminentemente explicativa, racionalizando e sistematizando os dados da experiência religiosa, e, em contraposição, a literatura tem uma linguagem indicativa, ou seja, fundada na experiência da criação e recriação, de escritura e leitura, sendo que só posteriormente ela passa por um corpo teórico? Vamos além: como manter a vista às representações da experiência teológica e estética – os mitos e os símbolos – sem que sejam completamente dissolvidos no interior do momento teórico da relação entre teologia e literatura? Para tentar resolver esses impasses, devemos recorrer como referência teórica à antropologia do imaginário de Gilbert Durand. Mais especificamente, usaremos como ferramenta a mitohermenêutica do texto literário preconizada pelo autor, ou seja, a mitodologia: a mitocrítica e a mitanálise. Tal mitodologia será realizada em um dos melhores representantes da literatura hispano-americana e modelo de escritor sob a égide do realismo maravilhoso: Jorge Luis Borges. Nossa hipótese é que os contos borgeanos, além de confirmarem as intuições de Durand, também confirmam e autenticam que a linguagem da teologia e a linguagem da literatura participam de uma mesma natureza mítica. Assim, a teologia e a literatura convergem para aquilo que queremos denominar de mythopoética: espaço teológico-literário que metaforicamente pode ser comparado a um labirinto, uma das figuras sintetizadoras da literatura borgeana. Como veredas que se bifurcam, as linguagens teológica e literária desembocam em um labirinto mythopoético, onde discurso racional e discurso ficcional se confundem.

O MARKETING PESSOAL NA CONSTRUÇÃO DO PERFIL DO PROFESSOR E NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

Romero Barcellos do Rosário; Luiz Claudio Pereira
Faculdade Estácio de Sá de Vitória – FESV (ES)
Centro Universitário Claretiano – Polo de Vitória (ES)

O presente estudo teve como o tema o marketing pessoal na construção do perfil do professor e nas práticas pedagógicas. O objetivo do presente estudo foi identificar como o marketing pessoal influencia no perfil do professor e em suas respectivas práticas pedagógicas. Por meio de um questionário foram coletados dados junto aos professores de Educação física, Direito e Administração na instituição de ensino superior Estácio de Sá de Vitória. Concluiu-se que, do total de 21 professores, 76,19% afirmaram que o marketing pessoal é necessário no desenvolvimento de suas práticas pedagógicas. Segundo os professores de Educação Física, a imagem é parte constituinte do profissional e poderá lhe abrir portas; já os professores de Direito dizem que, com um bom marketing pessoal, é possível alcançar o respeito acadêmico de maneira mais facilitada; e os professores da Administração falam que é uma ferramenta, pois estão em exposição para os alunos. Dos 21 professores de ambos os cursos, 76,19% concordaram que o marketing pessoal estabelece credibilidade no desenvolvimento de suas práticas pedagógicas em sala de aula. Dos professores do curso de Educação Física, 66,67% não utilizam o marketing pessoal para gerar interesse do público alvo; do curso Direito, 75% afirmam sua utilização; e do curso de Administração, 57,14% não confirmam sua utilização.

O PAPEL DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DIANTE DA POSTURA CORPORAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA REDE ESCOLA

Edivânia Figueira da Silva Dias; Eliana Rodrigues da Silva Evangelista;
Marcos Diones Carlos Moreira; César Ricardo Lamp
Orientador: Prof. Ms. César Ricardo Lamp
Centro Universitário Claretiano – Polo de Ji-Paraná (RO)

Atualmente, verifica-se que grande parte dos jovens apresenta problemas relacionados à postura, sejam eles advindos de fatores como a repetição de movimentos incorretos no cotidiano, seja de hábitos incorretos ao sentar, entre outros. Isso sobrecarrega o mecanismo da coluna vertebral, o que ocasiona a precocidade dos distúrbios relacionados a essa estrutura corpórea; conseqüentemente, esse quadro se agrava com o tempo, sendo, assim, um sério caso de saúde pública. Portanto, este estudo objetiva levantar informações bibliográficas relevantes ao tema de educação postural para, futuramente, atuar pedagogicamente na postura corporal de crianças e adolescentes no âmbito escolar, relacionando o papel da disciplina de Educação Física com relação à postura corporal dos alunos. Para tal, o presente trabalho utilizou como procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica, embasada em trabalhos publicados na base de dados científicos disponíveis *on-line*, com similaridade ao tema educação postural. Com isso, constatou-se que os principais motivos para a ocorrência de desvios posturais entre crianças e adolescentes são o de sentar-se inadequadamente, ter um estilo de vida sedentário, elevar cargas de maneira incorreta, utilizar mochilas muito pesadas e hábitos incorretos da própria postura em suas brincadeiras diárias, tudo isso ocorrendo durante um período de formação e crescimento ósseo. Dentro dessa contextualização, a disciplina de Educação Física pode contribuir não apenas com atividades físicas e brincadeiras que estimulem e fortaleçam a estrutura postural, mas também com a conscientização corporal e orientação que envolva questões posturais. Então, conclui-se que, no âmbito escolar, as práticas esportivas e as atividades corporais que visem a atividades rítmicas expressivas, consciência corporal, força, lateralidade, noções espaciais e temporais, orientações posturais, noções de ergonomia entre outros, aplicadas de maneira planejada com orientações, correções e *feedback* aos alunos, podem transformar essa visão, tornando seu cotidiano prazeroso e saudável, obtendo-se uma postura sadia e ativa.

O PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO E A PROGRESSÃO CONTINUADA: UM ESTUDO DE CASO

Thais Ferreira Lebrão; Lizete Paganucci C. Teixeira; Dorlivete Moreira Shitsuka;
Eduardo Penna Gouvea; Ricardo Shitsuka

Orientadora: Prof.^a Ms. Lizete Paganucci Chueri Teixeira
Centro Universitário Claretiano – Polo de São Paulo (SP)

O Projeto Político-Pedagógico (PPP) de uma instituição de ensino é um documento de extrema importância e norteador de todo trabalho que será desenvolvido em ações coletivas e participativas. Esse documento vem ao encontro do momento de gestão democrática vivenciado nas escolas. Nele, encontram-se subsídios para a realização concreta da gestão escolar e responde-se a perguntas do tipo: que cidadão se pretende formar? Que conteúdo se pretende passar para o cidadão? Em qual realidade o aluno está inserido? A política de progressão continuada foi implantada desde 1998 no Estado de São Paulo. Apesar da importância do PPP e de ele conter as orientações para a progressão continuada, nem sempre é compartilhado com os professores. O objetivo do presente trabalho é apresentar um estudo de caso de um professor da Educação Básica do sistema público paulista em relação ao PPP. Realiza-se uma pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso de um professor da Educação Básica. Observa-se, pelo estudo, que o processo de elaboração do PPP e a adequação do currículo não são processos fáceis, nem sempre são realizados de modo completo; apesar da gestão democrática, nem sempre as pessoas são convidadas a participar desses importantes processos.

O SERVIÇO SOCIAL JUNTO À QUESTÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Valdinéia Cristina Juste Toledo
Centro Universitário Claretiano – Polo de Rio Claro (SP)

Numa conceituação ampla, a violência pode ser definida como o exercício da força sem levar em consideração o outro ou algo. Desse modo, independentemente da forma como se apresenta, ela se constitui num fenômeno social de extrema gravidade e, portanto, objeto de estudo de inúmeras áreas do conhecimento. Na contemporaneidade, a violência doméstica contra a mulher vem crescendo, paulatinamente, em todos os setores da sociedade. Com isso, tem assumido posição de destaque nas inúmeras discussões que hoje acontecem, sendo um grande desafio no cotidiano dos assistentes sociais, na busca por alternativas de prevenção e enfrentamento dessa problemática. Nesse sentido, buscamos embasamento teórico em estudos e apontamentos de diferentes autores, especialmente os que trazem reflexões sobre a prática profissional do Serviço Social, e também informações em *sites* e revistas que abordam o assunto em pauta. A relevância do tema e a possibilidade de agregar conhecimentos e oferecer suporte aos profissionais que lidam diretamente com esse problema explicam a motivação e a justificativa deste estudo. Desse modo, embora esteja longe de esgotar o tema, o artigo tem como objetivo fornecer subsídios para que os assistentes sociais possam desenvolver seu trabalho de forma a obter os melhores resultados possíveis no combate à violência contra as mulheres. Nesse contexto, a pesquisa foi estruturada em duas partes. A primeira apresenta um breve panorama da violência contra a mulher e esclarece sobre as conquistas advindas da Lei Maria da Penha. Na segunda parte, são colocados os desafios dos assistentes sociais no trabalho de acolhimento a essas vítimas e na luta por políticas públicas voltadas a sanar o problema. Por fim, são sugeridas ações possíveis de serem executadas, quer pelos assistentes sociais, no âmbito local, quer pelo poder público, de modo mais abrangente.

O TEATRO PÓS-DRAMÁTICO COMO PARTE DAS TEORIAS PÓS-CRÍTICAS DE EDUCAÇÃO

Tatiana Zavanella

Orientadora: Prof.^a Dra. Arethusa Almeida de Paula
Centro Universitário Claretiano – Polo de São Paulo (SP)

A forma de abordagem curricular de ensino está diretamente ligada às diferentes propostas pedagógicas. Sendo o teatro uma das linguagens artísticas e a arte parte integrante desse currículo previsto por Lei, ele também está suscetível a tais propostas e suas transformações de acordo com a realidade social. Com esse movimento, torna-se necessário refletir a respeito das práticas de teatro-educação como forma de expressividade do jovem contemporâneo. Mediante um levantamento bibliográfico, este trabalho tem como objetivo estabelecer um panorama do desenvolvimento das práticas teatrais na escola aproximando-as das propostas pedagógicas vigentes na elaboração do currículo de ensino. A partir dessa aproximação, estabelece-se uma discussão a respeito da contemporaneidade, os desafios educacionais e as metodologias de trabalho com teatro-educação realizadas até então no ambiente escolar, buscando, assim, novas estratégias para a ação teatral. Tais estratégias são apresentadas por Carminda Mendes André, por meio do teatro pós-dramático, o qual é inventado de acordo com as necessidades da realidade escolar contemporânea. Com isso, conclui-se que a ação teatral se aproxima das teorias pós-críticas de educação, assumindo espaço no currículo educacional contemporâneo.

O USO DE DISPOSITIVOS COMPUTACIONAIS MÓVEIS E PORTÁTEIS EM PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA, FORMATIVA E SOMATIVA

Luiz Fernando Tavares Meirelles
Centro Universitário Claretiano – Polo de Batatais (SP)

Cada vez mais, alunos e professores possuem acesso a dispositivos computacionais móveis e portáteis, como *netbooks*, *note/ultrabooks*, *tablets* e/ou *smartphones*. Tais dispositivos, quando conectados à Internet, possuem suas capacidades e funcionalidades computacionais e comunicacionais ampliadas, graças ao acesso à crescente oferta de sistemas e aplicativos *web* desenvolvidos sob o paradigma da computação em nuvem (*cloud computing*). Dispositivos, conectividade e sistemas *web* podem apoiar e melhor envolver alunos e professores nos processos de avaliação diagnóstica, formativa e somativa. O trabalho que será apresentado, do ponto de vista metodológico, compreende uma pesquisa do tipo experimental, desenvolvida na forma de estudos de caso. Para demonstrar a aplicabilidade pedagógica dos artefatos tecnológicos citados em processos de avaliação, serão apresentados os referenciais teóricos que estão embasando os estudos e experimentos realizados com o uso do Sistema *web* Socrative, *tablets* iPads e Samsung e *smartphones* com sistemas operacionais Android ou iOS. Os participantes serão convidados a utilizar seus dispositivos computacionais móveis e portáteis num experimento dirigido, oportunizando um novo estudo de caso.

O USO DO TELEFONE CELULAR NO ÂMBITO ESCOLAR E SUA INFLUÊNCIA NA APRENDIZAGEM DE CRIANÇAS E JOVENS DE ESCOLAS PÚBLICAS E PARTICULARES

Paulo Urubatan Gama de Melo
Centro Universitário Claretiano – Polo de Boa Vista (RR)

A educação envolve toda tecnologia ou metodologia pedagógica que possa contribuir, por meio de inúmeras possibilidades culturais, na construção e formação de crianças e jovens autônomos, solidários e participativos nas sociedades em que estão inseridos. Esta pesquisa está relacionada à importância que a parcela infanto-juvenil da sociedade emprega ao uso de aparelhos telefônicos móveis, como o celular, que, na última década, teve um aumento considerável em termos de aquisição e um grande avanço tecnológico, como a possibilidade de acessar a internet e a implantação de diversos aplicativos de pesquisa, jogos, músicas, TV, redes sociais, entre outros. Portanto, esta pesquisa tem como objetivo avaliar possíveis impactos comportamentais, psicológicos e sociais que o uso do celular pode acarretar em âmbito escolar e suas possibilidades como ferramenta de auxílio pedagógico. Foram entrevistados alunos do 8º ano do Ensino Fundamental, com idades entre 12 e 14 anos, e alunos do 2º ano do Ensino Médio, com idades entre 15 e 16 anos. Foram selecionados para responder a um questionário de 14 perguntas 40 alunos, sendo 20 do sexo feminino e 20 do sexo masculino; desses, 10 alunas e 10 alunos de escolas públicas, e 10 alunas e 10 alunos de escolas particulares. Os resultados apontam que uma parcela dos alunos utiliza o celular em sala de aula para internet-lazer, mensagens e TV, mesmo sabendo que o aparelho é proibido, e sem a autorização do professor; já uma minoria utiliza o aparelho para pesquisas pedagógicas e calculadora, com a autorização do professor. De todos os entrevistados, mais de 20% acham que o uso do celular em sala de aula não compromete a aprendizagem. Além de ampliar o debate entre pais, professores e comunidade em geral sobre o tema, conclui-se que a pesquisa alerta sobre essa preocupante questão que é a utilização do celular em âmbito escolar.

OBESIDADE: PREVENÇÃO, PRESCRIÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS E NUTRICIONAIS

Edvaldo Pereira Da Silva
Centro Universitário Claretiano – Polo de Maceió (AL)

Nas últimas décadas, tem havido um rápido e crescente aumento no número de indivíduos com patologias crônicas causadas pela obesidade, tornando-se, portanto, um problema de saúde pública. Mas será que as pessoas estão se cuidando e evitando esse mal à sua saúde? Breves informações aqui disponibilizadas visam a uma melhora relevante em foco, a uma prevenção e tratamento mais coerente no que tange ao combate à obesidade e suas eventuais patologias. De início, serão explicitadas informações acerca da obesidade, sendo posteriormente descritos os benefícios acerca da realização de exercícios físicos e da reeducação alimentar. Essa doença tem sido classificada como uma desordem primariamente de alta ingestão energética. No entanto, evidências sugerem que grande parte da obesidade é causada mais pelo baixo gasto energético do que pelo alto consumo de comida, enquanto a inatividade física da vida moderna parece ser o maior fator etiológico do crescimento dessa doença nas sociedades industrializadas. Estudos epidemiológicos têm demonstrado forte associação entre obesidade e inatividade física, sendo que os estudos recentes demonstram que os benefícios da atividade física sobre a obesidade podem ser alcançados com exercícios. Para o tratamento da obesidade, é necessário que o gasto energético seja maior que o consumo energético diário, o que nos faz pensar que uma simples redução na quantidade de comida através da dieta alimentar seja suficiente. No entanto, tem sido demonstrado que uma mudança no estilo de vida através do aumento na quantidade de atividade física praticada juntamente com uma potente reeducação alimentar é a melhor solução. Embora a maioria dos estudos tenha examinado o efeito do exercício aeróbio sobre a perda de peso, o exercício resistido mostra vantagens significativas pelo maior aumento do metabolismo de repouso. Chega-se à conclusão de que, para se evitar e combater a obesidade, exercícios físicos aliados a uma ótima reeducação alimentar são imprescindíveis.

OS CONFLITOS AGRÁRIOS EM RONDÔNIA: UMA MANCHA NA HISTÓRIA DO ESTADO

Danila Aparecida da Silva; José Edmilson dos Santos;
Luciana Ribeiro Pinto Soares; Rosimeire Pereira de Lima Chagas
Orientadora: Prof.^a Tatiana de Oliveira Vono
Centro Universitário Claretiano – Polo de Ji-Paraná (RO)

A concessão de terras em projetos de colonização na região norte a partir de 1970 configurou-se num empreendimento do governo brasileiro de elevar o progresso do país. Em Rondônia, esse processo inseriu mudanças significativas na história do estado, devido ao fato de este ter contribuído em sua emancipação política; atualmente, é apontado como um dos fatores determinantes ao seu desenvolvimento político e econômico. Porém, junto ao processo, surgiram alguns problemas com o grande número de imigrantes que vieram de outras regiões em busca de terras para sobrevivência, e outros que utilizaram a posse da terra como meio de impor seu poder sobre os demais, dando início aos conflitos entre camponeses e latifundiários que aí se instalaram. O objetivo desta pesquisa é analisar de forma crítica e reflexiva as principais causas dos conflitos agrários em Rondônia, observando os aspectos históricos, políticos e econômicos ligados à questão contextualizando-os com a atualidade. Com base na pesquisa bibliográfica da história regional, percebemos que os conflitos agrários têm marcado de forma negativa a história do estado, principalmente no desrespeito aos direitos humanos devidos aos altos índices de assassinatos ocorridos nas últimas décadas, dado que tem chamado a atenção de organizações não governamentais. Embora os debates políticos e os movimentos sociais do campo constantemente vêm pressionando os órgãos administrativos do estado sobre a questão, vemos os latifundiários que exercem influências políticas e econômicas no estado dificultando ainda mais a problemática. Com base nos dados obtidos na pesquisa, podemos afirmar que esses conflitos gerados a partir 1970 em Rondônia trouxeram graves consequências ao estado. Nesse contexto, é necessária a conscientização da população sobre o problema, a fim de cobrar do poder público ações efetivas sobre a questão, pois os reflexos desses conflitos mancham a imagem do estado, impedindo seu desenvolvimento social, político e econômico.

OS CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO CLARETIANO PARA TUTORES PRESENCIAIS E A DISTÂNCIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DOS TUTORES DO POLO DE PELOTAS (RS)

Adriane Rodrigues Corrêa; Carolina Ribeiro da Cunha; Mércia Avila Vianna; Ricardo Vaz Ribeiro
Centro Universitário Claretiano – Polo de Pelotas (RS)

O presente trabalho enfoca as ações desenvolvidas pelo Núcleo de Tutoria do Claretiano – Centro Universitário na articulação de práticas pedagógicas para a formação continuada dos tutores a distância e presencial que visam à melhoria do ensino e aprendizagem dos acadêmicos. O Núcleo de Tutoria é constituído por docentes mestres e doutores que também atuam presencialmente nos cursos de graduação e nos cursos de especialização ofertados. Essa equipe tem como objetivo qualificar a ação docente dos tutores a distância e presencial, principalmente em cursos de extensão modulares que correspondem às necessidades curriculares dos cursos e, conseqüentemente, dos acadêmicos, como: Formação em Educação a Distância, Tutoria Presencial e os Componentes Curriculares – partes I, II e III (Estágio e AACC), entre outros. Os cursos ofertados são totalmente ambientados na Sala de Aula Virtual (SAV). As ferramentas interativas utilizadas na SAV, tais como fórum, lista, material de apoio e portfólio, são utilizadas para o ensino e aprendizagem dos seus tutores. Além das discussões proporcionadas pelas interfaces assíncronas, há uma atividade dissertativa que corresponde em seu enunciado às dúvidas frequentes dos tutores. Além disso, é realizada uma avaliação formativa com o conteúdo do curso de formação continuada escolhido pelo tutor, e, finalmente, é colocada à disposição a avaliação final do curso, na qual o tutor participante poderá colaborar com sugestões. A metodologia utilizada foi o relato de experiências dos tutores do polo de Pelotas (RS), que realizam os cursos de formação continuada do Claretiano. Portanto, conclui-se que as ações pedagógicas desenvolvidas pelo Núcleo de Tutoria do Claretiano têm como prioridade a constante qualificação dos seus tutores a distância e presencial para que suas práticas pedagógicas atinjam a eficácia e eficiência na formação dos acadêmicos.

OS PRINCÍPIOS DA ECOSOFIA DE GATTARI E OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Deivid da Silva Barros; Renato Fernandes Caetano
Faculdade Católica de Rondônia – FCR (RO)
Universidade Federal de Rondônia – UNIR (RO)
Centro Universitário Claretiano – Polo de Porto Velho (RO)

Pensar a Educação Ambiental (EA) é pensar nas múltiplas facetas que a envolvem. Então, quais princípios seguir para pensar adequadamente a EA? Visando responder a essa indagação, foi realizada esta pesquisa teórico-bibliográfica, com objetivo de apresentar os princípios do pensamento do filósofo Félix Guattari, que trouxe, com sua obra *As Três Ecologias* (1992), uma compreensão ampla da crise ecológica e dos desafios da EA. Os resultados obtidos levam a ver que, para Guattari, ao pensar o meio ambiente, deve-se considerar a interdependência de vários fenômenos: naturais, sociais e subjetivos, ou seja, faz-se necessária uma articulação ético-política – a qual ele chama de *ecosofia* – entre os três registros ecológicos: o do meio ambiente, o das relações sociais e o da subjetividade humana. É nesse sentido que Guattari aponta para as três ecologias: a ecologia ambiental, que diz respeito à busca de outras formas de ser e atuar no cosmos e com a vida; a ecologia social, que nos leva a desenvolver práticas específicas para modificar e reinventar maneiras de ser no seio do casal, família, contexto urbano, trabalho etc.; e a ecologia mental, que convida o sujeito a reinventar a relação consigo mesmo, com o corpo, com os “mistérios” da vida e da morte. Essas três ecologias se apresentam como desafios para a EA e para a formação docente, que precisa passar por mudanças políticas, subjetivas, estéticas e sociais para chegar a uma reflexão complexa e ecosófica. Concluindo, cabe destacar a importância de pensar por princípios, que, mais que normas e regras rígidas, nos levam a buscar o sentido da existência, da vida, do sensível, do cuidado com nós mesmos e com o Outro. Princípios indicam-nos reflexão, problematizam-nos, fazem-nos repensar práticas e atitudes, reconstruir maneiras de ser e atuar no mundo, na vida e na realidade.

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA – FERRAMENTA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR E EXERCÍCIO DA CIDADANIA

Juliana Nogueira Franco Buani; Joyce Aparecida Fogaça;
Maline Mirian da Veiga e Souza; Evaniele de Fatima Aparecida Alves
Orientadora: Prof.^a Vanesca Ribeiro Faria
Centro Universitário Claretiano – Polo de São José dos Campos (SP)

O Portal da Transparência é uma iniciativa da Controladoria Geral da União, criado em 2009, para assegurar a correta aplicação dos recursos públicos. O objetivo é tornar disponível, na rede mundial de computadores, dados e informações decorrentes da atuação do Governo, de forma clara e objetiva, aumentando a transparência da gestão pública, permitindo que o cidadão acompanhe como o dinheiro público está sendo utilizado. Neste trabalho, tem-se o objetivo de divulgar o portal da transparência, visando ao compartilhamento de informações com o público acadêmico e ao fortalecimento do cidadão para participação em processos decisórios. Este estudo se apresenta de modo descritivo, com busca de dados específicos sobre o projeto em *sites* oficiais do Governo Federal. Como resultado, tem-se a participação popular como relação às informações do portal da transparência, que proporcionaram aos cidadãos brasileiros um exercício de cidadania, pois possibilitaram a fiscalização da sociedade sobre a atividade estatal, o que ajudará o Senado a cumprir sua missão constitucional com eficiência para apresentar um país que corresponda aos anseios da sociedade. A criação da secretaria da transparência, em 2013, garantiu o acesso aos dados de interesse coletivo e disponibilizou ferramentas para o exercício da cidadania e da participação popular, criando um espaço que deu voz ao cidadão, o que é uma poderosa ferramenta de interação virtual diretamente com o Senado. A transparência é o melhor antídoto contra corrupção, dado que ela é mais um mecanismo indutor para que os gestores públicos ajam com responsabilidade, e permite que a sociedade, com informações, colabore com o controle das ações de seus governantes, no intuito de checar se os recursos públicos estão sendo usados como deveriam. O estímulo à transparência pública é um dos objetivos essenciais da moderna Administração Pública. A ampliação da divulgação das ações governamentais a milhões de brasileiros, além de contribuir para o fortalecimento da democracia, prestigia e desenvolve a cidadania.

PRÁTICA DE GINÁSTICA GERAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL: COMUNHÃO ENTRE A REALIDADE DISCENTE E O COTIDIANO ESCOLAR

Pedro Adalberto Top Junior

Orientador: Prof. Gustavo Henrique de Andrade
Centro Universitário Claretiano – Polo de Campinas (SP)

A Ginástica Geral é uma modalidade que não tem caráter competitivo e foca no prazer e divertimento de seus praticantes, possibilitando integração entre estes, liberdade, respeito à individualidade e ao grupo como um todo, uso de materiais diversos e promoção da criatividade. Dessa forma, este projeto tem por objetivo promover a participação de alunos de uma escola de Educação Infantil do município de São Carlos, com crianças de quatro e cinco anos, junto às modalidades da Ginástica Geral, considerando a realidade escolar em questão e incluindo ações como caminhar, correr, saltar, rolar, transportar, suspender, alongar, dentre outras. Assim, ele foi aplicado com quatro turmas, sendo um encontro por semana, durante semanas, sendo que em cada uma delas eram desenvolvidas práticas da Ginástica em questão, como: roda de conversa, alongamento, gestos diários, equilíbrio, sincronismo, coordenação motora e festival de ginástica entre todas as turmas envolvidas. Os momentos de avaliação se deram durante todos esses passos, visando à participação dos alunos nas atividades, o envolvimento e a interação com os colegas durante os momentos de ajuda e de cooperação, considerando-as indispensáveis para mostrar o interesse das crianças pelo tema escolhido, além de indicar possibilidades de ampliação para outras aulas. Por fim, é possível considerar que, da forma como foi desenvolvido tal projeto, as crianças aprendem de maneira significativa e levarão para seu convívio tudo o que foi aprendido, além do que, a partir disso, elas próprias passam a refletir sobre seus movimentos e a criar novos para serem executados naturalmente, durante uma brincadeira na rua, por exemplo.

PROJETO "INFORMATIZANDO O CAMPO"

Francisca Edilza Barbosa de Andrade Carvalho; Miriam Elisabete Renner; Roger Muller Gomes Martins França;
Marinalva Gomes; Maria Ediçorai Marques de Araujo
Orientadora: Prof.^a Cresstiane Leoncio de Oliveira
ITEC; IFMT; UNEMAT; MRC
Centro Universitário Claretiano – Polo de Cuiabá (MT)

Esta comunicação tem como objetivo dar visibilidade ao Projeto "Informatizando o Campo", realizado na Escola Estadual Reinaldo Dutra Vilarinho, localizada no Assentamento Rio Branco, no município de Nova Olímpia (MT). Os dados para esta comunicação foram coletados através de pesquisa bibliográfica, consulta ao PPP da Escola e ao projeto "Informatizando o Campo". O projeto vem sendo desenvolvido desde o ano letivo de 2008, envolvendo os educandos e a comunidade da rede municipal e estadual em funcionamento no prédio da Escola Estadual Reinaldo Dutra Vilarinho. A análise dos documentos arquivados na unidade escolar permite-nos interpretar que a implantação do projeto contribuiu para a informatização dos educandos e da comunidade escolar.

PROJETO “PRESERVAR É CONSERVAR A VIDA”

Francisca Edilza Barbosa de Andrade Carvalho; Roger Muller Gomes Martins França; Miriam Elisabete Renner;
Marinalva Gomes; Benedita Deizia de Araujo
ITEC; IFMT; UNEMAT
Centro Universitário Claretiano – Polo de Cuiabá (MT)

Esta comunicação tem a pretensão de dar visibilidade ao projeto “Preservar é Conservar a Vida”, realizado na Escola Municipal de Educação Básica Deputado Renê Barbour/Extensão do Campo em funcionamento na Escola Estadual Reinaldo Dutra Vilarinho, localizada no Assentamento Rio Branco, no município de Nova Olímpia (MT). Os dados para esta comunicação foram coletados através de consulta ao PPP da Escola e ao projeto “Preservar é Conservar a Vida”, além de entrevistas com os educandos e educadores. O projeto foi desenvolvido nos anos letivos de 2008, 2009, 2010, envolvendo o I e II Ciclo de Formação Humana. Partindo da análise dos dados catalogados, é possível interpretar que a execução consecutiva do referido projeto contribuiu para a sensibilização de toda a comunidade escolar em relação à importância da conservação do meio ambiente.

PROJETO PEDAGÓGICO “RAÍZES CULTURAIS”

Francisca Edilza Barbosa de Andrade Carvalho; Miriam Elisabete Renner;
Marinalva Gomes; Sueli Lira da Silva; Wanessa Soares da Costa
Orientadora: Prof.^a Cresstiane Leoncio de Oliveira
ITEC; IFMT; UNEMAT
Centro Universitário Claretiano – Polo de Cuiabá (MT)

A presente comunicação tem a finalidade promover a discussão sobre a importância da preservação das raízes culturais das comunidades que constituem a Escola Estadual Reinaldo Dutra Vilarinho. A escola está localizada no Assentamento Rio Branco a 60 km da sede do município de Nova Olímpia (MT). A metodologia utilizada no desenvolvimento do projeto foi pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. O projeto está sendo realizado com o envolvimento de toda a comunidade escolar e tem como principal objetivo tecer reflexões sobre narrativas que concatenam saber popular, memória cultural, história individual e coletiva dos assentados. Partindo da análise do projeto, é possível afirmar que sua execução vem contribuindo para o registro da memória cultural dos homens e mulheres que constituem a comunidade escolar Reinaldo Dutra Vilarinho.

QUAL A CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS (PROUNI) PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES?

Tatiane Cristina Fernandes Basconi
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" – Campus Rio Claro (SP)
Centro Universitário Claretiano – Polo de Rio Claro (SP)

Este trabalho se constitui de resultados parciais de pesquisa em andamento. Estudamos uma política específica de expansão do ensino superior brasileiro, o Programa Universidade para Todos (PROUNI), criada pelo Governo Federal em 2004, cuja finalidade é a concessão de bolsas de estudo integral ou parcial (50 ou 25% das mensalidades) a estudantes de baixa renda, em cursos de graduação, em Instituições de Ensino Superior (IES) privadas, com ou sem fins lucrativos. Nossa problematização é se uma confluência de fatores tem levado o PROUNI a se projetar no cenário das políticas públicas educacionais como um Programa que concorre para a formação de professores. Nossa hipótese é que, para além da certificação da juventude de baixa renda, o PROUNI tem sido apropriado pelo Estado como política para suprir o mercado de trabalho com novos contingentes de professores licenciados, mediante a constatação de uma deficiência de profissionais desse tipo para atuar na rede pública de ensino. Tendo em vista apreender essa discussão no meio acadêmico, no sentido de construir um estado da arte sobre o nosso problema de pesquisa, empreendemos um levantamento de artigos publicados nas revistas mais importantes sobre políticas públicas educacionais no país e associações como a Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd) e a Associação Nacional de Política e Administração da Educação (ANPAE), tais como a Revista Educação e Sociedade, a Revista Brasileira de Política e Administração da Educação Brasileira e a Revista Brasileira de Educação, no período de 2005 a 2010. Dentre os trabalhos analisados até o momento, somente uma publicação mencionou os impactos do Programa nos cursos de graduação em licenciatura, o que evidencia a necessidade de pesquisas que investiguem essa particularidade, o que justifica a relevância de nossa pesquisa que está sendo encaminhada de modo a buscar apreender esse pormenor.

QUAL O MELHOR REGIME DE TRIBUTAÇÃO A SER ADOTADO EM UMA EMPRESA COMERCIAL

Dayanne Novais Gonçalves; Regiane Lins Mota; Simone Braun Rodrigues
Centro Universitário Claretiano – Polo de São Miguel do Guaporé (RO)

O presente trabalho tem como principal objetivo analisar qual o melhor regime de tributação de uma empresa comercial do ramo de atividade de Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, com predominância de Produtos Alimentícios, da cidade de São Francisco do Guaporé – RO. São comparados o Simples Nacional, o Lucro Presumido e o Lucro Real Anual. Assim, o presente estudo contribui para esclarecimentos pertinentes aos assuntos tributários importantes, auxiliando o zelo pela competitividade existente no mercado e o lucro da organização. A metodologia utilizada foi revisão bibliográfica acompanhada do estudo de caso no supermercado em questão com o objetivo geral de apresentar um comparativo entre os três regimes e, assim, analisar a viabilidade de alteração do regime de tributação da empresa. A justificativa da pesquisa é a de mostrar os resultados que foram obtidos e que poderão auxiliar outras empresas do mesmo ramo comercial no momento de escolher seu regime de tributação, visando reduzir a carga tributária e gerar economia financeira para a empresa. O trabalho visa, além disso, esclarecer dúvidas frequentes referentes aos regimes tributáveis utilizados nas empresas, considerando os aspectos tributários e legislativos a serem seguidos. Entretanto, foi possível verificar que a forma de tributação que apresenta menor valor em tributos é o lucro real; considerando-se o faturamento anual da empresa, o lucro real é o regime que deve continuar sendo adotado pela empresa objeto de estudo.

RECICLAGEM DE MATERIAL ISOLANTE NA FABRICAÇÃO DE TRANSFORMADORES

José Luís Subtil; Neusa Maria Barione Papa; Franciele Carla Gagliardi; César Rodrigues da Silva

Orientador: Prof. Ms. Luis Geraldo da Silva

Centro Universitário Claretiano – Polo de Campinas (SP)

Os principais fabricantes de transformadores de força e alta tensão no Brasil utilizam um material chamado "Presspahn" em seu processo de fabricação. O consumo é em torno de 150 toneladas/mês, e o desperdício fica entre 30 e 50 toneladas/mês em cada fábrica citada. O material é basicamente celulose pura, misturada com óleo de linhaça, prensado em chapas. O objetivo do trabalho é desenvolver uma técnica para o reaproveitamento do que é descartado. A celulose retirada para fabricação do Presspahn é feita de um tipo de árvore de clima europeu, onde a fibra de celulose é mais longa, o que torna o material ideal para aplicação em equipamentos elétricos. Por ser um material nobre, gostaríamos que fosse aproveitado para a mesma aplicação na área elétrica. A ideia foi reprocessar o material descartado (retalhos), fazendo que voltasse a ser uma pasta de celulose, permitindo a prensagem de novas placas de Presspahn. O material original é usado na fabricação de transformadores de até 1000kV. Assim, acreditamos que podemos aproveitar o material descartado para transformadores de menor potencial. Hoje, as empresas têm de pagar para retirar o material de sua fábrica. Por essa razão, o projeto de pesquisa busca reaproveitar o Presspahn sucateado, triturando o material, voltando a ser pasta de celulose e prensando novamente para ser usado na área elétrica como material nobre. Foi realizado um estudo com um fabricante de aditivos usados para recuperação da celulose, e, depois de triturado, dissolvido e novamente prensado, apresentou resistência mecânica 40% maior que o original. No entanto, como resultado, apresentou grande possibilidade de utilização em pequenos transformadores, substituindo outros materiais menos nobres com redução de custo para pequenos fabricantes de transformadores.

SIMULAÇÃO DO GASTO ENERGÉTICO DE UMA ATIVIDADE FÍSICA A PARTIR DA DEGRADAÇÃO DE GLICOSE

Jerusa Petróvna Resende Lara; Magid Rebonatti; Manuel Trespalacios
Centro Universitário Claretiano – Polo de Campinas (SP)

O exercício físico é uma condição em que ocorre um aumento da demanda energética do organismo visando à manutenção da atividade muscular. A energia derivada dos nutrientes ingeridos na alimentação tem fundamental importância para o fornecimento de energia química, contribuindo com a manutenção do trabalho muscular a partir da geração de adenosina trifosfato (ATP). Existem diversos estudos encontrados na literatura que mensuram o gasto energético de uma atividade física por diferentes protocolos, porém, a maioria com medidas diretas efetuadas com o atleta a ser analisado. O objetivo deste estudo foi simular computacionalmente o gasto energético de uma atividade física, apenas levando em consideração a degradação de glicose (carboidrato). Para a simulação desejada, foi usado o *software* Extend. A simulação foi dividida em dez etapas: Parâmetros de entrada; Separação em percentual do número de glicose a ser degradada; Sorteio aleatório do tempo em que permanecerá em cada uma das vias metabólicas; Simulação segundo a segundo; Separação do número de glicose processada em cada uma das vias de acordo com o tempo sorteado; Processamento do número de glicose para cada uma das vias dependendo da intensidade e do tempo de atividade; Quantificação do número de moléculas de ATP para cada molécula de glicose; Cálculo do gasto energético; Cálculo do percentual de glicose transformada em função no número de glicose ingerida; e Estatística para cálculo de média, desvio padrão e variância. A simulação foi validada comparando com valores obtidos na ergoespirometria através da mensuração de VO_2 . Os resultados mostraram que a ordem de maior gasto energético, independentemente do número de glicoses ingeridas, foi de intensidade moderada com tempo de 60 minutos, intensidade baixa com tempo de 60 minutos, intensidade alta com tempo de 30 minutos, intensidade moderada com tempo de 30 minutos e, por último, que consumiu menos energia, foi intensidade baixa com tempo de 30 minutos. Esse fato corrobora com a realidade, uma vez que é mais vantajoso para quem quer aumentar o gasto energético praticar uma atividade com intensidade menor e tempo maior do que uma atividade de alta intensidade com um tempo de duração menor. O presente estudo mostrou que a simulação foi bem fidedigna aos valores encontrados na literatura e que seria uma ferramenta indicativa para técnicos e treinadores sobre a ingestão de carboidrato como combustível energético para atividade física. Assim, torna-se interessante a orientação aos atletas sobre a ingestão do carboidrato ou da intensidade e tempo em que o exercício deverá ser executado.

SUPERDOTAÇÃO E ALTAS HABILIDADES: UM DESAFIO PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Maria Amélia Alves
Centro Universitário Claretiano – Polo de Vitória (ES)

A educação inclusiva é um processo que vem aumentando a participação de todos no desenvolvimento de alunos com necessidades especiais. Trata-se de uma reestruturação da cultura, da prática e das políticas vivenciadas nas escolas e na sociedade, de modo que estas respondam à diversidade de alunos. É uma abordagem humanística, democrática, que percebe o sujeito e suas singularidades, tendo como objetivos o crescimento, a satisfação pessoal e a inserção social de todos. É necessário reconhecer que a inclusão é uma obrigatoriedade prevista na LDB (Lei de Diretrizes e Bases). Não se trata apenas de receber esses discentes, mas também de garantir o ensino de qualidade, o desenvolvimento da autonomia do aluno, para que este possa ter acesso ao conhecimento e, também, interagir com o ambiente que ele frequenta. Sendo assim, a identificação de aluno com superdotação/altas habilidades é muito complicada, pois não apresentam características específicas. O presente trabalho levará ao conhecimento e à discussão sobre esse desafio, que é verdadeiramente incluir e identificar os portadores de necessidades especiais não somente na escola, mas em um contexto mais amplo, como a sociedade.

TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS NA PRÁTICA ESCOLAR: UMA ANÁLISE A PARTIR DO FILME "ESCOLA DA VIDA"

Rosenilde Nogueira Paniago
Instituto Federal Goiano – IFG (GO)
Centro Universitário Claretiano – Polo de Rio Verde (GO)

O presente texto trata de um estudo realizado com a intenção de investigar quais tendências pedagógicas de educação sustentam as práticas de ensino de dois professores personagens do filme "Escola da Vida". O estudo de abordagem qualitativa foi realizado por meio da pesquisa bibliográfica a partir das seguintes questões: quais concepções pedagógicas estão presentes nas práticas de ensino dos professores do filme "Escola da Vida"? Como essa reflexão pode contribuir para uma melhoria do(a) professor(a) diante de sua prática docente? Foi possível constatar que o filme é excelente instrumento formativo, na medida em que foi possível identificar que as práticas dos dois professores, personagens centrais da história, estavam consubstanciadas nas tendências da escola nova e crítica. Não obstante, foi possível perceber que é fundamental aos professores uma formação teórico-metodológica para que possam realizar uma reflexão em suas ações pedagógicas procurando modificá-las e atuar de forma crítica, afetiva e dialógica com seus alunos. Para tanto, foi necessária a percepção sobre que concepção de educação e ensino subjazem às suas práticas e humildade para a desconstrução de modelos cristalizados e construção de outras práticas inovadoras, ou seja, é imprescindível a humildade, a condição de aprendizes por parte dos professores, para que o processo ensino/aprendizagem ocorra em uma relação dialógica e não autoritária em que apenas o professor detém o saber.

TERRORISMO E SEGURIDADE GLOBAL

Wesley de Souza Arcassa
Universidade Estadual de Londrina – UEL (PR)
Centro Universitário Claretiano – Polo de Araçatuba (SP)

Terrorismo pode ser definido como uma forma específica de luta, uma estratégia voltada para alterar rapidamente a correlação de forças. Tem como fim uma meta política; emprega como meio de ação uma forma específica de uso da força – o terror; mas utiliza-a não de forma a produzir imediatamente aquela meta política, isto é, não visa dissuadir nem a compelir, mas, sim, a induzir no alvo um comportamento que permita derrotá-lo. Dessa forma, combatê-lo exige procedimentos específicos, que podem variar conforme o caso. Fazendo um breve retrospecto histórico, verifica-se que os atos de terror estão presentes desde o início da civilização. Entretanto, a partir dos ataques terroristas nos Estados Unidos, em 11 de setembro de 2001, o terrorismo internacional tornou-se preocupação dominante nas políticas de muitos Estados, referência constante, quase obrigatória, nos debates sobre política internacional. Diante disso, o presente trabalho almeja desenvolver uma análise da problemática do terrorismo em âmbito internacional, demonstrando o seu reflexo no cenário geopolítico, bem como no comportamento dos Estados em relação à seguridade global. A metodologia utilizada para a elaboração do trabalho privilegiou a leitura e análise de um significativo conjunto bibliográfico, o qual aborda em seu escopo a temática aqui exposta. Ao analisar as organizações responsáveis pela deflagração de ações terroristas, cabe destacar que grande parte de sua eficácia se deve ao fato de estas saberem usufruir, ao mesmo tempo, da multiterritorialidade e dos múltiplos territórios vigentes na atualidade. Pelo seu caráter muito mais difuso, fragmentado e descontínuo (mas não desarticulado) geograficamente, o terrorismo constitui um dos fenômenos globais mais perversos. Por conseguinte, deve-se ressaltar que os atentados de 11 de setembro marcaram uma profunda transformação na forma como tanto os EUA como a Comunidade Internacional vinham encarando e combatendo o terrorismo internacional. Ao que tudo indica, as consequências do maior atentado da história serão variadas e permanentes.

TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO – IDENTIFICAÇÃO INICIAL

Lilian Lossner Cecília; Fernanda Paque Costa
Centro Universitário Claretiano – Polo de Curitiba (PR)

O transtorno do déficit de atenção, também conhecido como TDA, é uma alteração que afeta a vida de milhões de brasileiros, crianças e adultos. Entre eles, estão incluídos não só os que possuem o transtorno, mas também os que com eles convivem, como familiares, amigos e professores. Por vezes, torna-se motivo de sofrimento e, por isso, deve ser conhecido pelas pessoas em geral, mas principalmente por profissionais da educação e pais. Isso porque eles desempenham um papel fundamental na identificação inicial de crianças com o transtorno, o que possibilita a busca de orientação e tratamento especializados, como meio de diminuir os desconfortos advindos do comportamento TDA. O presente estudo visa reunir, expor e explicar comportamentos inerentes ao portador do TDA, servindo de base inicial para identificá-lo. Pretende, também, desmistificar tais comportamentos, comumente definidos como bagunça, teimosia e irresponsabilidade. A metodologia empregada consiste em pesquisa bibliográfica, estudo e análise, bem como descrição e registro dos conhecimentos adquiridos. Os resultados obtidos mostram que a criança com transtorno do déficit de atenção se caracteriza por três principais sintomas: distração, impulsividade e hiperatividade. Estes podem ou não se apresentarem no mesmo indivíduo, variando em intensidade, frequência e constância. As características apresentam-se no cotidiano escolar e familiar, devendo ser observadas em ambos os contextos. Com respeito ao TDA e seus sintomas, conclui-se que eles costumam se apresentar de maneira variada, de acordo com o portador, sendo, porém, semelhantes em diversos casos. Pelo fato de o transtorno ser motivo de grande incômodo e dificuldades para o portador e para aqueles que fazem parte de seu contexto social, faz-se necessária a identificação do TDA e a compreensão de que maneira se manifesta e interfere. Quanto mais conhecimento e entendimento acerca do transtorno, melhor para a criança, a família e a escola. Isso propicia um encaminhamento adequado para investigação, diagnóstico, tratamento e gerenciamento adequados para o TDA, possibilitando que ele não impeça ninguém de levar uma vida feliz e satisfatória.

TREINAMENTO COM COLABORADORES

Teófilo Simões Proto

Orientadora: Prof.^a Ms. Kerla Cristina Parreira Lima
Centro Universitário Claretiano – Polo de Rio Verde (GO)

O capital intelectual é um dos maiores responsáveis por alavancar qualquer organização; por isso, é necessário ele esteja preparado em todos os momentos para tomar decisões rápidas e precisas para melhor atender à necessidade da empresa. Em outras palavras, para melhor desenvolvimento de pessoas, o principal papel da organização é investir em treinamentos e capacitação profissional, emergindo, assim, resultados futuros para ambas as partes envolvidas no processo. A competitividade atual faz que as organizações valorizem mais seus colaboradores e invistam em treinamento. Diante desse quadro, objetivou-se estudar a ferramenta de treinamento, destacando a importância e o processo. Para tanto, optou-se por um estudo descritivo com uso da pesquisa bibliográfica em livros e artigos científicos. O treinamento tem sido uma ferramenta de grande relevância para as organizações. Nota-se que o processo de treinamento é composto por: levantamento das necessidades, planejamento e programação, execução ou aplicação e avaliação dos resultados, ou seja, deve ser replicado por etapas para obter os resultados desejados. Todo esse processo é importante para que as decisões acerca do tema sejam mais assertivas na organização, além de serem importantes no alcance dos objetivos organizacionais.

UM DIAGNÓSTICO DO CLIMA MOTIVACIONAL EM POSTO DE COMBUSTÍVEIS: CONTRATAÇÃO E RETENÇÃO DE TALENTOS

Waldirene Magna Guimarães Pimentel Marques; Jeovângela de Matos Rosa Ribeiro
Centro Universitário Claretiano – Polo de Vitória da Conquista (BA)

O presente diagnóstico utiliza como objeto uma empresa de prestação de serviços no ramo de combustíveis – um autoposto. Através da entrevista aplicada a alguns funcionários e, também, da fala dos sócios-gerentes, foram abordadas questões referentes à política de remuneração praticada na empresa, às leis trabalhistas e ao processo de seleção e recrutamento de novos funcionários no posto de combustíveis em estudo. A política trabalhista da empresa segue as normas do Sindicato dos Trabalhadores em Posto de Combustíveis da Bahia – SINPOSBA, elaboradas em Convenção Coletiva. A pesquisa demonstra o cuidado no respeito a essas normas pela empresa em estudo, o que foi evidenciado pela relação de confiança e satisfação dos funcionários com o empregador. No entanto, em relação aos talentos e à retenção destes, inexistem uma política de valorização diferenciada, baseada, por exemplo, nas habilidades e no desempenho individual. A organização em estudo busca o apoio de uma consultoria que tem em seu contrato de prestação de serviço os seguintes escopos: *capacitação e treinamento geral dos colaboradores, implantação de boas práticas de gestão integrada e adequação dos processos da organização aos requisitos da norma NBR-ISO9001:2008*. Os funcionários da empresa, mencionados como colaboradores, têm a oportunidade de participar de treinamento e capacitação ofertados. O processo de treinamento e capacitação de funcionários, na visão da formação de talentos, reflete de forma positiva no clima motivacional da empresa. Embora a empresa em estudo não tenha um setor responsável pela gestão dos recursos humanos, o fato de ter o trabalho de consultoria dando suporte a essa lacuna evidencia as possibilidades de melhoria nas questões aqui abordadas. Como resultado deste estudo, constata-se o processo de ajustamento da empresa às demandas do mundo atual.

UMA ABORDAGEM PARA O ENSINO DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Flávia Beatriz Rodrigues Prisco da Cunha
Centro Universitário Claretiano – Polo de Araçatuba (SP)

Atualmente, com o avanço tecnológico, a utilização dos computadores para o ensino-aprendizado de crianças vem se tornando cada vez mais frequente. Isso porque os computadores oferecem uma gama de recursos capazes de envolver os usuários em um processo de aprendizado interativo e flexível, com características dinâmicas, o que torna esse método de ensino menos desgastante do que o método de educação tradicional. Além disso, o computador é, nos dias de hoje, o artefato tecnológico que mais desperta interesses educacionais. Nesse contexto, os jogos de computador, com princípios educacionais adequados às crianças, contribuem para um melhor desenvolvimento psicomotor, aumento do raciocínio e crescimento intelectual, além de favorecerem o processo de pensamento rápido e o entendimento de novos problemas e contextos estudados. Em razão disso, foi desenvolvido um jogo educacional, com o objetivo de ensinar às crianças conceitos referentes à reciclagem do lixo. Para isso, foram utilizadas técnicas de Inteligência Artificial, que permitiram atribuir ao jogo características inteligentes, tornando-o mais interativo e didático. Desse modo, criou-se um ambiente dinâmico, capaz de ensinar às crianças a distinguirem os diversos tipos de lixos do meio ambiente, como o lixo orgânico e inorgânico, e também de auxiliar no processo de entendimento sobre a poluição ambiental. Com este projeto, pode-se perceber a importância dos jogos educativos para o ensino dos mais diferentes temas.

USO DE HTML5 EM SISTEMAS E WEBSITES PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS: ESTUDO DE CASO DE UM DESENVOLVEDOR

Eduardo Renna Gouvea; Everton William Constantino; Carolina Shitsuka Risenberg;
Dorlivete Moreira Shitsuka; Rabrith IVE; Ricardo Shitsuka
Orientador: Prof. Esp. Alessandro Aparecido da Silva
Centro Universitário Claretiano – Polo de São Paulo (SP)

Os dispositivos móveis têm se expandido em quantidade, representando a tendência dos tempos atuais em relação aos dispositivos para comunicação e disseminação da informação. A expansão desse tipo de computação traz consigo as possibilidades de desenvolvimento de *software*. O objetivo deste trabalho é apresentar um estudo de caso de desenvolvedor utilizando a linguagem HTML5 e suas auxiliares CSS3 e Javascript no desenvolvimento de dispositivos móveis. Realiza-se uma pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso de um desenvolvedor utilizando ferramentas simples de desenvolvimento, sem a necessidade dos três passos conhecidos (desenvolvimento, compilação e teste). Para que seja possível desenvolver aplicativos para os diversos tipos de *smartphones* e *tablets* disponíveis no mercado, os desenvolvedores necessitam escrever esses aplicativos em diversas linguagens de programação, uma para cada modelo e marca. Com o advento da HTML5, é necessária apenas uma única versão desses programas, de modo que cada aparelho deverá ser capaz de executá-lo de modo semelhante, com os mesmos recursos, utilizando apenas um navegador de *web* atualizado e que suporte as APIs da HTML5. Neste estudo, o desenvolvedor considerou que houve um grande ganho em termos de produtividade e qualidade dos seus serviços utilizando a tecnologia considerada.

VIDEOGAMES COM ESTRATÉGIAS DE ENSINO DE CONTEÚDOS RELACIONADOS AOS ESPORTES

Enio Soares Carvalho
Centro Universitário Claretiano – Polo de Palmas (TO)

Nos dias de hoje, está mais constante em crianças e adolescentes e até mesmo adultos a busca por diversão em meios eletrônicos, desde redes sociais como também videogames, este último cada vez mais presente na vida dos jovens. Os videogames são vistos como um inimigo pela grande maioria dos educadores, e esta pesquisa faz a seguinte questão: Como promover uma integração do videogame de forma positiva nas aulas de educação física? Observando alguns alunos em escolas de tempo integral de Paraíso do Tocantins, foi possível constatar que a grande maioria tem contato constante com jogos eletrônicos. Sendo assim, por que não usar esse meio para desenvolver aulas mais atrativas com uso de jogos eletrônicos? Então, foram analisadas turmas de 6º ano do ensino fundamental, identificadas na escola como 62.01, 62.02, 62.03, as quais têm a média de 38 alunos matriculados com faixa etária de 11 a 12 anos. Os alunos foram encaminhados para uma sala espaçosa, onde todo o equipamento estava previamente instalado e realizou-se a parte prática, onde se utilizou um console Xbox 360 com sensor de movimento denominado Kinect; o jogo utilizado foi o Kinect Sports, que se trata de uma plataforma com várias modalidades de esportes, como boxe, atletismo, futebol, esqui, boliche, futebol americano e golfe. Os resultados foram obtidos através de questionário, no qual se obtiveram resultados bastante positivos. A estratégia usada foi, assim, bastante útil no ensino de conteúdos relacionados aos esportes nas aulas de educação física.

VIVENDO AS DIFERENÇAS: EDUCAÇÃO ESPECIAL NA ESCOLA MARECHAL CANDIDO RONDON

Rilvania Vieira Dias da Silva; Elianai Moreira de Carvalho Oliveira; Wérica Mirlen Duarte;
Francisca Edilza Barbosa de Andrade Carvalho; Alexandro Barros
UFMT; ITEC; UNEMAT
Centro Universitário Claretiano – Polo de Cuiabá (MT)

A escola Estadual Marechal Candido Rondon está inserida no Assentamento Antonio Conselheiro a 60 km da cidade de Tangará da Serra – MT. É, portanto, uma escola do campo e, devido à distância de deslocamento, não havia atendimento especializado para educandos portadores de necessidades especiais. Assim, iniciaram-se, em 2012, estudos, investigações e coleta de dados para implantação da sala de recursos. O projeto “Vivendo as Diferenças” foi realizado em conjunto com a comunidade escolar, que, depois de entender essa necessidade, passaram a estudar o assunto. O primeiro documento para discutir a Educação Especial foi a Resolução 038/93/CEE/MT, de 23 de março de 1993, editada pelo Conselho Estadual de Educação e aprovada nesse mesmo ano. Daí, iniciou-se uma forte discussão para implantar a sala de recurso e regularizar o sistema de ensino, que visava oferecer educação de qualidade aos portadores de necessidades especiais. Em 1994, no ano seguinte à aprovação da Resolução 038/93, foram elaboradas e publicadas pela Secretaria de Educação do Estado as Diretrizes da Educação Especial do Estado de Mato Grosso, embasadas em documentos do Ministério da Educação (MEC), Conselho Nacional de Educação (CNE) e Conselho Estadual de Educação (CEE). O estudo realizado encaminhou-se para um projeto maior, sendo enviado para a SEDUC-MT. Um dos resultados deste trabalho foi a implantação da sala de recursos ou multifuncional. Hoje, os alunos recebem atendimento específico na escola. Assim, ao conviver com as diferenças, percebem-se as necessidades do outro, pois quem é especial precisa receber, também, um tratamento e uma educação especial.

PROGRAMAÇÃO

POLO DE ARAÇATUBA (SP)

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Gestão contemporânea: a ciência e a arte de ser dirigente.*

Palestrante: Prof.^a Edilene Costa Sabino.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Tecnologia e os desafios da leitura, escrita e alfabetização.*

Palestrante: Prof.^a Renata Jodas Tafner.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013

Palestra: *Mudanças de paradigma na teologia da missão.*

Palestrante: Prof. Ivan Longhini.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013

Palestra: *Disfunções orgânicas, atividade física e saúde.*

Palestrante: Prof.^a Luciana Martinez dos Santos Borges.

Horário: 9h às 11h.

POLO DE BRAGANÇA PAULISTA (SP)

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Técnicas de vendas.*

Palestrante: Prof.^a Luci de Fátima Buoso.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Mesa-redonda: *Trabalhando competências leitoras nas diferentes áreas.*

Participantes: Prof.^a Rita Regina Cortelli Doro, Prof.^a Andresa Cristina Melo de Moraes, Prof.^a Isabel Cristina Soares Silva e Prof.^a Maria Aparecida Prezoto.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Guaripocaba (1877 – 1888): estudo de caso jornal bragantino do século XIX nos últimos anos de escravidão no Brasil.*

Palestrante: Prof. Jacinto da Silva.

Horário: 9h às 11h.

POLO DE BARREIRAS (BA)

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Consumismo e estratégia de marketing.*

Palestrante: Prof.^a Núbia Cristina de Oliveira Silva.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *Gestão criativa e empreendedorismo.*
Palestrante: Prof.^a Daniela Magalhães Costa de Jesus.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *Segurança da informação e novas tendências tecnológicas.*
Palestrante: Prof. Adão da Mata Cruz.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *A importância do ensino aprendizagem da língua inglesa na sociedade contemporânea.*
Palestrante: Prof.^a Letícia Tovia Romeiro Mota.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *A dimensão estética da competência do professor.*
Palestrante: Prof.^a Cristiane Alves Ferreira.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *Aplicabilidade dos jogos cooperativos nas aulas de educação física escolar.*
Palestrantes: Prof.^a Fernanda Leal Mártires e Prof. Ismail P. Guerreiro.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *Métodos e técnicas de pesquisa para trabalhos acadêmicos.*
Palestrante: Prof.^a Sílvia Sousa Almeida.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *As histórias de vida de professores: cartografia do método (auto)biográfico na formação de professores.*
Palestrante: Prof. Francisco Cleiton Alves.
Horário: 9h às 11h.

POLO DE BARRETOS (SP)

Data: 3 de agosto de 2013.
Mesa-redonda: *Os sistemas certificáveis de gestão como tendência de melhoria contínua no setor empresarial.*
Participantes: Prof. Evandro Luís Ribeiro e Prof. José Augusto de Oliveira.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *A importância do marketing pessoal.*
Palestrante: Prof. Renato José Gonçalves.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Competências essenciais para o sucesso profissional.*

Palestrante: Prof.^a Lucila de Paula Pimenta Garcia.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *A violência na escola.*

Palestrante: Prof.^a Adriana Dias de Oliveira Serradela.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Grandes painéis.*

Palestrante: Prof.^a Josane Laura de Camargo Zatiti.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Professor X Ética.*

Palestrante: Prof.^a Divania Silva de Oliveira.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Iniciação esportiva com brincadeiras.*

Palestrante: Prof.^a Marisa Ferreira Tessaro.

Horário: 9h às 11h.

POLO DE BATATAIS (SP)

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Gestão como processo científico.*

Palestrante: Prof. Joaquim Assunção.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Os sete hábitos para as pessoas altamente eficazes.*

Palestrante: Prof. Edson Renato Nardi.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Formação profissional em Educação Física: Licenciatura ou Bacharelado?*

Palestrante: Prof. Engels Câmara.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *História da engenharia.*

Palestrante: Prof. Thiago Malagutti.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *Java: além de uma linguagem.*
Palestrante: Prof. Fabio Medeiros.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *A hermenêutica como teoria geral da interpretação: os pilares da formação.*
Palestrante: Prof. Claudemir Gonçalves de Oliveira.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *As TICs e os desafios do professor no mundo contemporâneo.*
Palestrante: Prof.^a Karina Serrazes.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *Uma pesquisa científica em Educação Inclusiva: a importância da reorganização do ensino para atender o aluno com deficiência intelectual (DI).*
Palestrante: Prof.^a Renata Fantacini.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *Os evangelhos como gênero literário: estudo comparativo com a bios greco-romana.*
Palestrante: Prof. Ricardo Boone.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *Processo inflamatório decorrente da obesidade: implicações para a prescrição do exercício físico.*
Palestrante: Prof. Guilherme Speretta.
Horário: 9h às 11h.

Data: 13 de agosto de 2013.
Palestra: *Os desafios da educação e do ser professor numa sociedade excitada.*
Palestrante: Prof. Artieres Estevão Romeiro.
Horário: 19h às 23h.

Data: 17 de agosto de 2013.
Palestra: *Professor como transformador de paradigmas no processo de aprendizagem.*
Palestrantes: Prof. César Clemente e Prof. Cláudio Manoel Person.
Horário: 9h às 11h.

POLO DE BELO HORIZONTE (MG)

Data: 27 de julho de 2013..

Mesa-redonda: *O fenômeno "indisciplina" na escola contemporânea.*

Participantes: Prof.^a Rita de Cássia Vieira Portinho, Prof. Marcos Roberto Ferreira e Prof.^a Maria Alice de Souza.

Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013..

Mesa-redonda: *Mito e Filosofia.*

Participantes: Prof. Ronaldo Antônio Pereira da Silva e Prof. Antônio Soares Geraldo.

Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013..

Palestra: *Princípios do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Giovanni Paolo de Jesus Donadia.

Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013..

Palestra: *Gestão corporativa.*

Palestrante: Prof.^a Kécia Maria de Carvalho.

Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013..

Mesa-redonda: *Prática docente, realidade discente.*

Participantes: Prof. Saint Clair Marques da Silva e Prof.^a Camila Pereira Lima.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Análise das demonstrações contábeis.*

Palestrante: Prof. Wander Lúcio Sanches.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Micro e pequenas empresas: uma discussão sobre o acesso ao crédito.*

Palestrante: Prof. Ronney Marcos Corgozinho.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Mesa-redonda: *Educação de jovens e adultos.*

Participantes: Prof. Saint Clair Marques da Silva e Prof.^a Gisele Cristina Ferreira Pinto.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Mesa-redonda: *As transformações no processo de ensino-aprendizagem na escola brasileira.*

Participantes: Prof.^a Rita de Cássia Vieira Portinho, Prof.^a Maria Alice de Souza e Prof.^a Carla Juliana Pereira dos Santos.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Formação docente para o ensino superior.*

Palestrante: Prof.^a Renata Cristina Rocha Medeiros.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Excel como ferramenta na tomada de decisão.*

Palestrante: Prof.^a Tânia Neunschwandr Chaves Faria.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Mesa-redonda: *Pluralismo religioso.*

Participantes: Prof. Antônio Soares Geraldo e Prof. Luiz Alexandre Lancher dos Santos.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Abordagem histórica da formação de professores de Educação Física.*

Palestrante: Prof.^a Gabriela Villela Arantes.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Gestão e prática de uma manhã esportiva escolar.*

Palestrante: Prof.^a Cíntia Elisa Rodrigues Nogueira.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Tendências atuais da engenharia de produção.*

Palestrante: Prof.^a Tauanne Dias Amarante.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *O educador cibernético.*

Palestrante: Prof. Fábio Neves de Miranda.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Princípios do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Giovanni Paolo de Jesus Donadia.

Horário: 9h às 11h.

Data: 6 de agosto de 2013.

Mesa-redonda: *Perspectivas da educação brasileira.*

Participantes: Prof.^a Camila Pereira Lima e Prof.^a Maria Alice de Souza.

Horário: 19h às 23h.

Data: 6 de agosto de 2013.

Palestra: *Análises das demonstrações contábeis.*

Palestrante: Prof. Wander Lúcio Sanches.

Horário: 19h às 23h.

POLO DE BOA VISTA (RR)

Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *O lúdico na formação do conhecimento: como trabalhar conteúdos para despertar o interesse dos alunos.*

Palestrante: Prof.^a Lana Patrícia Uchoa Natrodt.

Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *Bacharelado e Licenciatura: conceitos e habilidades.*

Palestrante: Prof. Dyuske Rodrigues Eda.

Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *O papel do professor reflexivo no processo de ensino-aprendizagem.*

Palestrante: Prof.^a Sâmmya Faria Adona Leite.

Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *O ofício do historiador.*

Palestrante: Prof. Roysen dos Santos Roth.

Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *Educação Física e esporte adaptado.*

Palestrante: Prof.^a Juli Cristina Dorigon.

Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *Benchmarking de pessoas: estratégias de comparação.*

Palestrante: Prof.^a Diana Barbosa Freitas.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *A era do tcc: o grande vilão dos acadêmicos.*

Palestrante: Prof.^a Shirley Freire Machado.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Técnicas de segurança digital para o cotidiano.*

Palestrante: Prof.^a Elizângela dos Santos Moreno.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Uso de esteróides anabólicos e suplementos alimentares por escolares: ações e contribuições do professor de educação física.*

Palestrante: Prof. Abilio Otilio Bezerra Neto.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *Qualificação de professores.*
Palestrante: Prof. Pedro Oliveira Lima.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *A literatura como ferramenta no ensino da língua portuguesa.*
Palestrante: Prof. Daniel Fernandes Schramm.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *O papel do professor reflexivo no processo de ensino-aprendizagem.*
Palestrante: Prof.^a Sâmmya Faria Adona Leite.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *A era do TCC: o grande vilão dos acadêmicos.*
Palestrante: Prof.^a Shirley Freire Machado.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *Marketing pessoal.*
Palestrante: Prof.^a Diana Barbosa Freitas.
Horário: 9h às 11h.

POLO DE BURITIS (RO)

Data: 27 de julho de 2013.
Palestra: *Ecologia e conservação da biodiversidade.*
Palestrante: Prof. Estiomar Ferreira da Silva.
Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.
Palestra: *Elaboração de itens do saeb e do saero assistente.*
Palestrante: Prof. Dalbiane Neuri Deluque.
Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.
Palestra: *Modelo capitalista: consumo consciente.*
Palestrante: Prof.^a Osmarina Pereira da Silva Oliveira.
Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.
Palestra: *Didática x Teorias do conhecimento.*
Palestrante: Prof.^a Elizabeth dos Santos Vaz.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *Modelo capitalista: consumo consciente.*
Palestrante: Prof.^a Osmarina Pereira da Silva Oliveira.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *Atendimento educacional especializado.*
Palestrante: Prof.^a Jaqueline Freitas Zucolloto.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *Tecnologia de informação e comunicação na essência.*
Palestrante: Prof. Sabino Costa.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *Dança escolar.*
Palestrante: Prof.^a Marcela da Silva Blum.
Horário: 9h às 11h.

Data: 6 de agosto de 2013.
Palestra: *Modelo capitalista: consumo consciente.*
Palestrante: Prof.^a Dirceia Cordeiro Dornela.
Horário: 19h às 23h.

Data: 6 de agosto de 2013.
Palestra: *Elaboração de itens do saeb e do saero assistente.*
Palestrante: Prof. Dalbiane Neuri Deluque.
Horário: 19h às 23h.

POLO DE CAMPINAS (SP)

Data: 27 de julho de 2013.
Mesa-redonda: *Reflexões sobre as possibilidades na educação física escolar.*
Participantes: Prof. Gustavo Henrique de Andrade e Prof. Vinícius Barbosa de Moraes.
Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.
Palestra: *Projeto de desenvolvimento de software.*
Palestrante: Prof. Carlos Alberto Mesquini.
Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.
Palestra: *Empreendedorismo em diferentes enfoques.*
Palestrante: Prof. Flávio Silva Belchior.
Horário: 9h às 11h.
Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *O ensino a distância na formação de professores de licenciatura: uma proposta pedagógica do centro universitário claretiano (2004-201-).*

Palestrante: Prof. Fernando Henrique Cavalcante de Oliveira.

Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *Automação e inteligência artificial.*

Palestrante: Prof. Luís Geraldo da Silva.

Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *Avaliação continuada em arte: um instrumento eficaz na melhoria do processo ensino-aprendizagem.*

Palestrante: Pe. Eduardo Bueno Fráguas.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Aplicações de automação em sistemas de produção.*

Palestrante: Prof. Luís Geraldo da Silva.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Gerenciamento de mudanças e clima organizacional.*

Palestrante: Prof.^a Maria Lúcia Botelho Lot.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Mesa-redonda: *Linguagem na educação: uma abordagem interdisciplinar.*

Participantes: Prof. Gustavo Henrique de Andrade, Prof. Vinícius Barbosa de Moraes, Prof.^a Francis Roberta e Prof.^a Juliane Raniero.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Sérgio Camargo: articulações escultóricas.*

Palestrante: Prof. Eduardo Bortolotti de Mello.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Gerência de projetos: práticas do PMI.*

Palestrante: Prof. Paulo Pedroso.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Gestão corporativa - enterprise content management (ECM).*

Palestrante: Prof. Carlos Alberto Mesquini.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *O ensino religioso, a ética e filosofia como pressupostos para a formação da cidadania e construção de valores no espaço escolar.*

Palestrante: Prof. Fernando Henrique Cavalcante de Oliveira.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Atuação do profissional de Educação Física em equipes multidisciplinares de saúde pública e privada: novo mercado de trabalho em expansão.*

Palestrante: Prof.^a Angela Neves.

Horário: 9h às 11h.

Data: 6 de agosto de 2013.

Palestra: *Controle e qualidade como instrumentos de gestão.*

Palestrante: Prof. Antenor Scalett Filho.

Horário: 19h às 23h.

Data: 6 de agosto de 2013.

Mesa-redonda: *Cultura e subjetividade: um desafio na educação atual.*

Participantes: Prof.^a Giani Vendramel de Oliveira, Prof.^a Francis Roberta, Prof. Ronaldo Lira, Pe. Eduardo Bueno Fraguas e Prof.^a Mauren Berbel Nanni Blini.

Horário: 19h às 23h.

POLO DE CAMPO GRANDE (MS)

Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *Pilates: princípios e aplicabilidades.*

Palestrante: Prof.^a Sandra Mara Ribeiro.

Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *TI como diferencial competitivo.*

Palestrante: Prof.^a Kátia Giselle B. Valle.

Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *O mito da pesquisa na educação básica: o papel da escola, do professor e do graduando.*

Palestrante: Prof. Ivo Leite Filho.

Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho 2013

Palestra: *Educação física escolar: aspectos motivadores.*

Palestrante: Prof.^a Graciela Nantes.

Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.
Palestra: *O processo de arte-educação no ambiente escolar.*
Palestrante: Prof. Newton Gomes Ferreira.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *Crescimento do PIB no esporte.*
Palestrante: Prof. Rafael dos Santos Amaral.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *Mercado de trabalho.*
Palestrante: Prof. Willian Maachar.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *Obesidade infantil nas escolas: epidemia nas escolas do Brasil.*
Palestrante: Prof. Renato Furlaneto.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *As NTICs (novas tecnologias) e sua inserção na educação.*
Palestrante: Prof. Izadir Francisco de Oliveira.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *A política de formação de professores.*
Palestrantes: Prof.^a Cilene Maria Cortez de Oliviera.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *Inserção das tecnologias na educação formal.*
Palestrante: Prof.^a Maysa Brum.
Horário: 9h às 11h.

POLO DE CARAGUATATUBA (SP)

Data: 27 de julho de 2013.
Palestra: *Gestão da qualidade.*
Palestrante: Prof. Tiago de Souza Belo.
Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.
Palestra: *O império das imagens na era da informação e comunicação.*
Palestrante: Prof.^a Suely Benati de V. Mendes Cruz.
Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.
Palestra: *A importância do processo de avaliação na escola.*
Palestrante: Prof.^a Alessandra Aparecida de Faria.
Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.
Palestra: *Indisciplina e o processo educativo.*
Palestrante: Prof. Hélio Aparecido de Oliveira.
Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.
Palestra: *Ensino da gramática em sala de aula.*
Palestrante: Prof. Jelson Carlos Mota da Silva.
Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.
Palestra: *Copa do mundo da escola ao profissionalismo.*
Palestrante: Prof. Fernando dos Santos.
Horário: 9h às 11h.

POLO DE CUIABÁ (MT)

Data: 27 de julho de 2013.
Palestra: *Formação continuada de professores: tendências atuais.*
Palestrante: Prof. Leonardo Rodrigues dos Santos.
Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.
Oficina: *Técnica para confecção de cartazes.*
Participante: Prof. Marly Silva de Almeida Pereira.
Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.
Palestra: *Noções básicas para a iniciação a hidroginástica.*
Palestrante: Prof. Máximo Gattas.
Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.
Palestra: *Ginástica escolar: uma abordagem possível na educação física.*
Palestrante: Prof.^a Rosemary de Oliveira Kauffmann.
Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.
Palestra: *Logística: cenário atual de mato grosso.*
Palestrante: Prof. Luis César Simões de Arruda.
Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *Trabalhando o relacionamento interpessoal nas organizações.*

Palestrante: Prof. Amadeu Tosta Neto.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Os desafios e as oportunidades da contabilidade.*

Palestrante: Prof. Ivan Echeveria.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Oficina: *Brincando também se aprende!*

Palestrante: Prof.^a Clara Márcia S. Acioli Oliveira.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Licenciatura x Bacharelado em educação física.*

Palestrante: Prof. Carlos Alberto Eilert.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Ginástica coletiva.*

Palestrante: Prof. Fábio Leite.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Inclusão, tecnologia e a deficiência visual.*

Palestrante: Prof. Odenilton Junior Ferreira dos Santos.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Introdução ao uso da calculadora HP.*

Palestrante: Prof. Geonir Paulo Schnorr.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Gestão de TI: tecnologia e ferramentas.*

Palestrante: Prof.^a Aline Paulino.

Horário: 9h às 11h.

POLO DE CURITIBA (PR)

Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *Relacionamento professor-aluno: inteligência emocional na formação do vínculo e consequente melhoria na aquisição de conhecimentos!*

Palestrante: Prof. Marcelo Raymundo.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *Gestão de talentos nas organizações.*

Palestrantes: Prof.^a Janaína Aparecida dos Santos Silva e Prof.^a Eliane Abram dos Santos.

Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *Aspectos psicológicos e estilos de aprendizagem.*

Palestrante: Prof.^a Irene Prestes.

Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *Auditoria trabalhista interna.*

Palestrante: Prof. Aldoir Falcão.

Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *Abordagem da administração como ciência.*

Palestrante: Prof. Irineu Dario Staub.

Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *O ensino de filosofia e o uso do texto clássico de filosofia.*

Palestrante: Prof. Wilson José Vieira.

Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *Contextualização geomorfológica do estado do paran e a pesquisa do gegrafo em campo.*

Participantes: Prof.^a Eliana Rocha, Prof. Claudinei Taborda da Silveira e Prof.^a Clotilde Zai.

Horrio: 9h s 11h.

Data: 27 de julho de 2013.

Mesa-redonda: *Visita  exposio: planejamento para atividades fora da escola.*

Participantes: Prof.^a Maria Carolina Ravazzani de Almeida e Prof.^a Maria Lucimara dos Santos.

Horrio: 9h s 11h.

Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *A arte da guerra (Sun Tzu) e as estratgias da gesto de sucesso.*

Palestrante: Prof. Gessivaldo Ramos dos Santos.

Horrio: 9h s 11h.

Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *Gesto de projetos - oportunidades e perspectivas.*

Palestrante: Prof. Wilson Freitas.

Horrio: 9h s 11h.

Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *Segurana da informao: engenharia social.*

Palestrante: Prof. Samuel Oliveira.

Horrio: 9h s 11h.

Data: 27 de julho de 2013.
Palestra: *Escatologia: morreremos na morte?*
Palestrante: Prof. Cláudio Titericz.
Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.
Palestra: *Formas de organização e utilização da biblioteca escolar.*
Palestrante: Prof.^a Cleoci Schneider.
Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.
Palestra: *Criação e evolução: mitos científicos e teológicos.*
Palestrante: Pe. Helcion Ribeiro.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *O comportamento empreendedor para a realização dos sonhos.*
Palestrantes: Prof. Marcelo Eloi Bagnara e Prof.^a Oriele Bagnara.
Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *Neurônios em ação: desafios em sala de aula.*
Palestrante: Prof.^a Priscila Ançay.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *O papel do professor e os desafios da educação no século XXI.*
Palestrantes: Prof. Emilson Paracetta Filho, Prof. Tiago da Costa Alcântara e Prof.^a Lauren Fraiz.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *Análise do texto: sobre o suposto direito de mentir por amor à humanidade, de Immanuel Kant.*
Palestrantes: Prof. Udo Baldur Moosburguer e Prof. Leonardo Camargo.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Oficina: *Café filosófico 2.*
Participante: Prof. Alessandro Reina.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *História do Paraná.*
Palestrante: Prof. Alexandre Neundorf.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *Do texto à fala.*
Palestrante: Prof.^a Viviane Barbosa.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Como trabalhar músicas nas aulas de inglês.*

Palestrante: Prof.^a Yara Cristina Kalinowski.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Mesa-redonda: *Novas atividades de artes para alunos do ensino fundamental - relacionadas e fundamentadas com a história da arte.*

Participantes: Prof.^a Vivian Leila Abad e Prof.^a Diana Trevisan.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Mesa-redonda: *Poéticas contemporâneas na arte.*

Participantes: Prof.^a Maria Carolina Ravazzani de Almeida e Prof.^a Maria Lucimara dos Santos.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Valorização pessoal e profissional.*

Palestrante: Prof. José Ricardo Lourenço de Oliveira.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Teatro: uma expressão artística.*

Palestrante: Prof.^a Regiane Cazubek.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *A lógica do conhecimento no ensino-aprendizagem.*

Palestrantes: Prof.^a Mara Viviane e Prof. Marculino Camargo.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Elaborando projetos recreativos.*

Palestrantes: Prof.^a Maira Karin dos Santos.

Horário: 9h às 11h.

Data: 6 de agosto de 2013.

Palestra: *Desenvolvendo o equilíbrio emocional na prática docente.*

Palestrantes: Prof. Rodrigo Rocha.

Horário: 19h às 23h.

Data: 6 de agosto de 2013.

Mesa-redonda: *Socorros: atendimentos emergenciais nas aulas de Educação Física.*

Participantes: Prof.^a Maira Karin Santos e Prof. Luís Eduardo Zarpellon.

Horário: 19h às 23h.

Data: 6 de agosto de 2013.

Palestra: *Hábitos e objetivos: qualidade de vida.*

Palestrante: Prof.^a Rita de Cássia Nardelli.

Horário: 19h às 23h.

Data: 10 de agosto de 2013.
Palestra: *Lesões do esporte.*
Palestrante: Prof. Luis Antonio Bauer.
Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 10 de agosto de 2013.
Palestra: *Como avaliar a partir de atividades lúdicas.*
Palestrante: Prof.^a Priscila Ançay.
Horário: 9h às 11h.

Data: 10 de agosto de 2013.
Palestra: *As novas tecnologias como ferramenta pedagógica em sala de aula.*
Palestrantes: Prof.^a Lausane Corrêa Pykosz, Prof. Rodrigo Henrique Alves dos Santos e Prof.^a Telma Faltz Valério.
Horário: 9h às 11h.

Data: 10 de agosto de 2013.
Mesa-redonda: *A pintura mural como agente de interação e inclusão.*
Participantes: Prof.^a Marcia Tezza e Prof.^a Maria Cristina Zilli.
Horário: 9h às 11h.

Data: 10 de agosto de 2013.
Palestra: *Introdução à teoria geral da administração.*
Palestrante: Prof. Irineu Dario Staub.
Horário: 9h às 11h.

Data: 10 de agosto de 2013.
Palestra: *Qualidade de vida.*
Palestrantes: Prof. José Ricardo Lourenço de Oliveira.
Horário: 9h às 11h.

Data: 10 de agosto de 2013.
Palestra: *Educação hospitalar e domiciliar para alunos da educação básica - experiência no Paraná.*
Palestrantes: Prof.^a Claudinéia M. Vischi Avanczini e Prof.^a Thais Gama.
Horário: 9h às 11h.

Data: 10 de agosto de 2013.
Palestra: *Artes circenses nas aulas de educação física.*
Palestrantes: Prof. Rodrigo França e Prof. Eumar Khöler.
Horário: 9h às 11h.

Data: 10 de agosto de 2013.
Mesa-redonda: *Ginástica artística: projeto escolar.*
Palestrantes: Prof.^a Maira Karin Santos e Prof. Marco Matta.
Horário: 9h às 11h.

Data: 10 de agosto de 2013.
Palestra: *Educação do corpo na linguagem corporal.*
Palestrante: Prof.^a Rosana Baumel.
Horário: 9h às 11h.

Data: 10 de agosto de 2013.
Palestra: *Gestão e preservação digital.*
Palestrante: Prof. Rafael Cobbe Dias.
Horário: 9h às 11h.

Data: 10 de agosto de 2013.
Palestra: *Indisciplina escolar e expressões culturais.*
Palestrante: Prof. Ivan Gross.
Horário: 9h às 11h.

Data: 10 de agosto de 2013.
Palestra: *Qualidade de atendimento.*
Palestrante: Prof. Murilo Bastos.
Horário: 9h às 11h.

Data: 6 de agosto de 2013.
Palestra: *Reflexões sobre os paradigmas.*
Palestrante: Prof.^a Lilian Medeiros.
Horário: 19h às 23h.

POLO DE FEIRA DE SANTANA (BA)

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *Alfabetização matemática.*
Palestrante: Prof.^a Neidivan Santos.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Mesa-redonda: *O massacre dos gatos: uma leitura da obra de Robert Darton.*
Participantes: Prof.^a Suzane Queiroz e Prof. João Fábio Peixinho.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *Saúde e bem-estar: efeitos da nutrição esportiva.*
Palestrante: Prof. Rodrigo Araújo.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *A relação de poder dentro da organização: meritocracia.*
Palestrante: Prof.^a Josélia dos Santos.
Horário: 9h às 11h.

Data: 10 de agosto de 2013.
Palestra: *Educação física escolar em dias de chuva.*
Palestrantes: Prof. Rodrigo Araújo, Prof. Robson dos Santos e Prof.^a Marília Muniz.
Horário: 9h às 11h.

Data: 10 de agosto de 2013.

Palestra: *A relação de poder dentro da organização: meritocracia.*

Palestrante: Prof.^a Josélia dos Santos.

Horário: 9h às 11h.

POLO DE GUARATINGUETÁ (SP)

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Gestão das tecnologias nas empresas.*

Palestrante: Prof. Frederico José Barbosa.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Profissão professor: desempenho e postura profissional na docência.*

Palestrante: Prof.^a Maria Aparecida Amaral.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *PCN - temas transversais: prática teatral na escola.*

Palestrantes: Prof.^a Regina Aragão e Prof. Everton A. Santos.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Mesa-redonda: *Primeiros socorros: como fazer o primeiro atendimento.*

Participantes: Prof. Luciano Mendes dos Santos e Prof. Rogério da Silva Broca.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Pagamento por dispositivos móveis (mobile payment).*

Palestrante: Prof. Bruno Alexandre Gonçalves.

Horário: 9h às 11h.

POLO DE JI-PARANÁ (RO)

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Estratégia: planejamento e execução.*

Palestrante: Prof.^a Juceline Xavier Santos.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *A formação das cidades em seus aspectos históricos e geográficos.*

Palestrante: Prof. Alvacir Barbosa.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *A ciência no âmbito acadêmico: normatizações, procedimentos e estruturação para publicações.*

Palestrante: Prof. César Ricardo Lamp.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Filosofia e cinema: uma nova perspectiva metodológica.*

Palestrante: Prof. Antônio Assis.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Temperatura corporal e sua influência na atividade física.*

Palestrante: Prof. Marlon Eduardo.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Educação matemática.*

Palestrante: Prof. Edson Cunha.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *O ensino da língua portuguesa de 6º ano ao ensino médio no referencial curricular do estado de Rondônia.*

Palestrante: Prof. Luís Medeiros.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Aprenda experiências que possam ser ministradas em salas de aula: faça de sua sala de aula um laboratório de ciências.*

Palestrante: Prof.^a Rafaelle Nazário Viana.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *O papel do professor na pesquisa escolar.*

Palestrante: Prof.^a Tatiana de Oliveira Vono.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *A importância da formação continuada no ambiente escolar.*

Palestrante: Prof.^a Geane Correia da Silva.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *A importância da cinesiologia na educação física escolar.*

Palestrante: Prof. Pablo Braga Viana.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis.*

Palestrante: Prof. João Eujácio Teixeira Júnior.

Horário: 9h às 11h.

POLO DE MACEIÓ (AL)

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Marketing pessoal.*

Palestrante: Prof. Evaldo Oliveira Simões

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *A união entre educação familiar e escolar: uma necessidade para a formação ideal do aluno.*

Palestrantes: Prof.^a Auxilane Maria Fernandes Souza e Prof. Joselito Pereira de Moura.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Educação ambiental e sustentabilidade começam na escola.*

Palestrantes: Prof.^a Maria Betânia Calado de Araújo, Prof.^a Maria da Conceição de Lima Medeiros, Prof.^a Morgana Maria Macedo e Prof. Iremar Accioly Bayma.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Natação: adaptação ao meio líquido e iniciação a natação.*

Palestrante: Prof. Júlio César Amorim.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Planejamento e gestão da carreira profissional em educação física.*

Palestrante: Prof. Roberto Paulo Felix.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *O sono e a qualidade de vida.*

Palestrante: Prof.^a Josivan Costa.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *O lúdico como facilitador no processo de ensino-aprendizagem.*

Palestrante: Prof.^a Janaina Carla Santos Ferraz.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Ética teológica e cirurgia plástica.*

Palestrante: Prof. Marcos Antônio Alves de Lima.

Horário: 9h às 11h.

POLO DE MOGI DAS CRUZES (SP)

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *A humanidade em movimento.*
Palestrante: Prof.^a Luzia Aparecida Cesário Miranda.
Horário: 9h às 11h.

POLO DE PALMAS (TO)

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *Políticas práticas de gestão de pessoas, visando a qualidade de vida no trabalho.*
Palestrante: Prof. Paulo César Romão Bonfim.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *Como lidar com as novas tecnologias e a velha maneira de ensinar.*
Palestrante: Prof.^a Alysson Martins Andrade.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *Iniciação esportiva.*
Palestrante: Prof. Edymar Patryk Madureira.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *O impacto dos mega eventos esportivos na educação física escolar e suas implicações no ato educativo.*
Palestrante: Prof. Jean Carlo.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *Pedagogia do teatro: os jogos teatrais na sala de aula.*
Palestrante: Prof.^a Vanessa Pereira Barbosa Antunes.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *A importância das avaliações externas para o aprimoramento dos processos educacionais, envolvendo SAEB, ENEM, ENAD e similares.*
Palestrantes: Prof. Nilton Pereira Filho e Prof.^a Dalma Aparecida Camargo.
Horário: 9h às 11h.

POLO DE PELOTAS (RS)

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Você e o dinheiro! como anda essa relação?*

Palestrante: Prof. Jonatã Brignol.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Plágio no EaD: onde fica a autoria na produção textual.*

Palestrante: Prof.^a Luciane Senna Ferreira.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Metodologia de ensino para os esportes coletivos.*

Palestrantes: Prof. João Alberto Candiota da Silva Filho e Prof. João Gilberto Giust.

Horário: 9h às 11h.

POLO DE PORTO VELHO (RO)

Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *Técnicas de entrevistas.*

Palestrante: Prof. Francisco Allan A. dos Santos.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *A importância do estudo do gênero nas instituições de ensino.*

Palestrante: Prof.^a Márcia Moreira Barroso.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *O impacto do absenteísmo no planejamento de carreira.*

Palestrante: Prof. Francisco Allan A. dos Santos.

Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de agosto de 2013

Palestra: *A cinesiologia lúdica no combate à obesidade infantil.*

Palestrante: Prof. Erasmo Afonso de Mesquita.

Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *Segurança da informação.*

Palestrante: Prof. Leandro dos Santos.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *A importância dos recursos didáticos para alfabetização nos anos iniciais.*

Palestrante: Prof.^a Rosane Seitz Magalhães.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *A importância do conselho estadual de educação para o sistema de ensino.*

Palestrante: Prof.^a Jacira Pivetta de Lima.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Educação e meio ambiente: uma discussão pedagógica sobre a transversalidade da educação ambiental no currículo escolar.*

Palestrante: Prof. Osmair Oliveira dos Santos.

Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *A importância do conselho estadual de educação para o sistema de ensino.*

Palestrante: Prof.^a Jacira Pivetta de Lima.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Urgência da missão.*

Palestrante: Prof. Antônio Fontinele de Melo.

Horário: 9h às 11h.

POLO DE RIO BRANCO (AC)

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Empreendedorismo.*

Palestrante: Prof. André Calixto do Nascimento.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Os desafios do desenvolvimento sustentável – ecodesenvolvimento.*

Palestrante: Prof.^a Maria Lúcia.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Iniciação a pesquisa científica.*

Palestrantes: Prof.^a Edilene Silva de A. Pereira, Prof.^a Dilaina Maria Araújo da Costa e Prof.^a Andrea Almeida Campelo.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *A atividade física na melhoria da qualidade de vida do idoso.*

Palestrante: Prof. Bruno Hernani Cândido Santana.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Programação com Framework JSF - Java Server Faces.*

Palestrante: Prof. Tenclar Valus.

Horário: 9h às 11h.

POLO DE RIO CLARO (SP)

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Sequenciamento da produção usando ferramentas computacionais Aps.*

Palestrante: Prof. Sílvio Nunes dos Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Conjuntura econômica brasileira: a atual política econômica sustentada pelo aumento do gasto público e estímulo ao consumo final das famílias é suficiente para o Brasil voltar a crescer entre 4 a 5% ao ano?*

Palestrante: Prof. Israel Valdecir de Souza.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Inclusão escolar: de quem é a responsabilidade?*

Palestrantes: Prof.^a Cristiane Regina Tozzo e Prof. Osvaldo Fernando Moreira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 3 de agosto de 2013.

Oficina: *Psicomotricidade no ambiente aquático.*

Palestrante: Prof.^a Maria Cecília L. B. Soares

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *A organização dos conteúdos na Educação Física escolar do 6º ano ao 9º ano do Ensino Fundamental e Médio: o caso do currículo de Educação Física do estado de São Paulo.*

Palestrante: Prof. José Carlos Rodrigues Júnior

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Computação móvel, dispositivos e aplicativos.*

Palestrante: Prof.^a Jeane Aparecida Menegheli.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Espiritualidade e secularização no mundo contemporâneo.*

Palestrantes: Prof. Tiago Tadeu Contiero e Prof. Antônio Filôgenio de Paula Júnior.

Horário: 8h30 às 10h30.

POLO DE RIO VERDE (GO)

Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *Planejamento financeiro empresarial.*

Palestrante: Prof.^a Carla Evelin Silva Sousa Ferreira.

Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *Voleibol da e na escola.*

Palestrante: Prof. Mauro Felício Barbosa Mulati.

Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *A importância do conhecimento sobre o desenvolvimento humano para o professor de educação física.*

Palestrante: Prof.^a Maria Rita de Cássia F. Mulati.

Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *Essência da gestão contemporânea.*

Palestrante: Prof.^a Kerla Cristina.

Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013

Palestra: *A produção científica sobre a perspectiva da educação moderna.*

Palestrante: Prof. Samuel da Costa.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Aprendizagem por competência: desafios da educação.*

Palestrante: Prof.^a Magna Eutímia Ferreira Lacerda.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Políticas públicas da educação básica.*

Palestrante: Prof. Cláudia Corcino da Silva.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *O papel da didática, das didáticas específicas e dos conteúdos na formação do professor.*

Palestrante: Prof.^a Maria Rita de Cássia F. Mulati.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Desenvolvimento de software.*

Palestrante: Prof. Emivaldo Firmiano Sousa Júnior.

Horário: 9h às 11h.

POLO DE RONDONÓPOLIS (MT)

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Como estar preparado para enfrentar os desafios empresariais no mundo globalizado.*

Palestrante: Prof.^a Sandra Regina.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *A importância do atendimento educacional especializado (A.E.E.) nas escolas.*

Palestrante: Prof.^a Célia Felizarti.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *O papel dos educadores nas organizações contemporâneas x Ética profissional.*

Palestrante: Prof. Rogério Antônio Penso.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Como as novas tecnologias podem influenciar a prática de exercícios físicos e na Educação Física escolar.*

Palestrante: Prof. Jhony Rogers.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Mesa-redonda: *Cânon bíblico.*

Participante: Prof.^a Sofia Dias Figueira.

Horário: 9h às 11h.

POLO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP)

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *A importância da matemática na administração.*

Palestrante: Prof.^a Danielle Antoniazi.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Rotinas administrativas em departamento pessoal.*

Palestrante: Prof.^a Mônica Mantovan.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Cenários prospectivos no planejamento estratégico.*

Palestrante: Prof. Wilson L. Vilas Boas.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Mesa-redonda: *Trajetória do ensino a distância na Educação.*

Participantes: Prof.^a Angélica Canato Utiamo, Prof.^a Daniela Coelho, Prof. João Alberto da Silva, Prof.^a Maria Alda Tarlá Napoleão e Prof.^a Renata Galisteu.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Melhores práticas de gerenciamento de projetos guia PMBOK.*

Palestrante: Prof. Laurindo Rodrigues Junior.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *A educação física promotora de lazer consciente além da escola.*

Palestrante: Prof. Vinícius Aparecido Galindo.

Horário: 9h às 11h.

POLO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP)

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Comportamento organizacional.*

Palestrante: Prof.^a Vanesca Ribeiro Faria.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Liderança que transforma.*

Palestrante: Prof. Maurício Bueno.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Avaliação física.*

Palestrantes: Prof. Fábio Silva Jacinto e Prof. Giovanni Chambarelli Pinto.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *O mercado de TI - oportunidades x capacidade: compreendendo o mundo do E-commerce.*

Palestrante: Prof. Jorge David Simeão.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Lean manufacturing - produção enxuta.*

Palestrante: Prof.^a Rita de Cássia Tenório e Prof. Marcio Rodolfo Nunes.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Aprendendo a ser e a conviver: um projeto de vida.*

Palestrante: Prof.^a Marlene Elias Almeida.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 3 de agosto de 2013.

Oficina: *Desenho de memória e de observação.*

Participante: Prof.^a Ana Priscila Zandonadi Cipriani.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Reflexões críticas das concepções de estado: direito e propriedade privada na obra juvenil de Karl Marx (1842): debates acerca da lei sobre o furto de lenha, número 298, de 25 de outubro de 1842.*

Palestrante: Prof. Daniel Lipparelli Fernandes.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Conhecimento à venda: a era do philodoxo.*

Palestrante: Prof. Aelson Coutinho dos Santos.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Novas tecnologias e mediação pedagógica.*

Palestrante: Prof. José Luís Stabile.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 6 de agosto de 2013.

Palestra: *Comunicação empresarial.*

Palestrante: Prof.^a Vanesca Ribeiro Faria.

Horário: 19h às 23h.

Data: 6 de agosto de 2013.

Palestra: *Compreender a transformar o ensino: sempre com um novo olhar.*

Palestrante: Prof.^a Marlene Elias Almeida.

Horário: 19h às 23h.

Data: 6 de agosto de 2013.

Palestra: *Educação e neoliberalismo: a educação brasileira frente às políticas neoliberais.*

Palestrante: Prof. Daniel Lipparelli Fernandes.

Horário: 19h às 23h.

POLO SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *O movimento humano no contexto da educação física.*

Palestrante: Prof. Alexandre A. de Nanir Rodrigues.

Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *A gestão da informação em tempo hábil.*

Palestrante: Prof.^a Veronilde Salete Dalpissol.

Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *Educação física escolar.*

Palestrante: Prof. Pedro Augusto Martinez Miani.

Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *Muito além da gramática: por um ensino de línguas sem pedras no caminho.*

Palestrante: Prof.^a Maria José de Oliveira Santos.

Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *História e geografia: discutindo os PCNs.*

Palestrante: Prof. Cleber Silva Moura.

Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *O passo a passo na estruturação de um artigo científico.*

Palestrantes: Prof.^a Angela Ap. Zampiva da Silva e Prof.^a Claumirdis Gomes Moisés.

Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *Gestão de unidade de conservação: a atuação multidisciplinar na conservação de áreas protegidas.*

Palestrante: Prof. Celso Costa Júnior.

Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *A contabilidade como ferramenta de gestão para os administradores.*

Palestrantes: Prof. Elinaldo Elias Corrêa e Prof. Luciano Catelan da Silva.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Consciência ambiental: uma reflexão sobre os recursos naturais.*

Palestrante: Prof.^a Vania Cristina Muniz.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Criatividade - máquina de resolver problemas.*

Palestrante: Prof. Elinaldo Elias Corrêa.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Tributos: conceitos introdutórios.*

Palestrante: Prof. Luciano Catelan da Silva.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *A tecnologia e uso das mídias na educação.*

Palestrante: Prof.^a Veronilde Salete Dalpissol.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Ensino de história e geografia: desafios e perspectivas atuais.*

Palestrante: Prof. Cleber Silva Moura.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Profissão "professor": uma profissão, várias realidades.*

Palestrante: Prof.^a Maria José de Oliveira Santos.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Avaliação: um mal necessário.*

Palestrantes: Prof.^a Angela Ap. Zampiva da Silva e Prof.^a Claumirdis Gomes Moisés.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Educação física escolar e suas contribuições psicomotoras na educação infantil.*

Palestrante: Prof. Alexandre A. de Nanir Rodrigues.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Sedentarismo se combate na escola.*

Palestrante: Prof. Pedro Augusto Martinez Miani.

Horário: 9h às 11h.

Data: 6 de agosto de 2013.

Palestra: *Estágio supervisionado como componente curricular.*

Palestrante: Prof.^a Rosemari Nazaré da Silva Paz.

Horário: 19h às 23h.

Data: 6 de agosto de 2013.

Palestra: *Professor ou educador?*

Palestrante: Prof. Jessé Menezes Campanharo.

Horário: 19h às 23h.

Data: 6 de agosto de 2013.

Palestra: *Educação física escolar e suas contribuições no controle da obesidade infantil.*

Palestrante: Prof. Alexandre A. de Nanir Rodrigues.

Horário: 19h às 23h.

Data: 6 de agosto de 2013.

Mesa-redonda: *Controladoria, ferramenta de sustentabilidade da empresa.*

Participantes: Prof. Elinaldo Elias Corrêa e Prof. Luciano Catelan da Silva.

Horário: 19h às 23h.

POLO DE SÃO PAULO (SP)

Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *O uso de tecnologias de comunicação e informação em sala de aula.*

Palestrante: Prof.^a Josefina Giacomini Kiefer.

Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *Uma história dos povos árabes.*

Palestrante: Prof. Josias Abdalla Duarte.

Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *Crises econômicas e oportunidades de negócios.*

Palestrante: Prof. João Luiz de Souza Lima.

Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *Atuação do professor na classe hospitalar.*

Palestrante: Prof.^a Karen Dionísio.

Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *Utilização de mídias na educação.*

Palestrante: Prof. Diego Monteiro Gomes de Campos.

Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *Práticas teatrais na educação infantil.*

Palestrante: Prof.^a Alessandra Ramalho Santos.

Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *Inclusão escolar: ficção ou realidade?*

Palestrante: Prof.^a Raquel Daffre de Arrouxelas.

Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *A praxis de Jesus de Nazaré como critério e medida do reinado de Deus.*

Palestrante: Prof. Jairo da Mota Bastos.

Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.

Mesa-redonda: *O racismo na educação brasileira: uma análise dos dez anos da lei 10.639/03.*

Participantes: Prof. Ricardo Matheus Benedicto e Prof. Reginaldo de Oliveira Pereira.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Economia criativa: solucionadora de velhas problemáticas utilizando-se de novas argumentações "imaginativas".*

Palestrante: Prof.^a Marcia Regina Konrad.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Educação e valores em jogo.*

Palestrante: Prof. Antônio Salvador Coelho.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Charles Taylor: a construção da identidade docente no contexto das organizações burocráticas.*

Palestrante: Prof.^a Maria Alice Moreira Silva.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *A boa governança e o desenvolvimento territorial no Brasil.*

Palestrante: Prof.^a Jucilene Galvão.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Como criar portfólio on-line.*

Palestrante: Prof.^a Thais Hayek.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Motivação e exercício físico.*

Palestrante: Prof. João Paulo Pereira Rosa.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Festa junina na educação física escolar: outras possibilidades de ser.*

Palestrante: Prof. Clóvis Claudino Bento.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *A utilização de novas tecnologias da informação no processo educativo: cuidados e benefícios.*

Palestrante: Prof. Alessandro Aparecido da Silva.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Hagiografias como fontes de pesquisa histórica: o caso da vida de santo Emiliano.*

Palestrante: Prof. Luís Henrique Marques.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Literatura e história: pontos de contato e de afastamento.*

Palestrante: Prof. Orivaldo Rocha da Silva.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Metodologia do ensino da arte: o power point como recurso pedagógico.*

Palestrante: Prof. Wilton Duque de Lyra.

Horário: 9h às 11h.

Data: 6 de agosto de 2013.

Palestra: *Os sete hábitos para as pessoas altamente eficazes.*

Palestrante: Prof. Edson Renato Nardi.

Horário: 19h às 23h.

Data: 6 de agosto de 2013.

Palestra: *Charles Taylor: a construção da identidade docente no contexto das organizações burocráticas.*

Palestrante: Prof.^a Maria Alice Moreira Silva.

Horário: 19h às 23h.

Data: 6 de agosto de 2013.

Palestra: *O uso de tecnologias de comunicação e informação em sala de aula.*

Palestrante: Prof.^a Josefina Giacomini Kiefer.

Horário: 19h às 23h.

Data: 10 de agosto de 2013.

Palestra: *Mercado de trabalho: há igualdade de acesso entre negros e brancos?*

Palestrantes: Prof. Edson Eduardo Ramos da Silva e Prof. Wanderlei de Oliveira Clarindo da Silva.

Horário: 9h às 11h.

Data: 10 de agosto de 2013.

Palestra: *Sustentabilidade: casos reais com visão holística.*

Palestrantes: Prof.^a Márcia Konrad e Prof. Diego Monteiro.

Horário: 9h às 11h.

Data: 10 de agosto de 2013.

Palestra: *Escolas, poder e cultura: análise visual da mídia impressa.*

Palestrante: Prof. Alfredo Salvador.

Horário: 9h às 11h.

Data: 10 de agosto de 2013.

Palestra: *Práticas teatrais na educação infantil.*

Palestrante: Prof.^a Alessandra Ramalho Santos.

Horário: 9h às 11h.

Data: 10 de agosto de 2013.

Palestra: *Como criar portfólio on-line.*

Palestrante: Prof.^a Thais Hayek.

Horário: 9h às 11h.

Data: 10 de agosto de 2013.

Palestra: *Motivação e exercício físico.*

Palestrante: Prof. João Paulo Pereira Rosa.

Horário: 9h às 11h.

Data: 10 de agosto de 2013.

Mesa-redonda: *Doenças metabólicas, exercícios físicos e células tronco.*

Participantes: Prof. Andrei Furlan e Prof. Rodolfo Rosseto Rampaso.

Horário: 9h às 11h.

Data: 10 de agosto de 2013.

Palestra: *ABNT: diferenças entre citação e plágio.*

Palestrante: Prof. Danilo Aqueu Rufo.

Horário: 9h às 11h.

Data: 10 de agosto de 2013.

Palestra: *Motivação para o sucesso no mercado de TI.*

Palestrante: Prof. Bruno Albuquerque Scignoli.

Horário: 9h às 11h.

Data: 10 de agosto de 2013.

Palestra: *Integração de sistemas.*

Palestrante: Prof.^a Claudene Oliveira Gonçalves.

Horário: 9h às 11h.

Data: 10 de agosto de 2013.

Palestra: *Igreja católica, o liberalismo e Pio XII.*

Palestrante: Prof.^a Elza Silva Cardoso Soffiatti.

Horário: 9h às 11h.

Data: 10 de agosto de 2013.

Palestra: *Os esquecidos das letras: Cornélio Penna e Lúcio Cardoso.*

Palestrante: Prof. Orivaldo Rocha da Silva.

Horário: 9h às 11h.

POLO DE SANTO ANDRÉ (SP)

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Exercendo a liderança nos tempos atuais.*

Palestrante: Prof.^a Márcia Cristina da Silva.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *A complexidade do sistema tributário nacional.*

Palestrante: Prof.^a Lilian Carla.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Mesa-redonda: *A diversidade/pluralidade cultural em sala de aula - perspectivas históricas, artísticas e pedagógicas.*

Participantes: Prof.^a Cláudia Scarcello Strini e Prof.^a Samanta Coalhado Mendes.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Mesa-redonda: *O gestor e a gestão do currículo.*

Participantes: Prof.^a Maria Aparecida Rodrigues dos Santos, Prof.^a Márcia Bianchini Cunha e Prof.^a Tânia Maria de Almeida Buchwitz.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Gameificação - os jogos da vida real.*

Palestrante: Prof. Ricardo Yutaka Ichiura.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Tolerância religiosa essencial para o respeito às diferenças.*

Palestrante: Prof.^a Marisa Rosa Gomes de Freitas Santos.

Horário: 9h às 11h.

POLO DE TAGUATINGA (DF)

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *A importância das redes sociais e a tecnologia.*

Palestrante: Prof.^a Edmar Gomes de Melo Júnior.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Plano de negócios.*

Palestrante: Prof. Paulo Santana de Oliveira.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Setores da economia até a indústria.*

Palestrante: Prof. Alexandre Oliveira Dorneles.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Mesa-redonda: *Crises no processo de formação do professor.*

Participantes: Prof.^a Iris Almeida dos Santos e Prof. Edivaldo Monte dos Santos.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Mesa-redonda: *Estágio supervisionado do centro universitário claretiano e a questão do ser professor no século XXI.*

Participantes: Prof.^a Eliane Nunes Marins e Prof.^a Christiane Apolônio Gomes.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *O processo de conquista de novas habilidades.*

Palestrante: Prof. Rodrigo Leonardo Matos Alves.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *Psicomotricidade e ludicidade.*
Palestrante: Prof. Alan Rodrigues Cardoso.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Mesa-redonda: *In 04/2010-SLTI/MP: entendendo o processo de contratação de prestação de serviços e recursos de TI para o poder executivo federal.*
Participantes: Prof. Sérgio Soares da Silva e Prof. Paulo Tadeu Peres Ingrácio.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *O desenvolvimento religioso: uma reflexão sobre a crença no sentido dinâmico em direção a maturidade.*
Palestrante: Prof.^a Débora do Nascimento Teófilo.
Horário: 9h às 11h.

POLO DE VILHENA (RO)

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *O perfil profissional do profissional da área de ciências sociais e o mercado de trabalho.*
Palestrante: Prof. Joel Moises Bueno.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *Os profissionais da educação para o futuro.*
Palestrante: Prof.^a Eudeiza Jesus de Araújo.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *Voleibol da escola à competição.*
Palestrante: Prof. João Batista do Nascimento.
Horário: 13:30 às 15:30

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *Tipificação criminal dos delitos informáticos.*
Palestrante: Prof.^a Rosevétli Alves de Mira.
Horário: 9h às 11h.

POLO DE VITÓRIA (ES)

Data: 27 de julho de 2013.
Palestra: *Acessibilidade nas empresas.*
Palestrante: Prof.^a Priscilla Demoner.
Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.
Palestra: *Gerenciamento de projetos.*
Palestrante: Prof. Alfonso Ignacio M. Morinigo.
Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.
Palestra: *Administrando conflitos.*
Palestrante: Prof.^a Cleidismara S. dos S. Freitas.
Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.
Palestra: *Meio ambiente e cidadania.*
Palestrante: Prof.^a Andresa Tonini.
Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.
Palestra: *Alfabetização e letramento - possibilidades e reflexões.*
Palestrante: Prof.^a Maria Auxiliadora Bernabé de Freitas.
Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.
Palestra: *O ambiente virtual de aprendizagem vivenciado como rede de afetos intertextuais.*
Palestrante: Prof.^a Inah Durão Cunha.
Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.
Palestra: *Significantes e significados - a lógica dos signos.*
Palestrante: Prof. Enio Ardohain.
Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.
Palestra: *Conselho regional de educação física e a regulamentação da área: a que direção estamos indo?*
Palestrante: Prof. Samuel Coelho da Silva.
Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.
Mesa-redonda: *Educação física na escola para além dos esportes.*
Participantes: Prof. Gustavo Braga de Oliveira e Prof.^a Janine Arenas Cavadas de Souza.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *Liderança e inteligência emocional.*
Palestrante: Prof.^a Cleidismara S. dos S. Freitas.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *Logística portuária.*
Palestrante: Prof. Alfonso Ignacio M. Morinigo.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *A importância da educação corporativa para as empresas.*

Palestrante: Prof.^a Priscilla Demoner.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Aspectos geológicos do espírito santo.*

Palestrante: Prof.^a Andresa Tonini.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Educação e cultura popular - dilema entre o etnocentrismo e o relativismo cultural.*

Palestrante: Prof.^a Maria Auxiliadora Bernabé de Freitas.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *A trajetória da humanidade vista através da história da arte.*

Palestrante: Prof.^a Inah Durão Cunha.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Atuação do profissional licenciado: desafios e perspectiva.*

Palestrante: Prof. William França da Cunha Júnior.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *O uso consciente da internet.*

Palestrante: Prof.^a Denise Rosileni Romanha.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *O transcendente e a teologia.*

Palestrante: Prof.^a Sônia Maria Dias.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Palestra: *Educação física, lazer e consumo.*

Palestrante: Prof. Samuel Coelho da Silva.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.

Mesa-redonda: *Obesidade infantil e a importância da atividade física.*

Participantes: Prof. Gustavo Braga de Oliveira e Prof.^a Janine Arenas Cavadas de Souza.

Horário: 9h às 11h.

POLO DE VITÓRIA DA CONQUISTA (BA)

Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *Gestão ambiental e sustentabilidade.*

Palestrante: Prof. André Alves de Moraes.

Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *Dez maneiras de o profissional mostrar seu valor à empresa.*

Palestrante: Prof.^a Viviane Pereira Oliveira de Moraes.

Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *As relações interpessoais em gestão de pessoas.*

Palestrante: Prof.^a Vera Lúcia da Mata Lula.

Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *Metodologia do ensino: estágio, da teoria à prática pedagógica.*

Palestrante: Prof.^a Manara Tele Santos.

Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *Variações linguísticas: trabalhando as diferenças no âmbito educacional.*

Palestrante: Prof.^a Daniella de Souza Ferraz.

Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *A prática do encantamento e a construção do conhecimento significativo na educação.*

Palestrante: Prof.^a Núbia Cardoso Ferreira Brito.

Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *Alfabetização científica, um passo importante no processo ensino-aprendizagem.*

Palestrante: Prof. Venâncio Bonfim Silva.

Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *Carreira e oportunidade em educação física.*

Palestrante: Prof. Fabio Grisi Rocha.

Horário: 9h às 11h.

Data: 27 de julho de 2013.

Palestra: *Gestão de projetos em lazer, recreação e eventos.*

Palestrante: Prof.^a Kyla Maria Caixeta Barbosa.

Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *A educação frente aos desafios da atualidade.*
Palestrante: Prof.^a Marta Raquel Aciole Calado.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *Desenho geométrico e seus métodos de construção.*
Palestrante: Prof.^a Magna Bonfim Luz.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *África - muitas memórias e várias histórias.*
Palestrante: Prof.^a Rosivânia de Jesus Costa.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *Cultura popular etnográfica na educação.*
Palestrante: Prof. Eduardo Nunes.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *Formação de professores no século xxi: limites e possibilidades.*
Palestrante: Prof.^a Andrea Carla Barbosa Santos.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *Tecnologia, meio ambiente e sustentabilidade: o uso das tecnologias, ferramentas, sistemas, internet e redes sociais como instrumento de proteção e conservação do meio ambiente.*
Palestrante: Prof. André Alves de Moraes.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *A condição humana na pós-contemporaneidade: os desafios para uma ética da alteridade.*
Palestrante: Prof. José Mozart Tanajura Júnior.
Horário: 9h às 11h.

Data: 3 de agosto de 2013.
Palestra: *O sincretismo religioso brasileiro em sua diversidade sócio-cultural.*
Palestrante: Prof.^a Warley Teixeira Gomes.
Horário: 9h às 11h.